

Angela Brütsch

Didaktische Entscheidungsprozesse zum schreibenden Lernen im NMG-Unterricht der Primarstufe

«Aber so wie es didaktisch korrekt ist, funktioniert das nicht immer in der Realität.»

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit erforscht mit einer qualitativen Herangehensweise die didaktischen Entscheidungsprozesse, welche Lehrpersonen zum Einsatz von Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht leiten. Die im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführten Leitfadeninterviews mit neun Lehrpersonen machen deutlich, dass dokumentierende und konservierende Schreibaktivitäten einen grossen Anteil des NMG-Unterrichts der 5./6. Klasse ausmachen. Obwohl Lehrpersonen die Schüler:innen gezielt durch den Schreibprozess leiten und Scaffolds zur Verfügung stellen, erfordern die realisierten Textsorten kaum kognitive oder metakognitive Strategien. Die beschriebenen Texte dienen oft der Konstituierung des Wissens und nur selten dessen Transformation. Dadurch

wird das Schreiben als Mittel zum Zweck eingesetzt, aber das gesamte Potenzial durch eine epistemische oder reflexive Ausrichtung des Schreibens für das Fachlernen wenig genutzt. Desweiteren nutzen die Lehrpersonen das offizielle Lehrmittel «NaTech 5/6» kaum, um ihren Unterricht zu strukturieren. Zudem zeigt sich, dass sich Lehrpersonen vor allem an eigenen Erfahrungen oder am Austausch mit dem Kollegium für die didaktische Gestaltung von Schreibarrangements im NMG-Unterricht orientieren. Verweise auf formale Lerngelegenheiten aus der Aus- und Weiterbildung werden selten vorgenommen. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, diesbezügliche Angebote für Lehrpersonen dahingehend weiter auszubauen.

Keywords

Sprachbewusster Fachunterricht, Schreiben im Fach, schreibendes Lernen, Deutschdidaktik, Fachdidaktik, Entscheidungsprozesse, Lehrmittel

Bibliografie

Brütsch, Angela. 2023. *Didaktische Entscheidungsprozesse zum schreibenden Lernen im NMG-Unterricht der Primarstufe*. Masterarbeit. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12545123>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.12545123

2023

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

«Aber so wie es didaktisch korrekt ist, funktioniert das nicht immer in der Realität.»

Didaktische Entscheidungsprozesse zum schreibenden Lernen im NMG-Unterricht der Primarstufe

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich /
Masterstudiengang Fachdidaktik Schulsprache Deutsch

Vorgelegt von: Angela Brütsch, Dialogplatz 4, 8400 Winterthur

Eingereicht bei: Prof. Hansjakob Schneider (Erstbetreuung)
Prof. Johanna Bleiker (Zweitbetreuung)

Zürich, Dezember 2023

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit erforscht mit einer qualitativen Herangehensweise die didaktischen Entscheidungsprozesse, welche Lehrpersonen zum Einsatz von Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht leiten. Die im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführten Leitfadenterviews mit neun Lehrpersonen machen deutlich, dass dokumentierende und konservierende Schreibaktivitäten einen grossen Anteil des NMG-Unterrichts der 5./6. Klasse ausmachen. Obwohl Lehrpersonen die Schüler:innen gezielt durch den Schreibprozess leiten und Scaffolds zur Verfügung stellen, erfordern die realisierten Textsorten kaum kognitive oder metakognitive Strategien. Die beschriebenen Texte dienen oft der Konstituierung des Wissens und nur selten dessen Transformation. Dadurch wird das Schreiben als Mittel zum Zweck eingesetzt, aber das gesamte Potenzial durch eine epistemische oder reflexive Ausrichtung des Schreibens für das Fachlernen wenig genutzt. Desweiteren nutzen die Lehrpersonen das offizielle Lehrmittel «NaTech 5/6» kaum, um ihren Unterricht zu strukturieren. Zudem zeigt sich, dass sich Lehrpersonen vor allem an eigenen Erfahrungen oder am Austausch mit dem Kollegium für die didaktische Gestaltung von Schreibarrangements im NMG-Unterricht orientieren. Verweise auf formale Lerngelegenheiten aus der Aus- und Weiterbildung werden selten vorgenommen. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, diesbezügliche Angebote für Lehrpersonen dahingehend weiter auszubauen.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	III
TABELLENVERZEICHNIS	III
1 EINLEITUNG	1
1.1 AUSGANGSLAGE	1
1.2 ZIELSETZUNG	2
1.3 AUFBAU DER ARBEIT	3
2 THEORETISCHE UND EMPIRISCHE GRUNDLAGEN	4
2.1 AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND ZUM SCHREIBENDEN LERNEN	4
2.1.1 METASTUDIEN AUS DEM ENGLISCHEN SPRACHRAUM	4
2.1.2 AKTUELLE FORSCHUNGSANSÄTZE IM DEUTSCHEN SPRACHRAUM	6
2.2 SCHREIBAUFGABEN	8
2.2.1 SCHREIBARRANGEMENT	9
2.2.2 ANALYSE VON SCHREIBAUFGABEN	11
2.2.3 KOMPETENZORIENTIERTES SCHREIBEN	13
2.3 SCHREIBEN IM FACHUNTERRICHT	14
2.3.1 FUNKTIONEN DES SCHREIBENS IM FACHUNTERRICHT	17
2.3.2 AUFGABENKULTUR ZUM SCHREIBEN IM FACHUNTERRICHT	18
2.3.3 AUFBAU DER BILDUNGS- UND FACHSPRACHE	19
2.3.4 DIDAKTISCHE BEDINGUNGEN	23
2.4 LEHRMITTEL ALS MITTLER	24
2.4.1 DIE ROLLE DER LEHRMITTEL FÜR SCHULISCHE LEHR-LERNARRANGEMENTS	25
2.4.2 EMPFEHLUNGEN FÜR SPRACHBEWUSSTE GESTALTUNG VON LEHRMITTELN	26
2.4.3 DAS AUFGABENKONZEPT IN «NATECH 1-6»	27
2.4.4 SYNTHESE FACHDIDAKTISCHER GRUNDLAGEN	29
2.5 LEHRPERSONEN ALS EXPERTEN FÜR LEHR- UND LERNPROZESSE	31
2.5.1 EXPERTISE VON LEHRPERSONEN	32
2.5.2 WISSEN ÜBER SCHREIBUNTERRICHT	33
2.5.3 ÜBERZEUGUNGEN	34
2.5.4 DIDAKTISCHE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE	36
2.5.5 ERFASSUNG PROFESSIONELLER KOMPETENZEN	38
3 FRAGESTELLUNG	41
4 METHODISCHES VORGEHEN	43
4.1 UNTERSUCHUNGSANLAGE	43
4.1.1 FORSCHUNGSMETHODE	43
4.1.2 AUFGABENANALYSE	44
4.1.3 AUSWAHL UND ZUSAMMENSETZUNG DER STICHPROBE	46
4.2 DATENERHEBUNG	48
4.2.1 DER INTERVIEWLEITFADEN	48
4.2.2 ERKENNTNISSE AUS DER PILOTIERUNG	49
4.2.3 DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS	50
4.2.4 TRANSKRIPTION DER INTERVIEWS	51

4.3	DATENAUSWERTUNG	52
4.3.1	KATEGORIENBILDUNG	52
4.3.2	QUALITÄTSKONTROLLE DER DATENAUSWERTUNG	55
5	ERGEBNISSE	57
5.1	SCHREIBAKTIVITÄTEN	57
5.1.1	TEXTSORTEN	57
5.1.2	FUNKTIONEN DES SCHREIBENS	59
5.2	DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN	61
5.2.1	SCHREIBARRANGEMENT	61
5.2.2	LERNGELEGENHEITEN	63
5.3	STEUERUNG DURCH DAS LEHRMITTEL	64
5.3.1	DIDAKTISCHE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE	65
5.3.2	BEGRÜNDUNGEN	67
6	DISKUSSION	69
6.1	SCHREIBAKTIVITÄTEN IM NMG-UNTERRICHT	69
6.2	DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN	71
6.2.1	SCHREIBARRANGEMENT	71
6.2.2	LERNGELEGENHEITEN	74
6.2.3	DIDAKTISCHE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE	75
6.3	STEUERUNG DURCH DAS LEHRMITTEL «NATECH»	76
6.4	ZUSAMMENFASSUNG	78
7	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK	81
7.1	FAZIT FÜR AUS- UND WEITERBILDUNG VON LEHRPERSONEN:	81
7.2	WEITERFÜHRENDE FRAGESTELLUNGEN	83
7.3	METHODENDISKUSSION UND GRENZEN DER UNTERSUCHUNG	84
8	LITERATURVERZEICHNIS	I
9	ANHANG	VI
A.	LEHRMITTELAUSZUG AUS «NATECH 5/6»	VI
B.	KLASSENATERIALIEN ZUR THEMENBUCHSEITE 34	VIII
C.	AUFGABENANALYSE	XI
D.	VORLAGE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG	XV
E.	INTERVIEW-LEITFADEN	XVI
F.	ZUSAMMENFASSUNG DER FÄLLE	XIX
G.	CODIERLEITFADEN	XXV
H.	HÄUFIGKEITEN DER CODES	XXVIII
I.	CODIERTE TRANSKRIPTE	XXVIII

Abbildungsverzeichnis

ABB. 1: SCHREIBARRANGEMENT/SCHREIBSETTING	10
ABB 2: KRITERIEN ZUR ANALYSE, AUSWAHL UND ENTWICKLUNG GUTER SCHREIBARRANGEMENTS	12
ABB. 3: PYRAMIDE SCHULRELEVANTER SPRACHVARIETÄTEN	20
ABB. 4: VERÄNDERUNGEN AUF DEM MODE CONTINUUM UND IM ÜBERGANG DER VORERFAHRUNGEN ZUM FACHLICHEN WISSEN	22
ABB. 5: PROZESSMODELL KOMPETENZFÖRDERNDER AUFGABENSETS.....	28
ABB. 6: SCHREIBENDES LERNEN IN BEZUG ZUM KOMPETENZAUFBAU IM NMG-UNTERRICHT ..	30
ABB. 7: EXPERTISE VON LEHRPERSONEN	33
ABB. 8: MODELL DER DETERMINANTEN UND KONSEQUENZEN DER PROFESSIONELLEN KOMPETENZ VON LEHRKRÄFTEN	37
ABB. 9: ABLAUFMODELL STRUKTURIERENDER QUALITATIVER INHALTSANALYSE	53
ABB. 10: MEHRFACH GENANNTTE TEXTSORTEN	58
ABB. 11: ANZAHL SCHREIBFUNKTIONEN PRO BEFRAGTE LEHRPERSON.....	60

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: ABLAUF DER DATENERHEBUNG UND AUSWERTUNG.....	44
TABELLE 2: ÜBERSICHT ÜBER DIE STICHPROBE	47
TABELLE 3: KATEGORIENSYSTEM	55

1 Einleitung

«Man kann sagen, dass die Physik einen Teil der Naturwissenschaften bildet und in dieser Eigenschaft eine Beschreibung und ein Verständnis der Natur anstreben muss. Jede Art von Verständnis aber, sei es wissenschaftlich oder nichtwissenschaftlich, hängt von unserer Sprache ab, hängt davon ab, dass wir Gedanken mitteilen können. Auch jede Beschreibung von Erscheinungen, von Versuchen und ihren Ergebnissen beruht auf der Sprache als dem einzigen Mittel zur Verständigung.» (Heisenberg¹ 1990, 204)

1.1 Ausgangslage

Sprachbewusster Fachunterricht gewann in den letzten Jahren vermehrt an Beachtung. Bisher wird dabei im deutschsprachigen Bildungsraum der Sprachhandlung des Lesens mehr Aufmerksamkeit geschenkt, während sich nur einzelne Untersuchungen mit dem Schreiben im Fachunterricht beschäftigen.

Schreibkompetenz kann als «ein zielgerichteter kognitiver Prozess [definiert werden], der sich wiederum in einzelne Teilprozesse mit komplexer Struktur untereinander trennen lässt» (Philipp 2020, 21). Zur Fixierung der Inhalte sind «grafomotorische und (meta-)kognitive Prozesse» notwendig (Philipp 2021, 4). In der Schule ist das Schreiben sowohl Lerngegenstand (*Schreiben lernen*) als auch Lernmedium (*schreibend Lernen*) und fokussiert damit auf die Nutzbarmachung dieser komplexen Prozesse. Der Ansatz des *schreibenden Lernens* geht davon aus, dass Schreibaktivitäten dazu dienen, Bedeutung auszuhandeln und Wissen anzueignen (Newell 2006, 238–240). Das Schreiben im Fachunterricht verfolgt daher nicht in erster Linie das Ziel der Erweiterung von Schreibkompetenzen. Vielmehr bietet es den Lernenden die Möglichkeit, sich mit den Inhalten vertieft auseinanderzusetzen und ihre Schreibkompetenz zur Erkenntnisgewinnung zu nutzen (Busse 2022, 12). Auch wenn das Schreiben in vielen Fächern als Lernmedium eingesetzt wird, erfolgt dieses jedoch oft unsystematisch (Steinhoff 2014, 332). Trotz eines breiten Konsenses über die Potenziale des Schreibens im Fachunterricht (vgl. Schmölzer-Eibinger u. Thürmann 2015; Sturm 2022; Philipp 2022) zeigen Daten aus dem deutschsprachigen Raum, dass der Ansatz des *schreibenden Lernens* in den Schulen noch wenig gezielt genutzt wird (Thürmann et al. 2015, Bleiker 2020).

Selbst der Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017) führt in den Ausführungen zum Lern- und Unterrichtsverständnis die Sprachkompetenz als «Instrument der Kultur- und Wissensaneignung» auf, und fordert daher einen gezielten Aufbau von Fachwortschatz sowie sprachlicher Ausdrucksfähigkeit in allen Fächern. Ein dominant mündlich geführter Unterricht kann weder die curricularen Vorgaben nachhaltig und effizient erfüllen, noch zur Entwicklung von bildungssprachlichen Kompetenzen ausreichend beitragen (Thürmann, Pertzel u. Schütte

¹ Werner Heisenberg, 1901 bis 1976, deutscher Physiker und Nobelpreisträger

2015, 24). Bleiker (2020) kritisiert zudem, dass die eindimensionale Bezugnahme auf den sprachlichen Kompetenzaufbau noch zu wenig umfassend abdeckt, welches Potenzial im *schreibenden Lernen* für den fachlichen Kompetenzerwerb steckt. Sie fügt an, dass es nicht ausreichend sei, den Schüler:innen Gelegenheiten zu verschaffen, sondern sprachliche Mittel gezielt erarbeitet werden müssen (Bleiker 2020, 5). Diesbezüglich gilt es, die Rolle des Lehrmittels genauer in den Blick zu nehmen (Sturm u. Beerenwinkel 2020, 4), insbesondere dessen zentrale Steuerungsfunktion (Heitzmann u. Niggli 2019, 9). Als Gestaltende von Unterrichtssettings und Begleitende von Lernprozessen fällt dabei den Unterrichtenden eine wichtige Aufgabe zu (Winkler 2021, 28). Die Einbettung der Schreibaktivität in den fachlichen Prozess stellt eine zentrale Herausforderung dar, welche die Lehrpersonen bewältigen müssen (Graham et al. 2020, 216), denn die Art und Weise, wie das Schreiben für das Lernen genutzt wird, wie es in den Unterricht eingebettet wird und welche metakognitiven Strategien eingesetzt werden, sind entscheidend für die Lernwirksamkeit (Bangert-Drowns, Hurley u. Wilkinson 2004, 53). Diesbezüglich werden das Professionswissen und die Überzeugungen der Lehrperson als relevant für ihr Handeln angesehen (Kunter et al. 2020, 272; Sturm et al. 2016, 2). Die Entscheidungen der Lehrpersonen für die Unterrichtsgestaltung beruhen aber auch auf ihren didaktischen Fähigkeiten (Ossner 2008). Reusser und Pauli (2021, 198–199) fordern diesbezüglich eine Auseinandersetzung mit fachlichen und fachdidaktischen Konzepten, um diese lehrpersonenseitigen Herausforderungen besser zu verstehen und fachdidaktische Prozesse erforschen zu können. Genau hier setzt die vorliegende Arbeit an, indem sie den Fokus auf die didaktischen Entscheidungsprozesse legt, welche die Angebotsseite des Unterrichts mit deren Hypothesen zur Nutzung verbindet.

1.2 Zielsetzung

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Schreiben im Fach NMG gegen Ende der Primarstufe untersucht. Was die Schreibentwicklung betrifft, verfügen die Schüler:innen im zweiten Zyklus über basale Schreibfähigkeiten, die es aber weiter auszubauen gilt. Diese Eingrenzung ist unter dem Aspekt besonders spannend, dass mit dem «NaTech 1-6» ein vergleichsweise neues obligatorisches Lehrmittel vorliegt, das ohne sprachdidaktische Begleitung entwickelt wurde. Es geht jedoch explizit nicht darum, das Lehrmittel zu beurteilen, sondern den Einsatz von Schreibaktivitäten in praxisrelevanten Situationen zu explorieren. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem Potenzial von *schreibendem Lernen* und nicht auf den Lernprozessen im Fach NMG oder auf dem *Schreiben Lernen*. Eine Besonderheit von Lehrpersonen auf dieser Stufe bildet der Umstand, dass sie alle über ein Lehrdiplom für die Fächer Deutsch und NMG und somit über Fachwissen und fachdidaktisches Wissen in beiden Fachbereichen verfügen. Diese Grundlagen für die Unterrichtsgestaltung gilt es in dieser Arbeit genauer in den Blick zu nehmen.

Die Masterthesis widmet sich daher den Fragen, inwiefern Lehrpersonen im NMG-Unterricht *schreibendes Lernen* einsetzen und wie sie dies begründen. Um diese zu beantworten, untersucht die vorliegende Arbeit die meist unbewusst ablaufenden didaktischen Entscheidungsprozesse, die Lehrpersonen in der Unterrichtsvorbereitung durchlaufen. Diese Untersuchung hat somit zum Ziel, wissenschaftliche Grundlagen und praktische Erfahrungen gegenseitig nutzbar zu machen und das Potenzial *schreibenden Lernens* für den Fachunterricht (noch) besser in die fachlichen Lernprozesse zu integrieren. Daraus sollen zudem Desiderate für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen abgeleitet werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in drei Teile.

Kapitel 2 klärt im Rahmen der theoretischen und empirischen Bezüge, welche auf Erfahrungen basierende Daten bereits vorliegen und welche Relevanz diese für das Schreiben im NMG-Unterricht im deutschsprachigen Raum haben (2.1). Darüber hinaus wird das Schreiben im fachlichen Lernen verortet; wofür lernförderliche Rahmenbedingungen aufgezeigt werden. Zu diesem Zweck wird das Schreiben zunächst aus deutschdidaktischer Perspektive betrachtet (2.2) und anschliessend für das *schreibende Lernen* im Fachunterricht kontextualisiert (2.3). Da Lehrmittel eine Steuerungsfunktion zukommt, wird deren Einbettung in den unterrichtlichen Kontext fokussiert. Darüber hinaus wird das Aufgabenkonzept aus dem NMG-Lehrmittel mit den Erkenntnissen zum *schreibenden Lernen* in Beziehung gesetzt (2.3). Den Abschluss des ersten Teils bildet der Blick auf die Lehrperson, welche eine zentrale Funktion bei der Gestaltung und Begleitung von Lernprozessen einnimmt (2.5). Abschliessend werden die didaktischen Entscheidungsprozesse bei der Unterrichtsvorbereitung zusammengefasst und für das weitere empirische Vorgehen aufbereitet. Den Übergang zum methodischen Teil bildet die Herleitung der Fragestellung für diese Arbeit (3.).

Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem empirischen Untersuchungsdesign, indem zunächst das qualitative Vorgehen hinsichtlich der Datenerhebung und -auswertung detailliert beschrieben wird (4.), bevor im darauffolgenden Kapitel die Ergebnisse entlang der Fragestellung dargestellt werden (5.).

Der dritte Teil der Arbeit diskutiert die empirischen Daten in Bezug auf die theoretischen Grundlagen (6.) und verknüpft damit die gewonnenen Erkenntnisse, die im Schlusskapitel zusammenfassend dargestellt werden. Abschliessend (7.) werden Implikationen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen aufgeführt sowie weiterführende Fragestellungen abgeleitet, damit die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit weiterverarbeitet werden können.

2 Theoretische und empirische Grundlagen

2.1 Aktueller Forschungsstand zum schreibenden Lernen

Der Fokus dieses Kapitels liegt darin, negative Effekte zu kontextualisieren und aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen positive Effekte auf das schreibende Lernen zustande kommen. Dazu erfolgt zuerst eine Gegenüberstellung von Ergebnissen grosser Meta-Analysen aus dem englischen Sprachraum und eine Erklärung zu deren Einschränkungen. Studien dieser Gröszenordnung fehlen im deutschsprachigen Raum bisher. Daher wird anhand explorativ ausgerichteter Untersuchungen aus Deutschland und der Schweiz ein Transfer auf diesen Sprachraum angedeutet, um empirisch fundierte Chancen des *schreibenden Lernens* für die weitere Arbeit einordnen zu können.

2.1.1 Metastudien aus dem englischen Sprachraum

Huerta und Garza (2019) zeigten anhand eines umfassenden Literaturreviews englischsprachiger Studien aus den Jahren 1996 bis 2016 auf, dass das Schreiben im Fachunterricht einen Einfluss auf das fachliche Verstehen hat. Ihre Ergebnisse verdeutlichen, dass die Auseinandersetzung mit und der Einsatz von Fachsprache dazu führen, dass wissenschaftliche Inhalte gelernt werden. Dabei konnte sowohl bei Schüler:innen mit Englisch als L1, wie auch bei solchen mit Englisch als L2 nachgewiesen werden, dass das konzeptionelle Verstehen positiv beeinflusst wurde, wenn das Lernen in «science inquiry structures», also in einen forschend-entdeckenden Unterricht, eingebettet war (Huerta u. Garza 2019, 563). Besonders erfolgreich waren dabei Interventionen, die kollaboratives Schreiben mit Gleichaltrigen oder Feedback der Lehrperson enthielten, sowie wenn Scaffolds eingesetzt wurden (Huerta u. Garza 2019, 563–564). Die Studienautoren folgern, dass sich das Schreiben im Fachunterricht auf das konzeptionelle Verstehen positiv auswirkt. Direkt kausale Zusammenhänge zwischen den Schreibinterventionen und den Leistungen der Schüler:innen konnten jedoch aufgrund der eindimensionalen Ausrichtung der Studien auf den Schreibprozess nicht zweifelsfrei belegt werden (Huerta u. Garza 2019, 565).

Die Meta-Analyse von Graham, Kiuvara und MacKay (2020) konnte ebenfalls aufzeigen, dass das Schreiben im Fachunterricht grundsätzlich positive Effekte auf das Fachlernen in verschiedenen Fächern und allen untersuchten Klassenstufen erzeugte, diese aber situationsbedingte Unterschiede aufweisen (Graham, Kiuvara u. MacKay 2020, 212). Besonders das argumentative Schreiben zeigte, allerdings bei einer kleinen Stichprobe ($n = 7$), positive Effekte ($g = 0,42$), insbesondere im Vergleich zum Dokumentieren von Ergebnissen ($g = 0,18$) (Graham, Kiuvara u. MacKay 2020, 215). Aufgrund ihrer Ergebnisse ziehen sie das Fazit, dass explizit gesteuerte kognitive Prozesse durch den Schreibprozess hindurch das Lernen fördern (Graham, Kiuvara u. MacKay 2020, 217). Diese Erkenntnisse sind nicht neu. In einer 1987 veröffentlichten Meta-

Studie bewiesen Langer und Applebee, dass Aktivitäten, die mit dem Schreiben verbunden sind, zu besseren Lernergebnissen führen als bei solchen, bei denen dies nicht der Fall ist. Zudem betonen Langer und Applebee die Wichtigkeit, verschiedenartige Schreibaktivitäten zu nutzen, da sich diese auf mehrere Arten von Informationen und auf unterschiedliche Wege zu denken beziehen (Langer u. Applebee 1987, 135). Bangert-Drowns, Hurley und Wilkinson (2004, 47) zeigten mit ihrer Metaanalyse, dass metakognitive Stimulation durch einen Unterricht, der Wissen, Verwirrung und Reflexionen in Bezug zur Schreibaufgabe aufgriff, signifikant bessere Werte erzielt, als wenn dies nicht der Fall ist. Was die Dauer der Schreibinterventionen betrifft, waren die Daten nicht eindeutig, sie wiesen aber eine leicht positive Tendenz auf. Durch das vertraut werden mit den Aufgaben und den Übungseffekt im Hinblick auf Lernstrategien konnten kumulative Effekte über einen längeren Zeitraum festgestellt werden, die eine positive Auswirkung auf das schreibende Lernen haben könnten (Bangert-Drowns, Hurley u. Wilkinson 2004, 51).

Auf den ersten Blick überraschend scheint der Befund, dass sich Interventionen in den Klassenstufen 6 bis 8 (entspricht dem Zyklus 2 in der Schweiz) im Vergleich zu den Klassen ohne gezielten Unterricht zum schreibenden Lernen eher negativ auswirken. Mögliche Erklärungen sehen die Studienautor:innen in der sowieso differenzierten Gestaltung des Unterrichts dieser Stufe, oder in den Herausforderungen, die sich durch den Übergang zu neuen fächerspezifischen Schreibformen ergeben (Bangert-Drowns, Hurley u. Wilkinson 2004, 49–50). Die eben angesprochenen Effekte, die sich auf Klassenstufen oder auf den Einsatz metakognitiver Schreibaktivitäten beziehen, konnten Graham, Kiuvara und MacKay (2020, 214) im Gegensatz zu früheren Untersuchungen nicht bestätigen. Die sichtbar gewordenen negativen Effekte aus rund 20 % der Studien erklären sie sich durch eine möglicherweise ungenügende Konstruktion der Schreibaktivitäten oder durch eine ungenügende Umsetzung der Aufgaben. Für diese Vermutungen liegt jedoch kein Beleg vor. Ebenfalls nachteilig für das Lernen wirkten sich längere Schreibaktivitäten gemäss Bangert-Drowns, Hurley und Wilkinson (2004) aus. Dies kann einerseits mit geringerer Motivation aufgrund von affektiven oder kognitiven Schwierigkeiten beim Schreiben oder andererseits mit der daraus resultierenden geringeren Zeit für die fachliche Auseinandersetzung mit den Inhalten begründet werden (Bangert-Drowns, Hurley u. Wilkinson 2004, 50).

Der Berücksichtigung des Schreibprozesses und den damit verbundenen kognitiven und metakognitiven Strategien wird insgesamt ein grosses Potenzial zugeschrieben (Huerta u. Garza 2019; Graham, Kiuvara u. MacKay 2020; Sturm u. Beerenwinkel 2020). Graham, Kiuvara und MacKay weisen zudem darauf hin, dass die Schüler:innen über basale Schreibfertigkeiten verfügen müssen, um die Schreibtätigkeit für das Lernen nutzen zu können. Zudem sei eine Instruktion durch die Lehrperson notwendig, wie auch der gezielte Einsatz von passenden

Schreibaktivitäten und deren laufende Evaluation in Abstimmung mit den fachlichen Lernzielen (Graham, Kiuvara u. MacKay 2020, 218). Huerta und Garza (2019, 564) verweisen in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung stufengerechter Aufgaben für jüngere Schüler:innen, die den Schreibprozess noch stärker fokussieren. Hierzu zeigen internationale Befragungen von Lehrpersonen, die Philipp (2021) zusammengestellt hat, dass Schreibkompetenzen entweder kaum oder sehr umfassend vermittelt werden. Das explizite Vermitteln bildete dabei eher die Ausnahme. Es konnten zudem Zusammenhänge zwischen der schreibdidaktischen Aus- und Weiterbildung sowie Merkmalen guten Schreibunterrichts festgestellt werden. Dabei spielt beispielsweise die Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen in Bezug auf den Schreibunterricht eine wesentliche Rolle. Ausserdem geben diese Lehrpersonen an, sich nicht ausreichend auf das Vermitteln von Schreibkompetenz und das Nutzen des schreibenden Lernens vorbereitet zu fühlen (Philipp 2021, 9).

Anskeit und Steinhoff (2019, 65) äussern die Bedenken, dass diese eben ausgeführten Studienergebnisse kritisch einzuordnen sind, da diese international erhobenen Daten nicht ohne Weiteres auf andere Schul- und Unterrichtskontexte übertragen werden können. Zudem bleibt es in allen Metaanalysen fraglich, welche der Lerneffekte tatsächlich auf das Schreiben zurückgeführt werden können. Auch andere Tätigkeiten, wie das Lesen oder Gespräche, können ähnliche Verarbeitungsprozesse fachlicher Inhalte auslösen. Hierzu ist zu bedenken, dass der Lernfortschritt an allgemeinen Textmerkmalen gemessen wurde, die nicht domänenspezifisch sind. Damit kann das rein fachliche Lernen nur ansatzweise erhoben werden. Um diese Ergebnisse in der deutschsprachigen Bildungslandschaft nutzen zu können, müssen diese daher erst entsprechend kontextualisiert werden. Ein Vergleich verschiedener schreibdidaktischer Massnahmen und deren Auswirkungen auf das fachliche Lernen fehlen im deutschsprachigen Raum, insbesondere mit Blick auf die Schüler:innen der Primarstufe (Anskeit und Steinhoff 2019, 66). Die aufgeführten erfolgversprechenden Massnahmen können als Grundlage für die Betrachtung schreibenden Lernens im deutschsprachigen Bildungsraum verwendet werden, auch wenn diese für den spezifischen Kontext noch in Kombination miteinander zu prüfen sind (Philipp 2017, 16). Daher folgt nun im folgenden Abschnitt eine Zusammenfassung explorativer Studien, die mit vergleichsweise kleineren Stichproben Erkenntnisse aus den oben beschriebenen Metastudien für den deutschsprachigen Raum transferieren.

2.1.2 Aktuelle Forschungsansätze im deutschen Sprachraum

Sturm und Beerenwinkel (2020, 6) folgern aus dem aktuellen Forschungsstand im internationalen Bildungsraum, dass das Potential des Schreibens in kognitiven sowie metakognitiven Lernstrategien steckt. Mittels einer eigenen explorativen Analyse von Unterrichtsvideos bestätigen sie, dass sich der Einsatz des Schreibens im Fachunterricht auf das Verarbeiten von fachlichen Inhalten positiv auswirkt und dabei auch komplexe Strategien wie das Elaborieren oder

Organisieren verwendet werden. Sie heben zudem hervor, dass durch das Verschriftlichen Denk- und Verarbeitungsprozesse sichtbar werden, die eine Überwachung des Verstehens ermöglichen (Sturm u. Beerenwinkel 2020, 6). Dies stützt die Einteilung von Philipp (2022, 61–62), der lernförderliche Schreibaufgaben den Bereichen Wissenskonstitution (implizites Wissen durch den Schreibakt bewusst machen) und Wissenstransformation (systematische Aufbereitung des Wissens auf das Schreibziel hin) zuordnet. Diesbezüglich gilt es, die Funktion der Schreibaufgabe im fachlichen Kompetenzaufbau gezielt zu nutzen und Schreibaufgaben einzusetzen, welche den Einsatz von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien erfordern.

Einen besonderen Fokus legen Bleiker und Obendrauf (2022) auf die didaktische Gestaltung des Schreibens. Mit einer explorativ-qualitativen Herangehensweise konnten die Autoren zeigen, dass kooperatives Schreiben nicht per se einen positiven Einfluss auf fachliches und sprachliches Lernen aufweist, aber dennoch ein grosses Potenzial birgt. Neben ausreichender Zeit zur Bearbeitung der Aufgabe weisen sie darauf hin, dass die Aufgabenstellung zu einer «konstruierend-reflektierenden» Auseinandersetzung anregen und die konstruktive Zusammenarbeit unter den Schüler:innen gewährleistet sein muss (Bleiker u. Obendrauf 2022, 18). Desweiteren führen sie Beobachtungen auf, dass sich das Verschriftlichen auf die Präzision der Formulierungen auswirke, indem dieser Prozess zur Verdichtung und Abstrahierung auffordert (Bleiker u. Obendrauf 2022, 15–17).

Thürmann, Pertzel und Schütte (2015, 29) ermittelten durch eine explorative Befragung von Schüler:innen und Lehrpersonen der 8. Klasse (N = 672) in Deutschland deren Haltung zum Schreiben, und welche Rolle das Schreiben im Biologie- und Geschichtsunterricht einnimmt. Dabei zeigte sich die zunehmend ablehnende Haltung, die Schüler:innen mit steigendem Alter dem Schreiben entgegenbringen. Zudem konnte ein direkter Zusammenhang von unterdurchschnittlicher Schreibkompetenz und der negativen Einstellung dazu festgestellt werden (Thürmann, Pertzel u. Schütte 2015, 30). Die Schüler:innen gaben zudem an, dass das Abschreiben von Texten und das Beantworten von Fragen aus dem Schulbuch die dominierenden Schreibaktivitäten darstellten, während reflektierendes Schreiben und fachtypische Textsorten so gut wie nicht im Unterricht vorkämen. Die befragten Schüler:innen gaben ausserdem an, sie dass «kognitiv involvierende Schreibformen, wie das Schreiben der eigenen Meinung zu einem Problem oder einem Sachverhalt», wie auch das «instrumentelle Schreiben – z. B. sich selbst Notizen machen», selten im Unterricht anwendeten (Thürmann, Pertzel u. Schütte 2015, 30–31). Die Aussagen der Lehrpersonen stehen dazu im Widerspruch, denn diese sagten aus, «relativ häufig» im Fachunterricht zu schreiben und dabei fachtypische Textsorten zu integrieren. Auch aus ihrer Perspektive dominieren jedoch reproduktive Schreibaktivitäten (Thürmann, Pertzel u. Schütte 2015, 31). Daten aus einer Lehrpersonenbefragung zum Schreibunterricht in der Schweiz zeigen jedoch, dass berufseinsteigende Lehrpersonen über ein geringes

Textsortenwissen sowie über nur wenig Fachwissen zu Schreibstrategien verfügen (Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 18). Im Kontext der Expertise von Lehrpersonen im Kapitel 2.4.3 werden weitere Ergebnisse dieser Erhebung dargestellt. Darin werden Wissens Ebenen zum Schreibeunterricht und damit verbundene Überzeugungen thematisiert.

Je nach Ausrichtung der Analyse und den verwendeten Zugängen unterscheiden sich die Ergebnisse. Dennoch lässt sich aus der Aufstellung aktueller Studien schliessen, dass sich das Schreiben grundsätzlich positiv auf das fachliche Lernen auswirken kann. Die Passung der Schreibaktivität und die Einbettung in den fachlichen Lernprozess scheinen dabei bedeutsame Prädiktoren für Lernerfolge durch Schreiben zu sein. Daher wird das Schreiben in den folgenden Kapiteln in Bezug auf den Fachunterricht im deutschen Sprachraum detailliert betrachtet. Zudem scheint das fachliche und fachdidaktische Wissen von Lehrpersonen mit der erfolgreichen Vermittlung von Schreibwissen zusammenzuhängen. Es weisen einige Resultate darauf hin, dass die Einbettung in den (Fach-)Unterricht und somit auch die didaktische Gestaltung der Lernumgebung eine Wirkung auf das schreibende Lernen haben. Die didaktischen Bedingungen werden im Hinblick auf die Funktionen und Bedingungen des Schreibens im Fachunterricht in Kapitel 2.3.4 nochmals aufgegriffen und mit konkreten Beispielen illustriert. Die Aufgaben der Lehrpersonen, die den Unterricht und damit auch das Lernen der Schüler:innen verantworten, werden in Kapitel 2.4.3 genau betrachtet und in Beziehung mit den Überzeugungen gebracht, um die professionelle Kompetenz von Lehrpersonen zu kontextualisieren. In diesem Zusammenhang wird abschliessend aufgezeigt, welche Einflüsse auf die didaktischen Entscheidungsprozesse von Lehrpersonen einwirken.

2.2 Schreibaufgaben

Wie die eben aufgeführten Ergebnisse beispielsweise von Huerta und Garza (2019) aufzeigen, ist es entscheidend, passende Schreibaktivitäten im Unterricht einzusetzen, die das fachliche Lernen unterstützen. Gegenstand dieses Kapitels sind daher die Schreibaufgaben und der Schreibauftrag im Besonderen. Schreibaufgaben gelten als fachdidaktisches Steuerungsinstrument, indem sie Ziele, Anspruchsniveau und Verarbeitungstiefe vorgeben und dadurch zwischen den Lernenden und den Inhalten vermitteln (Winkler 2021, 27). Im Folgenden geht es darum, welche Kriterien eine Aufgabe erfüllen muss, damit sie im Fachunterricht als wirkungsvoll für das fachliche Lernen eingesetzt werden kann. Dieses Kapitel richtet den Blick insbesondere auf das Schreiben im Deutschunterricht, wobei fachübergreifende Zusammenhänge bereits angesprochen werden. Das Schreiben im fachlichen Kontext wird anschliessend detailliert eingeordnet, da sich die Rahmenbedingungen, die damit verbundenen Ziele und die angestrebten Funktionen des Schreibens je nach fachlicher Einbettung unterscheiden.

Zur genaueren Bestimmung von Schreibaufgaben im Deutschunterricht unterteilt Anskait (2019) diese in zwei Aufgabentypen: *Lernaufgaben* haben den fachlichen und überfachlichen Kompetenzaufbau der Schüler:innen zum Ziel, während *Leistungsaufgaben* das Gelernte im Sinne einer Leistungsüberprüfung sichtbar machen (Anskait 2019, 113; Winkler 2021, 27). Lernaufgaben können mit Blick auf den Lernprozess weiter differenziert werden: *Erarbeitungsaufgaben* eignen sich im Zusammenhang mit der Instruktion von neuen oder erweiterten Textformen, während *Dekontextualisierungsaufgaben* beispielsweise dazu dienen, Besonderheiten von Textformen herauszuarbeiten (Anskait 2019, 114). Desweiteren werden *Übungsaufgaben* vor allem im Zusammenhang mit kooperativen Schreibsettings zum individualisierten Aufbau von Schreibstrategien eingesetzt. *Transferaufgaben* ermöglichen den flexiblen Einsatz der erworbenen Kompetenzen (Anskait 2019, 114). Erarbeitungs- und Dekontextualisierungsaufgaben können dem *Schreiben Lernen* zugeordnet und somit im Deutschunterricht verortet werden. Diese Aufgaben zielen darauf, Spezifika von diversen Textsorten zu kennen und in Bezug auf das Schreibziel gezielt einzusetzen. In Bezug auf den Fachunterricht ist es wichtig, dass Schüler:innen auf die Anforderungen verschiedenster Textsorten unterschiedlicher Fachbereiche vorbereitet werden. Der Fachunterricht bietet hierfür geeignete Situationen, um das erworbene Schreibwissen anzuwenden. Somit resultiert durch den fachübergreifenden Einsatz von Übungsaufgaben mehr Schreibzeit (Bleiker 2020). Transferaufgaben eignen sich, um Wissen systematisch auf das Schreibziel hin auszurichten. Dies stützt Philipp (2022, 60), der wissenstransformierende Schreibaufgaben ebenfalls als besonders lernförderlich ansieht, wobei er sich dabei auf Metaanalysen aus dem englischen Sprachraum bezieht. Empirisch fundierte Erkenntnisse zur Wirksamkeit von verschiedenen Lern- und Übungsaufgaben liegen für den deutschsprachigen Raum bislang nicht vor (Anskait 2019, 126).

Analog zu Schreibaufgaben finden sich auch in anderen didaktischen Modellen Unterscheidungen der Aufgabentypen, wie beispielsweise im LUKAS-Modell (Luthiger et al. 2018), welches die Abfolge von kompetenzorientierten Aufgabensets regelt. Dies wird im Kapitel 2.4.3 im Zusammenhang mit dem Lehrmittel «NaTech» aufgeführt. Der enge Bezug zwischen allgemein- und fachdidaktischen Vorstellungen verschiedener Fachdidaktiken wird dabei deutlich.

2.2.1 Schreibarrangement

Wie die folgende Abbildung (Abb. 1) zeigt, ist der Schreibauftrag in den (Deutsch-)Unterricht und somit in ein Schreibarrangement eingebettet, das vielerlei Elemente aufweist. Dieses didaktische Modell hat zum einen die Funktion, als Hilfsmittel zur Überprüfung der didaktischen Eignung einer Aufgabe zur Verfügung zu stehen. Zum anderen bildet es die Grundlage für die didaktisch gezielte Verbindung einzelner Felder miteinander (Baurmann u. Pohl 2009, 101).

Abb. 1: Schreibarrangement/Schreibsetting (Baurmann u. Pohl 2009, 100)

Der Auftrag selbst besteht aus dem vorgegebenen Thema, dem Adressaten und der Funktion, die klärt, zu welchem Zweck, was und für wen geschrieben wird (Baurmann u. Pohl 2009, 99). Becker-Mrotzek und Lemke (2022, 85–86) weisen zudem auf die Wichtigkeit der Funktion des Textes hin, die den Schüler:innen transparent gemacht werden muss und eng mit der Funktion des Schreibens (vgl. 2.3.1) zusammenhängt. Ausserdem gilt es, die Relevanz der Schriftlichkeit den Lernenden gegenüber deutlich zu machen (Anskeit 2019, 124). Die weiteren Einflussfaktoren im oberen Bereich des Modells bilden die Grundlage für didaktische Entscheidungen der Lehrpersonen, die dann wiederum auf den Auftrag wirken (Baurmann u. Pohl 2009, 101). Sie geben damit den Rahmen vor und resultieren nicht zuletzt auch aufgrund schulischer Rahmenbedingungen (Anskeit 2019, 118).

Was die Wissensdimensionen betrifft, müssen die Schüler:innen über entsprechendes Vorwissen, Materialien unterschiedlicher Art und über ausreichend sprachliches Wissen verfügen, damit reichhaltige Texte entstehen können (Becker-Mrotzek u. Lemke 2022, 90). Bachmann und Becker-Mrotzek (2011) geben zudem zu bedenken, dass insbesondere Schreibanfänger noch Mühe haben, ihren Text auf nicht anwesende Lesende auszurichten. Daher verweisen sie auf vorgegebene Bedingungen für Schreibaufgaben, damit «sinnvolle, lernförderliche Schreibprozesse» (Bachmann u. Becker-Mrotzek 2011, 195) angeregt werden und die Schüler:innen ihr Schreibpotenzial entfalten können. In diesem Zusammenhang wird von *Aufgaben mit Profil* gesprochen. Diese stehen durch ihre Konturierung und Profilierung in einem «klar erkennbaren

und nachvollziehbaren Handlungszusammenhang» (Bachmann u. Becker-Mrotzek 2011, 194). Sinnvolle Schreibsettings beinhalten daher Klarheit über die Funktion des Textes (Ziel und Adressat) sowie den Aufbau des notwendigen Welt- und Sprachwissens. Zudem soll die Textproduktion in eine soziale Situation eingebettet sein und den Schüler:innen die Gelegenheit bieten, die Wirkung des Textes zu überprüfen (Bachmann u. Becker-Mrotzek 2011, 195).

Die zentrale Funktion der Lehrperson wird in diesem Modell nicht sichtbar, sie findet in den Ausführungen von Baumann und Pohl (2009) ebenfalls keine Erwähnung. Anskeit (2019, 125) ergänzt jedoch, dass Lehrpersonen die Herausforderung bewältigen müssen, die einzelnen im Modell dargestellten Komponenten sinnvoll auf die Bedürfnisse ihrer Schüler:innen abzustimmen und diese durch den Schreibprozess zu führen. Somit wird die Steuerung des Schreibarrangements für den Aufbau der Schreibkompetenz durch die Lehrperson auf einer übergeordneten Ebene angesiedelt, die hier nicht abgebildet ist. Damit fällt der Lehrperson die Aufgabe zu, einen differenzierten Unterricht anzubieten, der den Voraussetzungen der Schüler:innen entspricht und zu erfolgreichem Lernen verhelfen kann.

2.2.2 Analyse von Schreibaufgaben

Um das Potenzial von Schreibaktivitäten erfassen zu können, bedarf es konkreter Analysekriterien. Dabei verfolgen Kategoriensysteme für Lernaufgaben in der Regel den Anspruch, erwünschte Aufgabenmerkmale ausweisen zu können (Winkler 2021, 29). Winkler (2018) folgert aus ihrem Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Aufgaben im Deutschunterricht, dass die vorliegenden Arbeiten jeweils auf «Kriterien zur Kategorisierung und Analyse von Aufgaben» gründen (Winkler 2018, 29). Sie fasst die verwendeten Merkmale unter den Kategorien *Antwortformat*, *Schwierigkeitsgrad*, *kognitive Prozesse*, *didaktisches Ziel* und *fachliches Verstehensziel* zusammen (Winkler 2018, 30–31). Die Darstellung dieser Merkmale aus deutschdidaktischer Perspektive ist Gegenstand des folgenden Abschnitts. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden zusätzliche Kriterien für die Analyse von Schreibaktivitäten im Fachunterricht angefügt, um einen fächerübergreifenden Blick zu etablieren.

Becker-Mrotzek und Lemke (2022, 79) erstellten unter anderem aufgrund des oben skizzierten Modells von Baumann und Pohl (2009, 100) ein Analyseraster für Schreibarrangements (Abb 2), welches die oben genannten Kriterien ebenfalls aufweist. Der Handlungszusammenhang wird dabei als zentrales Element der Schreibaufgabe betrachtet. Damit in Verbindung steht der Zweck, zu welchem geschrieben werden soll. Den Schüler:innen soll, wie bereits erwähnt, aus der Aufgabenstellung heraus klar werden, wieso hier die schriftliche einer mündlichen Bearbeitung überlegen ist (Becker-Mrotzek u. Lemke 2022, 83). Das Lernziel kann dabei sprachlicher und fachlicher Art sein. Auch wenn dies nicht explizit so aufgeführt wird, lässt die Offenheit der Fragen diese Sichtweise zu.

Kriterium	Leitfragen
1. Lehr-/Lernziel Kompetenzorientierung Baumann & Pohl (2009); Steinhoff (2018, S. 3)	Was ist das spezifische Lernziel? Was können meine Schülerinnen und Schüler mit einer Aufgabe bzw. einem Schreibarrangement lernen? Was wird als gekonnt bzw. bereits erworben vorausgesetzt?
2. Schreibauftrag Bachmann & Becker-Mrotzek (2010); Steinhoff (2018)	Gibt es einen für die Schülerinnen und Schüler erkenn- und nachvollziehbaren Handlungszusammenhang? Gibt es ein identifizierbares Schreibziel, d. h., hat der Text eine Funktion? Gibt es echte oder vorstellbare Adressaten? Wird das Thema des Textes genannt? Wird die Textform (z. B. Brief, E-Mail) genannt? Geht aus dem Arbeitsauftrag hervor, ob dieser mündlich oder schriftlich bearbeitet werden soll? Wird angegeben, mit welchem Schreibwerkzeug (Stift und Papier, Tastatur) geschrieben werden soll?
3. Wissensquelle (Welt- und Sprachwissen) Bachmann & Becker-Mrotzek (2010); Steinhoff (2018); Sturm & Weder 2016	Verfügen die Lernenden über das nötige Weltwissen? Oder wird es über Grafiken, Tabellen etc. mitgeliefert? Ist das Material fachlich und sachlich angemessen? Passt es zum Lernstand der Schülerinnen und Schüler? Haben die Lernenden Kenntnisse über die erwartete Textform? Werden den Lernenden Kenntnisse über die Textform vermittelt? Werden den Schülerinnen und Schülern Textprozeduren vermittelt? Werden diese auf sprachliche Handlungen bezogen? Werden den Lernenden Schreibstrategien vermittelt?
4. Differenzierung (Sturm & Weder 2016, S. 157)	Sind Differenzierungen, Adaptionmöglichkeiten vorgesehen und ausgeführt? Sind sie sachlich angemessen?
5. Prozessorientierung (Steinhoff 2018, S. 7)	Werden unterschiedliche Prozessphasen in Schreibarrangements berücksichtigt und den Schülerinnen und Schülern bewusst gemacht? Werden Angaben und Hinweise in Bezug auf die Teilprozesse des Schreibens (Planen, Formulieren, Überarbeiten) gegeben?
6. Schreibbedingungen/ Interaktion (Sturm & Weder 2016, S. 151)	Treten Schreiberinnen und Schreiber mit anderen Personen im Verlauf ihres Textproduktionsprozesses in eine Interaktion? Sollen sie einen Text allein planen und schreiben, aber mithilfe von Peer-Feedback überarbeiten?
7. Überprüfung/Wirkung (Sturm & Weder 2016, S. 157)	Sind passend zur Aufgabe Formen der Selbst- und/oder Fremd-beurteilung berücksichtigt?

Abb 2: Kriterien zur Analyse, Auswahl und Entwicklung guter Schreibarrangements (Becker-Mrotzek u. Lemke 2022, 79)

Die Analysefragen beziehen sich auf die Aufgabenstellung an und für sich, aber auch auf das Schreibarrangement, welches die Aufgabe beeinflusst. Diese umfassende Betrachtung ist für das Fachlernen besonders relevant, da die Aufgabe selbst noch nicht nachgewiesenermaßen zu besseren Lernergebnissen führt (Becker-Mrotzek u. Lemke 2022, 77). Das Herstellen eines nachvollziehbaren Handlungszusammenhangs grenzen Becker-Mrotzek und Lemke (2022) vom Lebensweltbezug ab, der oft schwierig herzustellen ist. Zentraler sei es, dass die Lernenden «eine für sie didaktisch erwartbare Rolle einnehmen können», auch wenn hierbei ein Lebensweltbezug konstruiert werden muss (Becker-Mrotzek u. Lemke 2022, 84). Dies zielt auf die Profilierung der Aufgabe nach Bachmann und Becker-Mrotzek ab (2011, 194), wie weiter oben ausgeführt wurde.

Wie ebenfalls bereits erwähnt hat auch dieses Analyseraster eine deutlich schreibdidaktische Perspektive. Was den Einsatz von Schreibaufgaben in anderen Fächern betrifft, empfehlen Becker-Mrotzek und Lemke (2022, 92) schreibdidaktische Aspekte zu berücksichtigen und mehrere kleine kommunikativ-epistemische Schreibaufgaben gegenüber dem memorierend

konservierenden Schreiben zu bevorzugen, um die zur Verfügung stehende Zeit im Unterricht bestmöglich zu nutzen (Sturm und Beerenwinkel 2020, 15). Aussagen über die explizite Einbettung in den Fachunterricht werden nicht gemacht, lediglich die Funktion der Aufgabe für den Lernprozess wird berücksichtigt. Eine Erweiterung in Bezug auf fachliches Lernen und fachdidaktische Anliegen der weiteren Fächer stellt daher ein Desiderat dar.

Um den Aspekt des schreibenden Lernens stärker zu fokussieren, kann das Kriterium des Lehr-Lernziels in fachliche und sich daraus ergebende sprachliche Lernziele unterteilt werden, so wie dies in Abb. vorgeschlagen wird. Ebenso gilt es, den Auftrag in einen fachlichen und den damit verbundenen sprachlichen Auftrag zu differenzieren. Das Kriterium der *Differenzierung* soll in Bezug auf den Einsatz von sprachlichen Mitteln, Wortschatz und Scaffolds ausgebaut werden. Ergänzt werden können zudem die Kriterien *Verbindung von fachlichem und sprachlichem Lernen (1)*, welches darauf fokussiert, ob dies explizit gemacht wird, und *Herausforderungen (2)*, welche die Lehrpersonen erkennen müssen, um einen adaptiven Unterricht durchführen zu können. Diese Ausführungen und Ergänzungen bilden die Grundlage für die Aufgabenanalyse einer exemplarischen Lehrmittelaufgabe aus «NaTech 5/6», die wiederum für die Datenerhebung eingesetzt wird. Die Vorstellung des methodischen Vorgehens ist Gegenstand des empirischen Teils dieser Arbeit.

2.2.3 Kompetenzorientiertes Schreiben

Unterschiedliche Schreibaufgaben fokussieren verschiedene Kompetenzen. Daher ist es im Sinne des kompetenzorientierten Schreibunterrichts zentral, die Einbettung in den Unterricht sicherzustellen, um eine Passung der Schreibanlässe und Schreibstrategien zu ermöglichen. Dies ist entscheidend für den Lernerfolg (Anskeit 2019, 110–111; Baurmann u. Pohl 2009, 85).

Ein Unterricht, in dem geschrieben wird, sollte sich am inhaltlichen und prozeduralen Wissen der Schreibenden orientieren und die Lernenden durch echte Schreibaufgaben motivieren (Baurmann u. Pohl 2009, 88–90). Um alle Schüler:innen erfolgreich beim Schreiben zu unterstützen, sind differenzierte Aufgabenstellungen, eine adaptive Lernbegleitung sowie strukturierte Unterrichtsgestaltung notwendig, die den Schreibprozess in seinen verschiedenen Phasen (z. B. Vorbereiten, Schreiben, Abschliessen) berücksichtigt (Baurmann u. Pohl 2009, 90–92). Damit sich die sprachlichen Kompetenzen aller Lernenden jedoch verbessern, sollte das Schreiben im Fachunterricht bildungssprachlich und sprachlich unterstützend aufgebaut werden, wie von Wildemann und Fornol (2020) empfohlen (vgl. auch Leisen 2015). Dadurch wird das positive Selbstkonzept als Schreiber:in gestärkt, was sich auf die persönliche Motivation und Beteiligung auswirkt (Wildemann u. Fornol 2020, 80–81). Zudem zeigen aktuelle Forschungsergebnisse, dass das kooperative Schreiben zu einer intensiveren Auseinandersetzung auf sprachlicher und fachlicher Ebene führt (z. B. Graham, Kihara u. MacKay 2020; Bleiker u. Obendrauf 2022).

Graham (2019) fordert aufgrund seiner Metaanalysen und in Übereinstimmung mit dem bisher aufgeführten Wissenstand, dass genügend Zeit für das Schreiben zur Verfügung stehen muss, da dies für eine effektive Schreibentwicklung eine wichtige Grundlage darstellt. Ausserdem soll das Schreiben in verschiedenen Situationen erfolgen und damit unterschiedliche Funktionen des Verschriftlichens genutzt werden (Graham 2019, 287–288). Hier sei auch auf Bleiker (2020, 12) verwiesen, welche auf die Erweiterung des Textsortenspektrums hinweist, das sich durch das Schreiben im NMG-Unterricht ergibt.

Anskeit (2019, 112) bringt zudem die Rolle der Lehrperson zur Sprache, da diese unterschiedliche Anforderungen und Bedingungen koordinieren muss, um den fachlichen und sprachlichen Kompetenzerwerb zu ermöglichen. Graham (2019, 288) zufolge kommt der Lehrperson die wichtige Aufgabe zu, die Lernenden im Schreibprozess zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass notwendige Fertigkeiten und Schreibstrategien vermittelt werden.

Auf dieser Grundlage liegt der Schluss nahe, dass fachdidaktisches Wissen zum Schreiben auch auf den Fachunterricht zu übertragen ist. Wenn Schreibaufgaben von Schüler:innen als sinnvoll erlebt, sie im Schreibprozess adaptiv angeleitet und begleitet werden sowie ihnen ausreichend Schreibzeit zur Verfügung steht, können sich diese als *schreibwirksam* erleben (vgl. Wildemann u. Fornol 2020, 81). Dies birgt grosses Potenzial für das *schreibende Lernen* in verschiedenen Fächern.

2.3 Schreiben im Fachunterricht

Nachdem im letzten Kapitel das Schreiben aus deutschdidaktischer Perspektive betrachtet wurden, geht es im folgenden Unterkapitel darum, dies noch stärker in den Kontext des Fachunterrichts zu stellen. Dies postulieren auch Sturm und Beerenwinkel (2020) in einer abschliessenden These. Neben der Schreibzeit sei «auch die Einbettung des Schreibens in den fachlichen Lernprozess» entscheidend» (Sturm u. Beerenwinkel 2020, 14). Die kommenden Ausführungen sind daher als Annäherung aus Sicht der Deutschdidaktik zu verstehen und müssten im Rahmen einer disziplinenübergreifenden Zusammenarbeit vertieft werden.

Damit eine fachliche und somit kognitiv anspruchsvolle Auseinandersetzung mit Fachinhalten angeregt wird, spielen neben der Funktion des Schreibens auch die damit in Verbindung stehenden Textsorten für den fachlichen Kompetenzerwerb eine zentrale Rolle. Steinhoff und Pohl (2010, 7) weisen darauf hin, dass gewisse schulische Schreibepänlässe «fest einem Lehr-Lern-Kontext zugeordnet sind», keine eigene Textsorte darstellen und damit auch nur in diesem Zusammenhang überhaupt existieren. Die Funktionen des Schreibens sind ausserhalb des Deutschunterrichts nicht in erster Linie dem *Schreiben lernen* zuzuordnen, sondern vielmehr dem *schreibenden Lernen*. Das Medium des Schreibens gerät somit in den Mittelpunkt der Betrachtung in den folgenden Unterpunkten.

Was verschiedenartige Textfunktionen und das Einbetten in einen für die Schüler:innen nachvollziehbaren Handlungszusammenhang betrifft, bietet der Fachunterricht vielfältigere Möglichkeiten, als dies der Deutschunterricht allein könnte. Wie bereits erwähnt legt das Modell von Baumann und Pohl (2009) einen klaren Fokus auf das Schreiben im Deutschunterricht, was sich insbesondere in den von ihnen aufgeführten Beispielen zeigt. Dennoch ist ein Transfer auf Schreibaufgaben, die das Schreiben als Medium und nicht in erster Linie als Gegenstand beinhalten, plausibel. Der fächerübergreifende Blick auf das Schreibarrangement bietet ein breites Spektrum an Inhalten und damit vielfältige Lerngelegenheiten auch für den Bereich des *schreibenden Lernens*. Insbesondere die «Wissensquelle», sowie der Bereich «Thema, Material, Impuls» und die «Textfunktion» bieten Anknüpfungsmöglichkeiten an den Unterricht in anderen Fächern. Eine Einbettung in einen fachlichen Lernprozess eines anderen Faches kann diese Situierung unterstützen und echte Gelegenheiten für die Textproduktion bieten, bedingt aber auch, dass die Lernenden über ausreichend fachliches und sprachliches Wissen dazu verfügen. Dies müsste im Bereich des Materials noch ergänzt werden. Ebenso verhält es sich im Hinblick auf die Lehr- und Lernziele, wo eine Differenzierung in fachliche und sprachliche Lernziele, die sich gegenseitig ergänzen, vorgenommen werden müsste. Die zentralen Bereiche, die auf ein Schreibarrangement im NMG-Unterricht wirken, werden in Abb 3 verdeutlicht und ergänzt.

Der oberen Ebene, die den didaktischen Entscheidungen der Lehrpersonen unterliegt, wurden fachliche und sprachliche Lernprozesse hinzugefügt. Die Wissensquelle, die aus dem Vorwissen der Schüler:innen und dem zu erwerbenden Fachwissen besteht, bildet die Grundlage für das fachliche Lernziel. Der sprachliche Lernprozess, der dem fachlichen Kompetenzaufbau untergeordnet ist, verbindet das fachliche Lernziel mit der eigentlichen Aufgabenstellung. Hierbei sind die Einbettung der Schreibsituation in die Textsorte und die darauf ausgerichtete Textfunktion entscheidend.

Abb 3: Schreibarrangement im NMG-Unterricht (eigene Darstellung, auf Grundlage von Baumann u. Pohl 2009)

Neben diversen Chancen der Schreibaufgaben für das Fachlernen weisen Thürmann et al. (2017) auch auf die Gefahr von «Schreibinseln» hin, in denen offene Schreibaufgaben in Situationen der Lernevaluation im Fachunterricht und nur um des Schreibens Willen eingesetzt werden. Neben der fehlenden Textsortenbindung ist in diesem Zusammenhang oft auch nicht klar, welche Anforderungen erfüllt werden sollen. Somit besteht das Risiko, dass dadurch dem Schreiben gegenüber eine negative Einstellung resultiert (Thürmann et al. 2017, 84).

Wie weiter oben erläutert, führt das Schreiben an und für sich gemäss Becker-Mrotzek und Lemke (2022) noch nicht grundsätzlich zu gesteigerten Leistungen. Die Einbettung in einen Handlungszusammenhang sowie auch die Begleitung während des Schreibens unterstützen jedoch die Wirksamkeit von Schreibarrangements grundsätzlich (Becker-Mrotzek u. Lemke 2022, 77). Huerta und Garza (2019) geben diesbezüglich zu bedenken, dass es gemäss den ihnen vorliegenden Daten keine eindeutigen Belege dafür gibt, ob und wie viel der Lernfortschritte im Fachunterricht auf das Schreiben zurückzuführen sind. Dennoch gehen sie davon aus, dass sich Schreibinterventionen auf das konzeptionelle Verstehen positiv auswirken (Huerta u. Garza 2019, 565). Die Zeit, die im Fachunterricht für das Schreiben verwendet wird, zahlt sich gemäss Thürmann et al. (2017) aus, da damit zugleich Fachkompetenzen erweitert und bildungssprachliche Kompetenzen aufgebaut werden (Thürmann et al. 2017, 85). Durch die Verlangsamung, die das Schreiben von der mündlichen Unterrichtskommunikation unterscheidet, bleibt mehr Zeit, um sich mit Formulierungen von komplexen Sachverhalten zu beschäftigen, sich an Modelltexten zu orientieren und gegebenenfalls Reparaturen vorzunehmen (Thürmann, Pertzel u. Schütte 2015, 24–25). Darüber hinaus kann das Verschriftlichen gemäss Beobachtungen von Bleiker und Obendrauf (2022, 15) die Folge haben, dass sich Schreibende um präzise Formulierungen bemühen und sich dadurch sehr genau mit den Inhalten auseinandersetzen. Dies wird laut Steinhoff und Pohl (2010) besonders deutlich, wenn die medialen und konzeptionellen Faktoren des Verfassens von Texten gesondert betrachtet werden. Auf medialer Ebene wirkt sich die Langsamkeit und die Vorläufigkeit des Schreibens und die damit verbundene Möglichkeit des Planens und Überarbeitens auf den Lernprozess aus. Zudem ermöglicht die optische Wahrnehmung des Textes einen objektivierten Blick und somit Potenzial zur Reflexion. Auf konzeptionell-bedingter Ebene muss durch die Zerdehntheit der Konstellation des sprachlichen Ausdrucks und mit dem Antizipieren des Gegenübers gearbeitet werden, so dass die Darstellungsintentionen deutlich werden (Steinhoff u. Pohl 2010, 8–9). Gerade im NMG-Unterricht zeichnen sich Produkte auf der sprachlichen Ebene nicht ausschliesslich durch ihre textuelle Oberfläche aus. Auch grafisch orientierte Optionen, wie beispielsweise Mindmaps oder Tabellen eignen sich, um fachliche Sachverhalte zu visualisieren (Leisen 2018, 14–15). Bleiker (2020) spricht in diesem Zusammenhang davon, dass das Schreiben im naturwissenschaftlich-technischen Bereich die Möglichkeit bietet, «multimodale literale Kompetenzen zu

nutzen, auf- und auszubauen» (Bleiker 2020, 13). Was die Lernwirksamkeit verschiedener Textsorten betrifft, hält Philipp (2022, 59) dagegen, dass grafische Darstellungen wie Mindmaps durch den geringen Anteil an neuem Text weniger effektiv als argumentative, informierende oder reflexiv ausgerichtete Texte sind.

2.3.1 Funktionen des Schreibens im Fachunterricht

Das Schreiben im Fachunterricht erfüllt neben den noch zu beschreibenden Funktionen für das Lernen weitere Aufgaben, die in diesem Abschnitt ausgeführt werden. Die Wirkung, welche das Schreiben auf den Unterricht und dessen Gestaltung hat, gilt es ebenfalls zu berücksichtigen, auch wenn hier eine Abgrenzung nicht klar vollzogen werden kann. Schreibprodukte ermöglichen den Lehrenden einen Einblick in die Denkprozesse ihrer Schüler:innen und tragen damit zur Diagnose von Lernschwierigkeiten bei (Thürmann et al. 2017, 81; Philipp 2022). Dies kann sowohl bei Lern- als auch bei Leistungsaufgaben erfolgen und als Grundlage für das Festlegen der nächsten Lernschritte einzelner Lernender oder der gesamten Klasse verwendet werden. Es stellt sich jedoch nach wie vor die Frage, wozu im Fachunterricht geschrieben werden soll und welche (schreibbezogenen) Lernaktivitäten damit angeregt werden können. Im Hinblick auf das *schreibende Lernen* folgt eine Auslegung der Funktionen des Schreibens im Fachunterricht, die für die weitere Analyse von Aufgabenstellungen im Fachunterricht hinzugezogen werden. Das Schreiben im Fachunterricht verfolgt, wie bereits ausgeführt, nicht in erster Linie das Ziel, die Schreibkompetenzen der Schüler:innen zu verbessern. Vielmehr unterstützt das Verschriftlichen die kognitiven Prozesse und macht das Lernen durch Reflexion und Überwachung des Schreibens bewusst (Sturm u. Beerenwinkel 2020, 6). Diese Schreibaktivitäten entsprechen den Designprinzipien «informierendes Schreiben» und «reflektierendes Journal-Schreiben», die Philipp (2022, 63) durch «argumentierendes Schreiben» ergänzt. Das Schreiben im Fachunterricht führt gemäss dem aktuellen Forschungsstand nicht per se zu besseren Fachleistungen. Es muss daher differenziert betrachtet werden, welche Schreibaktivitäten im Unterricht eingesetzt und wie diese wirkungsvoll für das Lernen genutzt werden können. Der Fachunterricht ermöglicht den Zugang zu einem erweiterten Spektrum an Textsorten, das über die auf der Primarstufe weit verbreiteten narrativen Texte hinausgeht (Bleiker 2020, 13–14). Philipp (2022) hält zusammenfassend fest, dass argumentative Texte «dem grafischen Festhalten von Inhalten überlegen» sind, wenn es um das Gewinnen neuer Erkenntnisse geht, da beim Abschreiben oder Dokumentieren kaum eigener, neuer Text entsteht. Daraus ergibt sich, dass kognitiv anspruchsvollere Lernziele zu einem grösseren Lernzuwachs führen (Philipp 2022, 59–60). Dabei spielen auch fachliche Konventionen von Textsorten eine Rolle, weshalb Schreibstrategien immer auch unter dem Aspekt der entsprechenden Fachdidaktik betrachtet werden müssen (Thürmann, Pertzel u. Schütte 2015, 34). Diese Verbindung von Schreib- und Lernaktivitäten wird im Kapitel 2.4.3 unter dem Aspekt der fachlichen Lernprozesse im NMG-Unterricht vertieft.

Das häufig beobachtete Dokumentieren von Ergebnissen (z. B. Thürmann et al. 2015) erfüllt die oben erwähnten Anforderungen an einen kompetenzorientierten Unterricht nicht. Sturm und Beerenwinkel (2020) verweisen dazu auf zwei zentrale Funktionen, die dem Schreiben in der Disziplin der Naturwissenschaften entsprechen und damit eine natürliche Profilierung ergeben. So soll das Schreiben der «naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung» dienen und zur «Dokumentation sowie der Kommunikation von Forschungsergebnissen, theoretischen Modellen etc.» (Sturm und Beerenwinkel 2020, 2) eingesetzt werden. Im schulischen Kontext kann das Schreiben zur Erkenntnisgewinnung weiter ausdifferenziert werden. Hierzu verweisen Lindauer et al. (2013, 17) auf die *konservierende Funktion*, um das Gedächtnis zu entlasten, und die *epistemische Funktion*, um Gelerntes zu durchdringen und Verstehensprozesse sichtbar zu machen (Lindauer et al. 2013, 15). Die *dokumentierende Funktion* ermöglicht der Lehrperson zudem, Einblick in den Lernprozess zu gewähren und eine Leistungsüberprüfung vorzunehmen. Diese Funktion unterscheidet sich von der konservierenden Funktion dadurch, dass diese Schreibprodukte von anderen – also der Lehrperson – eingesehen werden (Sturm u. Beerenwinkel 2020, 3). Die *kommunikative Funktion* zielt auf Texte ab, die der Verständigung dienen und somit auf Lesende ausgerichtet sind (Becker-Mrotzek u. Lemke 2022, 75). Thürmann et al. (2017, 81) ergänzen dies noch mit der *reflexiven Funktion*, die der «(Selbst-)Vergewisserung von Lernwegen und Lernergebnisse[n]» dient. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass ein Text mehrere Funktionen verfolgen kann. Ein Sachtext ist das Ergebnis von Verstehensprozessen, also epistemisch ausgerichtet. Er kann auf einem Lernplakat zudem eine kommunikative Funktion erfüllen.

Die Funktion einer Schreibaktivität hängt eng mit der Textsorte zusammen. Thürmann (2012) weist aus didaktischer Sicht darauf hin, dass insbesondere für sprachlich schwächere Schüler:innen eine fächerübergreifende Abstimmung der Diskursfunktionen, Operatoren und Textsorten hilfreich ist, damit diese erlernbar für sie sind (Thürmann 2012, 17). Im Lehrplan selbst, aber auch vielen Aufgabenstellungen in den Lehrmitteln, werden wohl sprachliche Operatoren genannt, nicht aber auf die Textsorte oder auf die damit beabsichtigte Funktion für den fachlichen Lernprozess hingewiesen. Auch wenn diese Beobachtung von Thürmann (2012, 5) bereits etwas zurückliegt, gibt es keinerlei Evidenz, dass sich dies in jüngster Zeit geändert hätte.

2.3.2 Aufgabenkultur zum Schreiben im Fachunterricht

Thürmann, Pertzel und Schütte (2015, 35–37) fordern aufgrund ihrer Beobachtungs- und Befragungsergebnisse, dass eine «neue Aufgabenkultur für das Schreiben im Fachunterricht» benötigt wird. Sie postulieren dabei, diese auf den folgenden fünf Säulen aufzubauen:

1. Schreibaufgaben, die der Aktivierung und konzeptuellen Restrukturierung vorhandenen Fach- und Diskurswissens dienen
2. Schreibaufgaben, die zur Generierung neuen Wissens anleiten bzw. solches als Lernspuren unter Beweis stellen

3. Schreibaufgaben, die der Selbstreflexion und der Reflexion über Lernwege und Lernergebnisse dienen
4. Schreibaufgaben zur Sicherung erworbenen Wissens und Könnens
5. Schreibaufgaben, die dem Aufbau von (fachspezifischen) Diskurskompetenzen im Sinne von Schreiben zum (simulierten) Zweck der Veröffentlichung dienen

Thürmann, Pertzel und Schütte (2015, 35–38) unterteilen mit dieser Ausdifferenzierung die Schreibaufgaben in solche, die das Lernen nachweisen, und solche, die der Veröffentlichung dienen. Im Hinblick auf die Funktionen des Schreibens decken die fünf Säulen epistemische (1./2.), reflektierende (3.) und konservierend-dokumentierende (4./5.) Schreibaktivitäten ab, die im folgenden Kapitel detailliert ausgeführt werden (vgl. 2.3.1). Sie betonen die Wichtigkeit, dass die Schreibaufgabe in Bezug auf «Funktion, Zweck und situativem Kontext» gedacht werden muss. Auf dieser Grundlage sei der Aufbau einer «academic literacy» der jeweiligen Diskursgemeinschaften, die zum bildungssprachlichen Kompetenzerwerb beitrage, erst möglich (Thürmann, Pertzel u. Schütte 2015, 38, 41). Dies entspricht den Ausführungen zum kompetenzorientierten Unterricht, in dem das Schreiben als Medium eingesetzt wird (vgl. 2.2.3). Dennoch gilt es, diese Forderungen im Hinblick auf die intendierten Funktionen genauer zu betrachten und damit das fachliche Lernen noch stärker in den Fokus zu rücken.

2.3.3 Aufbau der Bildungs- und Fachsprache

«Sprache im Unterricht ist wie ein Werkzeug, das man gebraucht, während man es noch schmiedet» (Leisen 2015, 132). Dies ist Grundlage des Konzeptes sprachsensiblen oder sprachbewussten Fachunterrichts², welcher Schüler:innen mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache gleichermaßen anspricht. Neben basalen Schreibfertigkeiten müssen die Lernenden auch über einen entsprechenden Wortschatz, sprachliche Mittel und Textprozeduren wie «Beschreiben, Vergleichen, Erklären, Analysieren, Erörtern etc.» verfügen (Feilke 2012, 5), um das schreibende Lernen nutzen zu können. Erst wenn sich die Schüler:innen sprachlich präzise ausdrücken können, kann fachliches Lernen sichtbar gemacht werden. Eine umfassende Sprachhandlungsfähigkeit ist nicht nur für den Fachunterricht bedeutsam. Im Sinne des Rechts auf Bildung für alle ermächtigt der Einsatz von Bildungs- und Fachsprache zur Teilhabe. Die umfassende Sprachhandlungsfähigkeit bedeutet, alles sagen, fragen, verstehen, lesen und schreiben zu können, wenn man dies möchte (Tajmel u. Hägi-Mead 2017, 17). Wie die zusammenfassende Auflistung von Bleiker (2020, 5) zu Publikationen über die Thematik der Bildungssprache zeigt, werden sprachliche Kompetenzen für das fachliche Lernen als Problembereich identifiziert, der nicht nur Kindern mit Deutsch als Zweitsprache, sondern insbesondere bildungsfernen Lernenden den Kompetenzerwerb erschwert. Auf der Seite der Lehrpersonen ist es bedeutsam, selbst

² Je nach Autor:in wird der ein oder andere Begriff verwendet. Insgesamt sind damit aber ähnliche Konzepte gemeint (vgl. Bleiker 2020).

ausreichend sensibilisiert zu sein, um einen chancengerechten Unterricht durchführen zu können, der alle Schüler:innen befähigt, fachlich und sprachlich handeln und lernen zu können (Tajmel u. Hägi-Mead 2017, 31).

In Abgrenzung zu anderen Definitionen verstehen Thürmann et al. (2017) Bildungssprache als eine Sprache der Distanz, welche die «formalen Situationen des unterrichtlichen Lehrens und Lernens» aller Fächer bezeichnet (Thürmann et al. 2017, 36). Bildungssprachliche Texte zeichnen sich dadurch aus, dass diese «an anderem Ort oder zu anderer Zeit von anderen Personen so verstanden werden, dass sie zu gleichen Beobachtungen, Handlungen oder Schlussfolgerungen führen würden» (Thürmann et al. 2017, 42). In der untenstehenden Abbildung (Abb. 4) sind diejenigen Sprachvarietäten aufgeführt, die im schulischen Kontext verwendet werden. Die Bildungssprache wird dabei als Element der Schulsprache (rot hinterlegt) betrachtet, die das «gesamte sprachliche Handeln im Bildungsraum Schule» betrifft und nicht mit «Deutsch als Schulsprache» zu verwechseln ist (Thürmann et al. 2017, 36). Die Alltagssprache, die eher der konzeptionellen Mündlichkeit zugeordnet werden kann, und die Fachsprache, die der Verständigung zwischen Experten eines Faches dient, bilden die beiden Extrempositionen. Die bewusste Unterscheidung der einzelnen Varietäten wird als sinnvoll erachtet und dafür plädiert, diese nebeneinander zu verwenden und nicht die eine durch die andere Varietät zu ersetzen (Thürmann et al. 2017, 39).

Abb. 4: Pyramide schulrelevanter Sprachvarietäten (Thürmann et al. 2017, 37)

Im Fachunterricht werden bildungssprachliche und Disziplinen-spezifische Sprachmittel und Textsorten nebeneinander eingesetzt, während sich die Unterrichtssprache durch einen zielgerichteten Einsatz von Umgangs-, Bildungs- und Fachsprache auszeichnet (Thürmann et al. 2017, 37).

Feilke (2012, 6) spricht im Gegensatz dazu von der Bildungssprache als «Register», das normative Erwartungen mit sich bringt, was das Beherrschen dieses Registers betrifft und andernfalls zum Ausschluss führen kann. Das Register der «classroom language» grenzt Feilke (2012, 7) zusätzlich von der Schulsprache ab, da diese keinen direkten Zusammenhang mit dem

Lehren habe. Gogolin und Lange (2011, 108) verstehen die Bildungssprache als «Sprache, in der Bildung in Institutionen vermittelt wird». Sie verweisen damit neben der Wichtigkeit für die Schulbildung auch auf die «spezifische Funktion der Schulbildung für die Aneignung des Registers» (Gogolin u. Lange 2011, 108). Auf dieser Grundlage basiert die durchgängige Sprachbildung³, die auf die horizontalen Verbindungsstellen verweist, welche unter anderem «die Beziehungen zwischen den Sprachen unterschiedlicher Fächer und Lernbereiche in der Schule» fokussiert. Diesbezüglich ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten zur Bewältigung dieser Querschnittsaufgabe erforderlich (Gogolin u. Lange 2011, 119).

Insgesamt besteht Einigkeit darüber, dass bildungssprachliche Fähigkeiten zu den wichtigsten Grundlagen für den Bildungserfolg für Kinder und Jugendliche gehört. Ebenso besteht ein grosser Konsens darüber, dass es Bildungsinstitutionen als ihre Aufgabe sehen, die Lernenden mit bildungssprachlichen Praktiken vertraut zu machen (Gogolin u. Duarte 2016, 495). Dennoch zeigen Untersuchungen immer wieder auf, dass Lehrpersonen wenig systematisch an bildungssprachlichen Kompetenzen im Unterricht arbeiten (Gogolin u. Lange 2011, 109).

Für den Aufbau von bildungssprachlichen Kompetenzen ist die Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten auf Textebene entscheidend. Die damit verbundene «konzeptionelle Schriftlichkeit» (Koch u. Oesterreicher 2007) kann sich nicht durch Aufgaben unterhalb der Textebene (Stichworte, Einzelsätze..) entwickeln (Thürmann et al. 2017, 80). Es bleibt jedoch unklar, welcher Textumfang angestrebt werden muss, um die erwünschten kognitiven Prozesse auszulösen. Der Aufbau von Textkompetenz ist für das Bewältigen schulischer Anforderungen essenziell. Portmann-Tselikas und Schmölder-Eibinger (2008, 5) verstehen unter Textkompetenz «die individuelle Fähigkeit, Texte lesen, schreiben und zum Lernen nutzen zu können». Ziel schulischer Bildung soll daher der Erwerb komplexer Sprachhandlungen sein, welche textuell durchformt sind und sich in der Welt des systematischen Wissens verorten lassen. Die dafür notwendigen sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten zeichnen die vorhandene Textkompetenz aus und müssen systematisch sowie unter Berücksichtigung der Übergänge zwischen den Dimensionen des Sprachgebrauchs aufgebaut werden (Neugebauer u. Nodari 2019).

In Texten, die das fachliche Lernen oder Prozesse dahin sichtbar machen sollen, spielt die Bildungs- und Fachsprache eine erhebliche Rolle. Auch beim Schreiben von Texten im Fachunterricht sind daher sprachliches Können und Lernerfolg miteinander verwoben (Wildemann u. Fornol 2020, 53; Gogolin u. Duarte 2016, 495). Die Entwicklung des fachlichen und des sprachlichen Wissens verläuft somit in gegenseitiger Abhängigkeit (Leisen 2015, 132). In Bezug auf die Bildungssprache bestehen Forschungslücken hinsichtlich Kompetenzbeschreibungen und Erwerbsbedingungen (Wildemann u. Fornol 2020, 84). Dennoch liegen normierende Beschreibungen vor, welche die Merkmale der Bildungssprache auf lexikalischer, semantischer und

³ Vgl. FörMig: Modellprogramm zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

diskursiver Ebene charakterisieren. Beispielsweise Gogolin und Duarte (2016, 489–90) führen diese detailliert auf. Aufgrund des didaktischen Fokus dieser Arbeit wird auf eine weitere Ausführung der sprachlichen Spezifika an dieser Stelle verzichtet.

Die folgende Abbildung (Abb. 5) aus Quehl und Trapp (2015, 29) zeigt auf, auf welche Weise sprachliche und fachliche Entwicklung parallel verlaufen. Während sich die alltägliche Sprache durch einfache Sätze und einen engen Bezug zur Mündlichkeit auszeichnet, orientiert sich die Bildungssprache vermehrt an der Schriftlichkeit und weist einen präziseren Wortgebrauch auf (Leisen 2015, 133). Diese Präzisierung des sprachlichen Ausdrucks kommt auch der detaillierten Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten zugute, wie Bleiker und Obendrauf (2022, 15) folgern.

Abb. 5: Veränderungen auf dem mode continuum und im Übergang der Vorerfahrungen zum fachlichen Wissen (Quehl u. Trapp 2015, 29)

Fornol (2017) konnte anhand vieler Texte von Grundschüler:innen zeigen, dass der reine Einsatz von bildungssprachlichen Mitteln noch nicht ausreichend Aufschluss darüber gibt, ob die Schüler:innen diese zielführend einsetzen können. Daher muss der Gebrauch von lexikalischen und syntaktischen Formen, die bildungssprachliches Handeln abbilden, zwingend kontextualisiert behandelt werden, damit keine fachlich falschen oder unangemessenen Aussagen resultieren (Fornol 2017, 179; Morek u. Heller 2012, 94). Den fachlichen Kontext sowie auch den individuellen Wissen- und Könnensstand der Lernenden gilt es für die Bewertung von Leistungen, aber auch für die Adaption des sprachbewussten Unterrichts zu berücksichtigen (Fornol 2017, 181).

Wie Untersuchungen zeigen, stellen Lehrpersonen hohe Anforderungen an die Lernenden, indem sie anspruchsvolle Texte bearbeiten lassen. Auf der anderen Seite erfolgt aber auch wenig Unterstützung durch die Lehrpersonen beim Bewältigen dieser Aufgaben (Gogolin u. Duarte 2016, 494). Anskeit und Steinhoff (2019) verweisen auf Beobachtungen von Schüler:innen, dass diese im Fachunterricht kaum an Schreibtätigkeiten gewöhnt sind. Ausserdem seien deren

Texte sprachlich sowie fachlich schwach und enthielten sogar oft inhaltlich falsche Aussagen (Anskeit u. Steinhoff 2019, 69). Neben dem Wissen über die Wichtigkeit von Bildungssprache für fachliches Lernen und Bildungserfolg scheint es in der Schulpraxis erst in den letzten Jahren erste Initiativen⁴ zu geben, die darauf zielen, Lehrpersonen dahingehend mit Wissen zu versorgen (Gogolin u. Duarte 2016, 495).

2.3.4 Didaktische Bedingungen

Die oben aufgeführten, empirisch hergeleiteten Ergebnisse spiegeln sich auch in den folgenden didaktischen Überlegungen zum schreibenden Lernen im Fachunterricht wider. Die zentrale Frage dabei lautet, wie das Schreiben in den Fachunterricht integriert werden kann, sodass dies zu besseren fachlichen Lernergebnissen beiträgt. Um das Potenzial schreibenden Lernens zu nutzen, ist es gemäss Steinhoff (2014) zentral, dass Arrangements und Bedingungen im Unterricht erscheinen, die eine starke Ausrichtung auf die Lernenden, den Schreibprozess und den Kompetenzaufbau insgesamt aufweisen. Unterricht, der eigenständiges Lernen ermöglicht und den konstruktiven Austausch unter den Lernenden fördert, stellt eine Grundvoraussetzung für das schreibende Lernen dar (Steinhoff 2014, 342). Im Sinne einer zusammenfassenden Darstellung wird daher an dieser Stelle nochmals auf wichtige Bedingungen Bezug genommen, die für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema zentral erscheinen.

Damit das Potenzial des schreibenden Verarbeitens im Fachunterricht sichtbar gemacht werden kann, muss der Unterricht als Ganzes betrachtet werden. Sturm und Beerenwinkel (2020, 14–15) fordern dazu auf, den sprachbewussten Unterricht im Hinblick auf die Immersion des Fachunterrichts genauer in den Blick zu nehmen, denn es sei nicht ausreichend, den Schüler:innen sprachliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Um fachliche Lernprozesse zu thematisieren schlägt auch Bleiker (2022) vor, inhaltlich abgeschlossene Lektionsreihen gesamthaft zu erfassen. So können Schreibtätigkeiten und Zusammenhänge zum fachlichen Lernen besser in Bezug zueinander gesetzt werden, als wenn nur einzelne Aktivitäten isoliert betrachtet würden (Bleiker 2022, 214).

Das epistemische Schreiben erfordert von den Lernenden, dass «das Schreiben bewusst und gezielt als Werkzeug des Reflektierens und Lernens» genutzt wird (Anskeit u. Steinhoff 2019, 64). Kinder auf der Primarstufe verfügen über begrenzte Schreibkompetenzen, sodass die basalen Schreibfertigkeiten einen wesentlichen Teil ihrer Aufmerksamkeit erfordern (Steinhoff 2014, 333). Der bewusst eingesetzte Wechsel der Darstellungsformen ist für Leisen (2018, 15) ein «didaktischer Schlüssel zum fachlichen Verstehen», da diese Wechsel Gelegenheiten zum fachlichen Austausch bieten und die verschiedenen Darstellungsformen sich den einzelnen Lernenden individuell erschliessen.

⁴ Z.B. FörMig (ab 2004), QUIMS (ab 2006) BiSS (ab 2012).

Die Schüler:innen benötigen Unterstützung beim Bewältigen des schreibenden Lernens, beispielsweise in Form von didaktischen Massnahmen, um epistemische Schreibkompetenzen zu erwerben (Anskait u. Steinhoff 2019, 65). Als didaktische Hilfsmittel dienen den Lehrpersonen beispielsweise Aufgaben, die dem Generieren von Ideen, dem Strukturieren von Fachkonzepten, der Begleitung des Wissensaufbaus oder der Unterstützung der (Selbst-)Reflexion dienen (Thürmann et al. 2017, 82). Für Schreibaufgaben in einem mehrsprachigen Umfeld schlagen Neugebauer und Nodari (2019, 67) vor, grundsätzlich gelenkte Aufgabenstellungen einzusetzen, die sich das Scaffolding zunutze machen, um damit gezielt sprachliche Kompetenzen zu fördern. Erst wenn die Lernenden Routinen entwickelt haben, soll das Gerüst schrittweise abgebaut werden. Dann kann der Einsatz von freien Schreibaufgaben lernwirksam erfolgen (Neugebauer u. Nodari 2019, 24). Thürmann, Pertzel und Schütte (2015, 39) führen Scaffolds als unterrichtliche Unterstützung für alle Lernenden auf, da nicht erwartet werden kann, dass Schüler:innen ihr Textwissen aus dem Sprachunterricht ohne Weiteres auf den Fachunterricht transferieren können. Bei Scaffolds für das Schreiben im Fachunterricht soll der Fokus auf fachsprachlichen Mitteln und spezifischen Darstellungsstrategien für relevante Textsorten im Fach liegen (Thürmann, Pertzel u. Schütte 2015, 39). Leisen (2018) sieht im Einsatz von Scaffolds als Methoden-Werkzeug zudem die Möglichkeit, dass die Lernenden damit auch Anforderungen bewältigen können, die sowohl fachlich wie auch sprachlich über ihrem aktuellen Könnensstand liegen (Leisen 2018, 17).

Wie bereits aufgeführt weisen Bleiker und Obendrauf (2022) darauf hin, dass kooperatives Schreiben nicht grundsätzlich lernwirksam ist, aber dennoch ein grosses Potenzial birgt, was die Gestaltung des Unterrichtssettings betrifft. Neben der ausreichenden Zeit zur Bearbeitung der Aufgabe betonen sie, dass die Aufgabenstellung zu einer «konstruierend-reflektierenden» Auseinandersetzung anregen soll und die konstruktive Zusammenarbeit unter den Schüler:innen gewährleistet sein muss (Bleiker u. Obendrauf 2022, 18). Dies stützt die Wichtigkeit der Aufgabenstellung für den fachlichen Lernprozess und das Gestalten einer lernförderlichen Umgebung durch die Lehrperson. Eine weitere Gelingensbedingung schreibenden Lernens stellt die Klarheit der (fachspezifischen) Anforderungen dar (Thürmann 2012, 17). Dies unterstützt die Lehrperson bei der Ausrichtung des Unterrichts und hilft den Lernenden, ihr eigenes Lernen zu evaluieren.

2.4 Lehrmittel als Mittler

Lehrmittel sind speziell für den Schulunterricht entwickelte Leitmedien, welche die Lerninhalte eines Faches «in systematischer, didaktisch und methodisch aufbereiteter Form» enthalten (Sandfuchs 2010, 19). Im ersten Unterpunkt werden Funktionen und Qualitätsmerkmale von Lehrmitteln erläutert. Anschliessend folgt ein detaillierter Blick auf die sprachliche Gestaltung von Lehrmitteln ausserhalb des Deutschunterrichts. Der Fokus ist bewusst auf die sprachliche

Gestaltung gerichtet, um zu betrachten, wie die Fachlichkeit durch Texte angeregt und vermittelt wird. Die eingehende Auseinandersetzung erfolgt dann beispielhaft mit dem Lehrmittel «Na-Tech 1-6», das auf der Primarstufe im Kanton Zürich als obligatorisch gilt und damit die Grundlage für den empirischen Teil bildet. Leitend durch dieses Kapitel ist die Frage danach, welche Funktion Lehrmittel in der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts spielen, wie sie Lehrpersonen bei ihrer Arbeit unterstützen und welche Auswirkungen dies auf den Unterricht hat. Die Fragestellung dieser Arbeit zielt jedoch nicht darauf, Lehrmittel zu bewerten, sondern vielmehr aufzuzeigen, welche Funktionen sie für den Unterricht aufweisen und wie sie lernförderlich eingesetzt werden können, um eine hohe Verarbeitungstiefe zu ermöglichen.

2.4.1 Die Rolle der Lehrmittel für schulische Lehr-Lernarrangements

Lehrmittel haben eine weit zurückreichende Tradition und tragen daher schon lange dazu bei, Lehr- und Lernprozesse zu unterstützen und zu fördern (Heitzmann u. Niggli 2010, 7; Gräsel 2010, 137). Der konkrete Einsatz von Lehrmitteln ist unter Lehrpersonen wie Schulbuchautoren umstritten, da wenig Konsens über die Auswahlkriterien im Umgang mit der Vielfalt an Lehrmitteln besteht und «unterrichtsideologische [...] Voreinstellungen» von Lehrpersonen prägend sind (Sandfuchs 2010, 11). Was die Qualität von guten Lehrmitteln betrifft, verweist Sandfuchs (2010, 21) auf die Merkmale guten Unterrichts, und dass Lehrmittel einen wesentlichen Beitrag zur Unterrichtsqualität leisten können. Guten Schulbüchern gelingt es also, Wissen systematisch aufzubauen, auf verschiedene Methoden zurückzugreifen, zentrale Lernziele zu fokussieren, dabei Lernstrategien und Arbeitstechniken zu vermitteln und Inhalte gut verständlich und ästhetisch ansprechend zur Verfügung zu stellen. Damit guter Unterricht aufgrund des Lehrmittels resultieren kann, verweist Sandfuchs (2010, 21) auf die Wichtigkeit des Handbuches. Materialien für Schüler:innen seien nicht selbsterklärend und die Aufgaben können nur richtig eingesetzt werden, wenn sich die Lehrpersonen mit den didaktischen Grundlagen auseinandersetzen. Nur wenn diese Auseinandersetzung erfolgt, können Lehrmittel ihre zentrale Steuerungsfunktion hinsichtlich Bildungsprozessen, Inhalten, aber auch Lehr- und Lernformen entfalten (Reusser 2009; Heitzmann u. Niggli 2019, 9).

Als lernwirksam definiert Gräsel (2010) Schulbücher, die in Anlehnung an das Hamburger Verständlichkeitskonzept festgelegt wurden und sich damit an den Prinzipien *Einfachheit*, *Gliederung/Ordnung*, *Kürze/Prägnanz* und *anregende Zusätze* orientieren (Gräsel 2010, 139). Der Fokus dieser Betrachtungsweise liegt insbesondere auf der Gestaltung von Texten, nicht aber auf dem Lehrmittel als Medienverbund. Was die Forschung zur Wirksamkeit von Lehrmitteln und damit die Implementierung und den Gebrauch betrifft, liegen kaum empirische Daten vor (Totter et al. 2019, 295). Dennoch lässt sich gemäss Gräsel (2010) aufgrund bisheriger Untersuchungen schliessen, dass Lehrmittel insgesamt sehr unterschiedlich eingesetzt werden. Sie hält zusammenfassend fest, dass Lehrpersonen die genannten Lehrmittel nur selten verwenden, dies vor allem zur Wiederholung und Festigung von Inhalten geschieht und Texte selten eine aktive

Rolle spielen (Gräsel 2010, 144). Damit stellt sich dann auch die Frage, ob Schüler:innen überhaupt befähigt werden, sich Sachwissen aus Texten zu erschliessen, wenn ihnen das im Unterricht anscheinend nicht zugetraut wird. Das Vermitteln von (Lese-)Strategien setzt jedoch auch auf Seiten der Lehrperson hohe Kompetenzen voraus, die beispielsweise das Auswählen geeigneter Aufgabenstellungen beinhalten (Gräsel 2010, 145). Gerade die gezielte und reflektierte Nutzung von Lehrmitteln und Aufgaben daraus bildet die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz im Unterricht (Heitzmann u. Niggli 2010, 11–12).

Neben der Funktion, Inhalte zu übermitteln und Zugang zu Wissen zu ermöglichen, stellen Lehrmittel strukturierte Lernumgebungen zur Verfügung, damit die Schüler:innen auch autonom mit dem Lehrmittel oder Teilen davon arbeiten können (Heitzmann u. Niggli 2010, 11). Durch diese Struktur, aber auch durch das übersichtliche Darstellen von komplexen Sachverhalten entlasten Lehrmittel Lehrpersonen bezüglich der Fachinhalte bei der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts. Lehrpersonen müssen sich dessen bewusst sein und die Passung zu den Unterrichtszielen im Blick behalten (Heitzmann u. Niggli 2010, 13–14). Reusser spricht in diesem Zusammenhang davon, dass Lehrmittel «keine Selbstläufer» sind und deren Anwendung «fachlich ausgezeichnet ausgebildete Lehrkräfte» voraussetzt, die Lehr- und Lernprozesse inszenieren können (Reusser 2009). Sandfuchs (2010) ergänzt, dass eine kritische, fachliche und didaktische Distanz notwendig sei, um ein Lehrmittel sachkundig einsetzen zu können (Sandfuchs 2010, 22). Diesbezüglich ist auch die Funktion des Lehrerhandbuchs zentral, das die nicht selbsterklärenden Materialien für die Schüler:innen mit Informationen zur Konzeption und Methodik sowie mit Übungsmöglichkeiten ergänzt (Sandfuchs 2010, 21).

Den vielen Anforderungen gerecht zu werden, welche die Lehrmittel leisten sollten, stellt eine schier unlösbare Aufgabe dar. Gemäss Pohl (2010) hängt dies auch damit zusammen, dass Lehrmittel langlebig sein, aber gleichzeitig auch dem aktuellen Forschungsstand entsprechen müssen. Ausserdem müssen Lehrmittel eine nicht absolute Einheitlichkeit der Fachwissenschaft abbilden und lehrplankompatibel sein. Dennoch sollten sie nicht zu komplex sein, damit sie dem Lernen der Schüler:innen dienen und Lehrpersonen damit arbeiten können (Pohl 2010, 119–120). Dass es den Projektverantwortlichen und Lehrmittelautor:innen nicht gelingt, neben all den oben erwähnten Anforderungen auch Sprach- und Fachlernen zusammenzubringen, zeigt sich beispielsweise im Lehrmittel «NaTech 1-6». Wie Bleiker (2020, 17) diesbezüglich anmerkt, wirken sich weder Handreichungen, wie diejenige, die im nächsten Abschnitt thematisiert wird, noch der aktuelle Forschungsstand zuverlässig auf die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien aus.

2.4.2 Empfehlungen für sprachbewusste Gestaltung von Lehrmitteln

Die oben aufgeführten Ansprüche und damit verbundenen Herausforderungen, die in der Lehrmittelentwicklung bewältigt werden müssen, sind längst bekannt. Als Hilfsmittel im Umgang mit

sprachlichen Hürden in Lehrmitteln ist im Auftrag des Regierungsausschusses des Bildungsraums Nordwestschweiz 2012 eine Zusammenstellung mit «Empfehlungen für die sprachbewusste Gestaltung von Lehrmitteln» erschienen (Lindauer, Riss u. Schmellentin Britz 2012). Die Empfehlungen in der neun Seiten umfassenden Broschüre betreffen die Gestaltung des Lehrmittels im Allgemeinen sowie die Formulierung und Gliederung von Sachtexten im Besonderen, wobei sich sämtliche Hinweise auf das bessere Verstehen und damit auf rezeptive Sprachhandlungen beziehen. Die Lehrmittelautor:innen werden in der Handreichung aufgefordert, die Komplexität der Lehrbuchtexte auf die wesentlichen Inhalte zu reduzieren und weiterführende Fachinhalte separat aufzuführen. Zudem wird auf die Wichtigkeit eines Glossars oder einer Übersicht hingewiesen, um Begriffe und Konzepte nachzuschlagen. Ausserdem wird die zentrale Funktion der Text-Bild-Kongruenz erwähnt und eine klare Gliederung, die das Verstehen unterstützt, gefordert (Lindauer, Riss u. Schmellentin Britz 2012, 1–4). Die Ratschläge, die sich auf die Gestaltung und Formulierung von Fliesstexten beziehen, thematisieren die Leserführung, die Textgestaltung inklusive Wortschatz und Layout ebenso wie die Bilder (Lindauer, Riss u. Schmellentin Britz 2012, 4–9). Nicht angesprochen wird dabei der Kompetenzaufbau durch die fachliche und sprachliche Verarbeitung der Lehrbuchtexte, ebenso fehlen Hinweise, wie den Schüler:innen in Bezug auf die Sprachproduktion Unterstützung zuteilwerden könnte. Bleiker (2020, 17) merkt zudem kritisch an, dass kaum Wirkung zu erwarten ist, wenn eine Broschüre auf wenigen Seiten versucht, Tipps für alle Fächer und Stufen zu vereinen.

Inwiefern diese Handreichung von Lehrmittelautoren bei der Konzeption und Entwicklung berücksichtigt wird, wurde nicht systematisch erhoben. Bekannt ist jedoch, dass Claudia Schmellentin, als Mitautorin dieser Broschüre, ein Konzept für die sprachbewusste Umsetzung von «NaTech 7-9» entwickelt hat (Lehrmittelverlag Zürich 2019, 6). Der Fokus der deutschdidaktischen Begleitung des Lehrwerkes für die Sekundarstufe 1 liegt gemäss dem Kundenmagazin auf dem einheitlichen Gebrauch von Begriffen und den möglichst leicht verständlichen Texten. Die Sprachproduktion als Hilfsmittel für den Kompetenzaufbau wird auch an dieser Stelle nicht erwähnt. Für «NaTech 1-6» konnten keinerlei Hinweise auf eine deutschdidaktische Begleitung gefunden werden. Weder in den Unterlagen des Verlages zum Lehrmittel noch im Lehrmittel selbst wird sichtbar, dass die Vorschläge aus den Empfehlungen für das Lehrmittel der Primarstufe umgesetzt wurden. Bleiker (2020, 17) verweist dahingehend auf den hohen ökonomischen Druck, dem die Lehrmittelentwicklung ausgesetzt ist, fordert aber dennoch, dass sprachliche Aspekte grundsätzlich dabei Beachtung finden.

2.4.3 Das Aufgabenkonzept in «NaTech 1-6»

Laut Heitzmann und Niggli (2010, 13) stellt die Orientierung im Lehrmittel für Lehrpersonen eine Herausforderung dar, da der Zweck einer Aufgabe nicht immer transparent ist. Lehrpersonen müssen daher die Funktion und den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe eigenständig einschätzen können (Heitzmann u. Niggli 2010, 15). Die Aufgaben selbst sind jedoch auch keine

Selbstläufer, sondern müssen ebenfalls von der Lehrperson begleitet werden. Ob eine Lernaufgabe zum Kompetenzerwerb beiträgt, hängt daher wesentlich von der Lehrperson und damit der didaktisch-methodischen Unterstützung ab (Luthiger et al. 2018, 37). Diese Aussage besitzt Gültigkeit über das einzelne Fach hinaus und wurde daher auch bereits im Kapitel 2.2.2 im Zusammenhang mit Aufgaben zum Schreiben eingebracht. Bevor nun jedoch die Lehrperson mit ihrer fachlichen Expertise zum Gegenstand der Betrachtung wird, folgt ein genauer Blick auf das fachdidaktische Aufgabenkonzept des Lehrmittels «NaTech 1-6», da eine Aufgabenstellung daraus die Grundlage für die Aufgabenanalyse im empirischen Teil bildet. Damit soll sichtbar gemacht werden, was das Lehrmittel der Lehrperson zur Gestaltung von Lehr-Lernarrangements zur Verfügung stellt. Obwohl die sprachdidaktische Sichtweise in dieser Arbeit im Zentrum steht, ist auch eine Auseinandersetzung mit der zu vermittelnden Sache notwendig (vgl. Reusser u. Pauli 2021, 192), um die Funktionen der sprachbezogenen Handlungen einschätzen zu können. Zuerst folgt daher nun eine Vorstellung des fachdidaktischen Konzepts, das dem Lehrmittel «NaTech 1-6» zugrunde liegt. Danach folgt der Versuch einer Synthese der bisher vorgestellten fachdidaktischen Grundlagen beider Fachbereiche, um Verbindungen sichtbar zu machen.

Diese Arbeit fokussiert sich auf das eben genannte Lehrmittel, welches die Kompetenzbereiche 1-6 des NMG-Unterrichts auf der Primarstufe abdeckt und im Kanton Zürich als obligatorisch für den Bereich Natur und Technik innerhalb des Fachbereichs NMG festgelegt worden ist. Das Lehrmittel «NaTech 1-6» baut auf dem «LUKAS-Modell» (Abb. 6) auf, das den Ablauf eines kompetenzorientierten Aufgabensets vorgibt. Das Prozessmodell regelt die Abfolge der Aufgaben möglichst lernwirksam und berücksichtigt dabei, dass der Kompetenzerwerb eine Bearbeitung über mehrere Stationen erforderlich macht.

Abb. 6: Prozessmodell kompetenzfördernder Aufgabensets gemäss Kalcsics u. Wilhelm 2017, 86

Gemäss dem LUKAS-Modell (Kalcsics u. Wilhelm 2017, 85–86) ist der Unterricht in die Lebenswelt der Lernenden eingebettet, indem von einem Vorwissen ausgegangen wird und durch das Bearbeiten von qualitativollen Lernaufgaben die Performanz im Alltag verbessert wird. Um eine erfolgreiche Kompetenzentwicklung zu erreichen, werden im Unterricht Aufgaben eingesetzt, die einen Bezug zur Anforderungssituation aufweisen. Der Kompetenzerwerb wird durch eine Phase des *Explorierens* ausgelöst, wobei eigene Konzepte und Handlungsweisen möglichst konkret untersucht werden. Der Aufbau der nötigen Kompetenzen erfolgt mittels Aufgaben zum *Erarbeiten*, welche anschliessend durch Aufgaben zum *Üben* bzw. *Vertiefen* gefestigt werden. Der Prozess schliesst mit dem *Anwenden* und *Übertragen* der Kompetenzen, damit diese dann im Alltag angewandt werden können. Die Lehrperson hat die Aufgabe, den Lernprozess zu moderieren und zu begleiten, damit der Kompetenzaufbau gelingen kann (Kalcsics u. Wilhelm 2017, 86). Gemäss Kalcsics und Wilhelm (2017, 32), die beide aus der NMG-Fachdidaktik stammen, erfordern die Kompetenzorientierung und der forschend-entdeckende Ansatz eine grössere Aufmerksamkeit auf sprachliche Aspekte. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die vielen Verben in den Kompetenzbeschreibungen des NMG-Lehrplans, und welche diversen Sprachhandlungen damit angesprochen werden. Um diese sprachlichen und fachlichen Anforderungen zu bewältigen, schlagen die Autor:innen den Scaffolding-Ansatz vor, beispielsweise in der Form, Schüler:innen mit konkreten Redemitteln für die Textproduktion zu unterstützen (Kalcsics u. Wilhelm 2017, 33). Dieser Verweis auf Scaffolds befindet sich ausschliesslich im fachdidaktischen Grundlagenband, nicht jedoch im Kommentar zum Lehrmittel. Sowohl im Studienbuch zu den fachdidaktischen Grundlagen wie auch dem Lehrmittel selbst fehlen konkrete Anleitungen oder Materialien zur sprachlichen Begleitung der Lernenden.

2.4.4 Synthese fachdidaktischer Grundlagen

Idealerweise findet der Aufbau der Fach- und Bildungssprache über alle Phasen des fachlichen Lernprozesses hinweg statt, damit die Lernenden die sprachlichen Mittel zunehmend eigenständig nutzen können. Denn nur durch diesen Weg können die Schüler:innen erfolgreich lernen, immer präzisere Formulierungen zu verwenden, um die sie sich im Schreibprozess bemühen, wie dies Bleiker und Obendrauf (2022, 15) beobachten konnten. Damit die Funktionen des Schreibens für das Fachlernen erfolgreich genutzt werden können, wird neben der Unterstützung durch geeignete Sprachmittel während des gesamten Prozesses die Passung der Schreibaktivität auf den aktuellen Lernstand als zentral angesehen (Thürmann 2012, 20).

Die eben gezeigten Phasen des LUKAS-Modells weisen Parallelen zum Aufgabenkonzept nach Thürmann, Pertzel und Schütte (2015) auf, das unter 2.3.2 aufgeführt ist, und den Funktionen des Schreibens, die unter 2.3.1 ausdifferenziert sind. Die folgende Abbildung (Abb. 7) macht die parallel verlaufenden Prozesse auf fachlicher und sprachlicher Seite sichtbar. Die miteinander in Verbindung stehenden Funktionen und Ziele der Schreibaktivitäten wurden im Verlauf des LUKAS-Modells untergeordnet, da diese die fachlichen Prozesse unterstützen. Je nach

Ausrichtung der Aufgabenstellungen kann auf verschiedene Aktivitäten des schreibenden Verarbeitens zurückgegriffen werden, um die fachlichen Ziele zu erreichen.

Abb. 7: Schreibendes Lernen in Bezug zum Kompetenzaufbau im NMG-Unterricht (eigene Darstellung)

Den Phasen des *Explorierens* und *Erarbeitens* können Schreibaufgaben zugeordnet werden, die zur Aktivierung und Restrukturierung des Wissens dienen. Die Aufgaben erfüllen damit eine konservierende Funktion. Notizen und Texte können darauf aufbauend in der Phase des *Übens* für epistemisch ausgerichtete Aufgaben verwendet und zur Generierung neuen Wissens herangezogen werden. Damit erfolgt der Übergang von der Konstitution zur Transformation des Wissens, welcher im grünen Pfeil angedeutet ist (vgl. Philipp 2022). Zudem sind in der Übungsphase auch Schreibaktivitäten zu verorten, die das Wissen sichern und somit auf die dokumentarische Funktion zielen. Die Phase des *Anwendens* bietet sich für epistemisches, argumentatives oder auch dokumentarisches Schreiben an. Besonders am Ende, aber auch schon vorher, ermöglichen Schreibprodukte, die Lernwege sichtbar zu machen, indem die Lernprozesse verschriftlicht werden, oder die Selbstreflexion mit passenden (Schreib-)Aufgaben angeregt wird. Die von Thürmann, Pertzel und Schütte (2015) angesprochenen Aufgaben zum Zweck der Veröffentlichung ziehen sich durch die Phasen des Übens und Anwendens hindurch und können abschliessend zur Leistungsüberprüfung herangezogen werden (vgl. Anskeit 2019).

Die einleitenden Fragen zum Einsatz von Lehrmitteln konnten aus theoretischer Sicht beantwortet werden. Die erwähnte grosse Heterogenität dessen, wie Lehrpersonen die Lehrmittel nutzen und wie sie dies begründen, bleibt im empirischen Teil noch genauer zu klären. Nur wenn Lehrpersonen verstehen, welche fachlichen und fachdidaktischen Überlegungen dem Lehrmittel zugrunde liegen, können sie diese zur Verfügung stehenden Materialien adaptiv in

ihrem Unterricht einsetzen. Lehrmittel stellen zwar Materialien und Lehr-Lernarrangements zur Verfügung, es kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass damit alles vorhandene Wissen integriert wird und auf die individuelle Situation im eigenen Klassenzimmer direkt übertragbar ist. Lehrpersonen müssen überzeugt sein, dass das Lehrmittel den fachlichen, aber auch ihren persönlichen Ansprüchen genügt, damit sie auf diese Materialien in der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts zurückgreifen. Somit kann der Einsatz eines Lehrmittels und dessen Art und Weise Überzeugungen zum Vorschein bringen, die es im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch detaillierter zu ergründen gilt. Die darauf basierenden didaktischen Entscheidungsprozesse wie auch die übergeordnete Ebene der Expertise sind daher Gegenstand des nun folgenden letzten Kapitels der theoretischen Grundlagen.

2.5 Lehrpersonen als Experten für Lehr- und Lernprozesse

Wie bereits erwähnt bilden weder Lehrmittel noch deren Aufgaben den Unterricht ab. Daraus kann also nicht unmittelbar abgeleitet werden, wie die Lernenden sich mit den Fachinhalten auseinandersetzen werden. Dies geschieht nicht zuletzt, da die Lehrperson Aufgaben lernrelevant anpasst, wie in diversen Untersuchungen aufgezeigt werden konnte (Winkler 2018, 27–28). Als Adressat:innen und Nutzer:innen von Lehrmitteln als Werkzeuge für den Unterricht ist es essenziell, Lehrpersonen nicht aus den Überlegungen auszuschliessen. Winkler (2021, 27) fügt im Sinne des Angebots und dessen Nutzung der Aufgaben im Unterricht an, dass sich die Begleitung der Lehrperson durch den Lernprozess wesentlich auf die Unterrichtsqualität auswirkt, als die Aufgabenqualität und deren Merkmale. Die Rolle der Lehrperson ist insbesondere bei jüngeren Schüler:innen zentral, da hier der Strategieerwerb gezielt begleitet werden muss. Sturm und Beerenwinkel (2020, 4) heben diesbezüglich hervor, dass Lehrpersonen wie auch Lehrmittelautor:innen sich mit «zielführenden Schreibpraktiken und Förderansätze[n]» auseinandersetzen müssten. Daher wird in diesem Kapitel aufgezeigt, was das professionelle Handeln von Lehrpersonen auszeichnet und auf welcher Grundlage Entscheidungen für den Unterricht getroffen werden. Zur Verdeutlichung der Merkmale professioneller Kompetenz wird auf das COACTIV-Modell (Kunter et al. 2011) verwiesen, das auf der Annahme beruht, dass die einzelnen kognitiven und nicht-kognitiven Kompetenzen, welche die Lehrpersonenexpertise beinhalten, veränderbar und somit auch «lern- und vermittelbar und Veränderungsprozessen unterworfen sind» (Kunter et al. 2011, 46). Im Anschluss daran werden Überzeugungen von Lehrkräften betrachtet, die gemeinsam mit weiteren Einflussfaktoren und verschiedenen Lerngelegenheiten Einfluss auf didaktische Entscheidungsprozesse haben. Zum Abschluss dieses Kapitels und somit auch des theoretischen Fundaments werden Überlegungen zur Erfassung professioneller Kompetenzen festgehalten und deren Limitationen aufgezeigt.

2.5.1 Expertise von Lehrpersonen

Kunter, Klusmann und Baumert (2009, 154) verstehen unter Professionalität «die erfolgreiche Bewältigung der beruflichen Aufgaben». Die professionelle Kompetenz (Expertise) einer Lehrperson wird durch bestimmte Eingangsvoraussetzungen (Eignung) und geeignete Lernprozesse (Qualifikation) aufgebaut (Kunter, Pohlmann u. Decker 2020, 272). Im fünfstufigen heuristischen Modell zur Lehrpersonenentwicklung führt Berliner (2004) aus, dass Lehrpersonen in der Regel zwischen dem dritten und fünften Berufsjahr die Stufe des «*competent performers*» erlangen. Das Erreichen dieser Stufe im Professionalisierungsprozess zeichnet sich durch das Treffen bewusster Entscheidungen aus, das Setzen von Prioritäten und Zielen sowie im gezielten Auswählen von Unterrichtsinhalten (Berliner 2004, 21). Obwohl Lehrpersonen, welche die ersten Stufen («*novice*» und «*advanced beginner*») erfolgreich bewältigt haben, über gewisse Routinen verfügen und damit auch das Unterrichtsgeschehen gut kontrollieren können, fehlt ihnen die Fähigkeit, schnell und flexibel Entscheidungen zu treffen (Berliner 2004, 21). Die Stufe des «*proficient teachers*» erreichen gemäss Berliner (2004) nur wenige Lehrpersonen, auch wenn er dies empirisch nicht belegen kann. Lehrpersonen auf dieser Stufe können sich auf ihre Intuition und Erfahrungen stützen und dabei das Geschehen im Klassenzimmer treffend voraussehen (Berliner 2004, 22). Jahrelange Berufsausübung führt bei einigen Lehrpersonen dazu, dass sie die fünfte und damit höchste Stufe der Lehrpersonenexpertise erreichen und als «*expert*» nur noch dann Prozesse bewusst steuern, wenn etwas Ungewöhnliches passiert. Ihr Handeln beschreibt Berliner (2004, 22) als scheinbar mühelos. Alltägliche Entscheidungen treffen sie daher auch meist unbewusst.

Als relevant für das professionelle Handeln von Lehrpersonen werden ihr Professionswissen, ihre Überzeugungen, aber auch ihre Motivation und berufliche Selbstregulation angesehen (Kunter, Pohlmann u. Decker 2020, 272; Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 2). Im Rahmen des COACTIV-Projekts (Professionelle Kompetenz von Lehrkräften, kognitiv aktivierender Unterricht und die Entwicklung mathematischer Kompetenz) wurden Aspekte beruflicher Kompetenz konzeptualisiert und deren Einfluss auf das berufliche Handeln untersucht (Kunter, Klusmann u. Baumert 2009, 153). Kunter, Pohlmann und Decker (2020, 160) konnten aufgrund dieser umfangreichen Studie zur Kompetenz von Mathematiklehrpersonen in Kombination mit Leistungstests der Lernenden Zusammenhänge zwischen fachdidaktischer Kompetenz der Lehrpersonen und dem Lernzuwachs der Schüler:innen feststellen. Zum Fachwissen selbst konnte diese Korrelation dagegen nicht gezeigt werden (Kunter, Klusmann u. Baumert 2009, 160). Ausserdem heben Kunter und Klusmann (2010, 78) hervor, dass Selbsteinschätzungen von Lehrpersonen zu ihrem fachdidaktischen und fachlichen Wissen nur gering bis gar nicht mit den Testergebnissen übereinstimmen. Wie dies für den Deutschunterricht aussieht, kann daraus jedoch nicht ohne Weiteres abgeleitet werden. Bromme (2008) gibt diesbezüglich zu bedenken,

dass sich das fachdidaktische Wissen an den Unterrichtsinhalten orientiert und dies dann wiederum die Entscheidungen der Lehrpersonen beeinflusst. Daher müssen professionelles Wissen und Können immer auch im Kontext des jeweiligen Faches betrachtet werden (Bromme 2008, 163).

Auf dieser Grundlage haben sich Sturm, Lindauer und Sommer (2016) eingehend mit der Expertise von berufseinsteigenden Lehrpersonen in Bezug auf den Schreibunterricht beschäftigt. Erfasst wurden das Professionswissen einerseits und die Selbstwirksamkeitserwartungen als Teilbereich der berufsbezogenen Überzeugungen in Bezug auf das Schreiben andererseits. Die folgende Abbildung (Abb. 8), die für ihre Erhebungen leitend war, basiert auf den Ausführungen von Shulman (2013) zu den Wissensbereichen der Lehrpersonen und den Erweiterungen von Woolfolk Hoy, Davis und Pape (2006) zu den Überzeugungen, die einen kognitiven Filter bilden und somit das Handeln und Denken der Lehrpersonen steuern.

Abb. 8: Expertise von Lehrpersonen (Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 3)

Woolfolk Hoy, Davis und Pape (2006, 716) weisen hingegen darauf hin, dass die beiden Konstrukte *Wissen* und *Überzeugungen* nicht komplett voneinander unterschieden werden können und sie sich gegenseitig beeinflussen. An dieser Stelle lässt sich jedoch festhalten, dass sich die Expertise von Lehrpersonen aus verschiedenen Dimensionen zusammensetzt, die sich gemeinsam auf das Handeln auswirken. Die folgenden Abschnitte zielen darauf, die Professionsdimensionen aus schreibdidaktischer Perspektive zu präsentieren, um die einzelnen Einflussfaktoren, aber auch deren Zusammenwirken verstehen zu können.

2.5.2 Wissen über Schreibunterricht

Im Rahmen des SNF-Projektes «Novizinnen und Novizen im Schreibunterricht» (NoviS) wurden das Professionswissen und die Überzeugungen von Lehrpersonen vor und nach dem ersten Berufsjahr erfasst. Dabei zeigte sich, dass sich die Proband:innen mittelgut auf den Schreibunterricht vorbereitet fühlen (Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 11). Im internationalen Kontext sieht dies gemäss Philipp (2021, 9) jeweils ähnlich aus, ebenso wie im fächerübergreifenden Vergleich mit Mathematik (vgl. 2.5.1). Den eigenen Aussagen zufolge schätzen sich die Proband:innen höher ein, was die Selbstwirksamkeit in Bezug auf das eigene Schreiben und das

Durchführen des Schreibunterrichts anbelangt. Eine signifikante Steigerung konnte nur im Bereich der Selbstwirksamkeit des eigenen Schreibens während des ersten Berufsjahres erfasst werden (Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 11–12). Der Erfassen fachlichen Wissens von Lehrpersonen zum Schreibprozess kann mit retrospektiven Aufgaben erfolgen, wie dies im Rahmen der NoviS-Studie geschah (Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 147–148). Dabei wurde sichtbar, dass Lehrpersonen nach dem ersten Berufsjahr nur geringes Fachwissen über kognitive und metakognitive Schreibstrategien sowie schwache Schreibende aufweisen. Zudem deuten die Daten darauf hin, dass die Proband:innen über kein ausgeprägtes Textsortenwissen verfügen. Sturm, Lindauer und Sommer (2016) konstatieren, dass hinsichtlich der expliziten Strategievermittlung damit gerechnet werden muss, dass unzureichendes Fachwissen kaum zur expliziten Vermittlung schreibbezogener Strategien führt. Bezüglich des vorhandenen Wissens zu schwachen Schreibenden ist eine inhaltliche Verschiebung während des ersten Berufsjahres festzustellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass das fachliche Wissen, welches in der Ausbildung erworben wurde, durch Beobachtungen erweitert wird. Durch das vermehrte Wahrnehmen der Herausforderungen auf der Prozessebene entwickeln Lehrpersonen zumindest eine gute Basis für die weitere Förderung schwächerer Schüler:innen (Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 17–18). Um Lehrpersonen zu unterstützen, die über wenig Fachwissen in der Domäne Schreiben verfügen, so fordern Sturm, Lindauer und Sommer (2016, 19), müssten Lehrmittel adaptierbare Schreiblernarrangements zur Verfügung stellen, die das Beobachten von Schreibprozessen ermöglichen und neben Kriterienrastern auch Hinweise und Beispiele zur Textbeurteilung enthalten. Zudem wären Muster zur Modellierung des Schreibprozesses für Lehrpersonen günstig, um den Textproduktionsprozess gut anleiten und begleiten zu können.

2.5.3 Überzeugungen

Während Wissen eher sachlich und überprüfbar erscheint, tendieren Überzeugungen zur Subjektivität und müssen daher anscheinend auch nicht überprüft werden (Woolfolk Hoy, Davis u. Pape 2006, 715). Insgesamt herrscht im fachlichen Diskurs ein Konsens darüber, dass Überzeugungen von Lehrpersonen das Handeln beeinflussen, nicht aber dazu, wie dessen genaue Beziehung zu den Dimensionen des Wissens ist. Je nach Definition überlappen diese Bereiche, sind einander gegenübergestellt oder einander untergeordnet (Reusser u. Pauli 2014, 643). Nichtsdestotrotz können den berufsbezogenen Überzeugungen gewisse Merkmale zugeordnet werden, die eine Annäherung an eine Definition ermöglichen. Gemäss Reusser und Pauli (2014, 644–646) weisen Überzeugungen einen Gegenstandsbezug auf, sind affektiv aufgeladen, machen «pädagogisch-didaktische Handlungs- und Deutungsmuster sichtbar», sind stabil und damit einigermassen resistent gegenüber Umstrukturierungen sowie schwierig zugänglich, da sie teilweise unbewusst bleiben. Zusammengefasst beinhalten Lehrerüberzeugungen («teacher beliefs») gemäss Kunter, Pohlmann und Decker (2020, 274) «Vorstellungen und Annahmen von

Lehrkräften über schul- und unterrichtsbezogene Phänomene und Prozesse mit einer bewertenden Komponente».

Ein Bereich der Überzeugungen, der immer wieder Beachtung erhält, sind die Überzeugungen an sich, die auch als Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE) bezeichnet werden. Woolfolk Hoy, Davis und Pape (2006) gehen sogar davon aus, dass die SWE im Vergleich zu den anderen Bezugssystemen der Überzeugungen den grössten Einfluss auf die Unterrichtspraxis haben (Woolfolk Hoy, Davis u. Pape 2006, 727). Die Selbstwirksamkeit einer Lehrperson ergibt sich aus der Überzeugung darüber, «wie gut es ihr gelingen kann, effektiv zu unterrichten» (Kunter, Pohlmann u. Decker 2020, 275). Daher können sich Überzeugungen von Fach zu Fach unterscheiden oder sogar domänenspezifische Unterschiede aufweisen. Sturm, Lindauer und Sommer (2016, 16) belegen anhand ihrer Daten, dass Lehrpersonen der Primarstufe bereits am Ende ihrer Ausbildung über eine hohe Überzeugung bezüglich ihrer Fähigkeit verfügen, Schreiben zu unterrichten. Woolfolk Hoy, Davis und Pape (2006, 727) verweisen auf Studien, die zeigen, dass sich Überzeugungen von Lehrpersonen im Bereich der Selbstwirksamkeit auf die Leistungen der Schüler:innen auswirken und sich Lehrpersonen mit hohen SWE mehr für das Lernen der Schüler:innen engagieren. Die Ergebnisse von Kunter, Klusmann und Baumert (2009, 160) zum Lernzuwachs der Unterrichteten verdeutlichen, dass Lehrpersonen mit einer transmissiven lerntheoretischen Überzeugung die Lernenden kognitiv mehr herausforderten und sie konstruktiver unterstützten, was wiederum zu besseren fachlichen Leistungen führte. Sturm, Lindauer und Sommer (2016, 16) konnten dagegen keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Professionswissen und Überzeugungen feststellen. Die Selbstwirksamkeitserwartungen korrelierten also nicht mit fachlichem und fachdidaktischem Wissen, was sich in Kenntnissen über den Schreibprozess sowie Angemessenheit der Textkorrektur und der Kommentierung von Schülertexten zeigte (Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 10–15). Woolfolk Hoy, Davis und Pape (2006, 727) vertreten die Auffassung, dass sich einmal festgesetzte Überzeugungen kaum ändern. Dies sei insbesondere dann kritisch, wenn Lehrpersonen mit einer hohen SWE in Kombination mit schlechter Lehr-Leistung das eigene Handeln nicht reflektieren und sich dadurch eine geringe Lernmotivation manifestiert (Woolfolk Hoy, Davis u. Pape 2006, 727). Ausserdem folgern Reusser und Pauli (2014, 652) aufgrund diverser Studien, dass sich konsistente Muster ergeben, die einen Zusammenhang zwischen Lehrpersonen-kognition, epistemischen Überzeugungen sowie fachlichem und fachdidaktischem Wissen aufzeigen. Konstruktivistisch und transmissiv orientierte Überzeugungen schliessen sich dabei nicht aus und können von Lehrpersonen gleichzeitig vertreten werden (Reusser u. Pauli 2014, 652).

Die eben dargestellten Ergebnisse und Theorien zur Expertise grenzen sich von der Forschungsrichtung zu subjektiven Theorien ab. Diese fundieren auf professionellem Wissen, das vor, während und nach der Ausbildung erworben und durch Reflexion geformt wurde, aber teilweise nur implizit bewusst ist (Wahl 2002, 231). Da in diesem Zusammenhang der Mensch als

reflexives Wesen in seiner Individualität einen grossen Stellenwert einnimmt, erfordert die Erfassung von subjektiven Theorien eine individuelle Rekonstruktion mit jedem einzelnen Individuum (Reusser u. Pauli 2014, 647). Insbesondere die elaborierten subjektiven Theorien sind leicht veränderbar – im Gegensatz zu subjektiven Theorien kurzer Reichweite – was sich dann aber wiederum nicht direkt auf das Handeln auswirken muss (Wahl 2002, 231). Somit ist es noch uneindeutiger, von erfassten Aussagen, die auf subjektive Theorien verweisen, auf das tatsächliche Handeln zu schliessen. Aufgrund dieser Uneindeutigkeit wird dieser Ansatz im weiteren Verlauf der Arbeit nicht explizit weiterverfolgt.

Um zu erkennen, auf welcher Grundlage Lehrpersonen ihren Unterricht planen, gilt es dennoch die Wirkmechanismen, die in Abb. 8 dargestellt wurden, genauer zu betrachten. Daher werden nun die weiteren Bezugssysteme nach Woolfolk Hoy, Davis und Pape (2006, 718), der Lehr- und Lernkontext, das Bildungssystem und die Gesellschaft mit den bisherigen Ausführungen in Verbindung gebracht

2.5.4 Didaktische Entscheidungsprozesse

Ossner (2008) sieht die Aufgabe der Fachdidaktik darin, Wissen bereitzustellen, auf dessen Basis Lehrpersonen ihre Entscheidungen für den bestmöglichen Unterricht fällen und diese auch begründen können (Ossner 2008, 16). Um angemessene Entscheidungen im Unterricht zu treffen, benötigen Lehrpersonen gemäss Ossner (2008, 23) daher eine klare Vorstellung davon, welche Ziele sie anstreben. Eine grundlegende Kompetenz für eine didaktische Entscheidungskompetenz ist daher die Fähigkeit, realistische Ziele zu formulieren und deren Konsequenzen abschätzen zu können. Ossner (2008, 15–16) betrachtet es daher als Aufgabe von Lehrpersonen, wissenschaftliche Erkenntnisse für den Unterricht angemessen zu reflektieren und daraus kompetentes Handeln abzuleiten. In Kombination mit der Fähigkeit, dies anderen gegenüber begründen zu können, stellt dies die didaktische Kompetenz dar. Diese Fachkompetenz muss immer wieder in neuen Situationen angewandt werden, was einen gewissen Ermessensspielraum mit sich bringt. Darin sind Lehrpersonen gefordert, Hypothesen aufzustellen, die im Unterricht auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden müssen (Ossner 2008, 36).

Damit Prozesse, die zur Hypothesenbildung und Entscheidungsfindung innerhalb des Wirkungsfeldes Unterricht beitragen, sichtbar gemacht werden können, werden in der empirischen Bildungsforschung Modelle verwendet. Diese verdeutlichen das Zusammenspiel verschiedener Ebenen und Akteure. Kunter, Pohlmann und Decker (2020, 272) stellen ein Modell zur Darstellung der Einflussfaktoren auf das berufliche Verhalten vor, das diverse Determinanten enthält (Abb. 9). Es wird ersichtlich, dass kontextuelle und personale Faktoren die berufliche Kompetenz beeinflussen und somit das *professionelle Verhalten* steuern. Es wird davon ausgegangen, dass die individuellen Voraussetzungen der jeweiligen Lehrperson sowie explizite wie auch implizite Lernprozesse und die berufliche Entwicklung als Lerngelegenheiten auf die professionelle

Kompetenz einwirken (Kunter, Pohlmann u. Decker 2020, 272). Sowohl die bewusste Verarbeitung von Inhalten aus der Aus- und Weiterbildung, wie auch die unbewusste Nutzung von Erfahrungen aus dem Unterricht und dem Austausch mit Kolleg:innen, gehören zu den *Lerngelegenheiten*, welche die Kompetenz der Lehrperson beeinflussen (Kunter et al. 2011, 60–61). Berliner (2004) zeigt in Bezug auf die Entwicklung der Kompetenz von Lehrpersonen auf, dass Lerngelegenheiten von Lehrpersonen ab der Stufe 3 («*competent performer*») eigenständig erkannt und genutzt werden. Lehrpersonen auf den höheren Stufen treffen diese Entscheidungen intuitiv oder unbewusst, während solche auf vorherigen Stufen Lerngelegenheiten entweder nicht wahrnehmen oder mangels Fachwissens noch nicht angemessen nutzen können (Berliner 2004, 19–22).

Abb. 9: Modell der Determinanten und Konsequenzen der professionellen Kompetenz von Lehrkräften (Kunter et al. 2011, 59)

Die didaktischen Entscheidungsprozesse beeinflussen gemäss Kunter et al. (2011) das berufliche *Verhalten* aufgrund von Faktoren aus dem Bereich der *professionellen Kompetenz*. Ihre Wirkung zeigt sich in den *Ergebnissen* für Schüler:innen sowie Lehrpersonen. Auch Lehrmittel bilden eine *Lerngelegenheit*, da sie fachliche und fachdidaktische Grundlagen zur Verfügung stellen, die sich auf die didaktischen Entscheidungen der Lehrpersonen auswirken. Auch wenn Lehrmittel kontextuellen Vorgaben entsprechen, entscheidet dennoch die Lehrperson, wie sie diese Lehrmaterialien im Unterricht nutzen wird. Die kritische Auseinandersetzung mit Inhalten, Strukturierungsvorschlägen oder Hinweisen zur didaktischen Umsetzung im Lehrmittel und deren Abgleich mit fachdidaktischem Wissen bildet die didaktischen Entscheidungsprozesse ab (Baurmann u. Pohl 2009, 101).

Im Kontext von Unterrichtsangebot und -wirkung betonen Vieluf et al. (2020, 75–76), dass sowohl die Merkmale der Lehrpersonen als auch der Lernenden Einfluss auf den

Unterrichtsprozess haben und umgekehrt. Obwohl viele ähnliche Modelle rekursive Effekte der Ergebnisse auf die Angebotsseite aufweisen, wurde die Reziprozität der einzelnen Einflussfaktoren in dieser Abbildung nicht berücksichtigt (Vieluf et al. 2020, 71). In ihrer Beschreibung des Modells sehen Kunter, Pohlmann und Decker (2020, 272) sehr wohl rekursive Effekte vor. Sie verstehen Lehrpersonen als Lernende, die Weiterbildungen als individuelle Lerngelegenheiten nutzen. Die Anwendung des erlangten Wissens ist wiederum abhängig von kontextuellen Faktoren. Auch neue lehrmittelbezogene Weiterbildungen können als Einflussfaktoren auf der Angebotsseite betrachtet werden. Durch einen zumindest individuell wahrgenommenen Erfolg auf Nutzungsseite wird die Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen beeinflusst. Untersuchungen zur Selbstwirksamkeit im Schreibunterricht, die in Kapitel 2.1.1 und 2.5.3 aufgeführt wurden, stützen diese Annahme. Diesbezüglich ist anzunehmen, dass sich das berufliche Wohlbefinden oder die berufliche Weiterentwicklung von Lehrpersonen positiv auf ihre professionelle Kompetenz auswirken kann, und somit auch der weitere Einsatz von Lehrmitteln davon abhängt.

Im fachlichen Diskurs besteht Unklarheit darüber, inwiefern sich die Kompetenz auf das Verhalten auswirkt. Sowohl auf Seiten der Lernenden als auch der Lehrenden spielen individuelle Faktoren im Kontext mit Verhalten, Unterricht und Lernerfolgen eine Rolle (Vieluf et al. 2020, 71). Vieluf et al. (2020, 75) gehen davon aus, dass Lehrkräfte Aspekte des Unterrichts wahrnehmen und verarbeiten, um diese als Grundlage ihres Handelns zu nutzen. Diese Verarbeitung erfolgt auf kognitiver, motivationaler und emotionaler Ebene gleichzeitig. Zudem zeigt die Forschung von Woolfolk Hoy, Davis und Pape (2006), dass das Handeln von Lehrkräften nicht zwingend mit ihren Äusserungen und Überzeugungen übereinstimmt. Überzeugungen fungieren als kognitiver Filter und beeinflussen somit das Denken und Handeln im Unterricht sowie dessen Qualität. Zu wenig klar ist auch gemäss Reusser und Pauli (2014, 653), inwiefern sich das Handeln der Lehrperson auf die Leistungen der Lernenden auswirkt, da hierzu ebenfalls nicht genügend Untersuchungen vorliegen. Im Rahmen der COACTIV-Studie konnten erstmals positive Zusammenhänge zwischen konstruktivistischen Überzeugungen, Unterrichtsqualität und Lernerfolg festgestellt werden. Im Gegensatz dazu hatten transmissive Überzeugungen negative Auswirkungen (Kunter, Klusmann u. Baumert 2009, 160).

Diese Ursachenzusammenhänge zu erfassen, stellt eine bedeutsame Aufgabe der fachdidaktischen Forschung dar (Dube u. Prediger 2017, 2). Dube und Prediger (2017, 10) fordern daher, schulische Settings und konkrete Aufgabenstellungen für eine umfassende Auseinandersetzung mit der Unterrichtsqualität in den Fokus empirischer Forschung rücken.

2.5.5 Erfassung professioneller Kompetenzen

Die umfassende Erhebung der Lehrpersonen-Expertise kann nur erfolgen, wenn Selbstauskünfte mit Testungen der Wissensbestände und Beobachtungen des Unterrichts miteinander in Beziehung gesetzt werden (Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 2). Da dies aufwändig ist,

orientieren sich diverse bisherige Untersuchungen an einem ausgewählten Bereich oder einer Ebene der Expertise und basieren in erster Linie auf Selbstaussagen von Lehrpersonen. Damit kann einerseits erfasst werden, welche Überzeugungen diese in ihren Entscheidungsprozessen leiten, und andererseits, ob sie «nachweislich wirksame Förderansätze» verwenden (Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 2). Es kann jedoch mit einer einseitig ausgerichteten Untersuchung nicht erhoben werden, ob die Integration und Weiterentwicklung von verschiedenen Wissensbeständen im eigenen Unterricht stattgefunden hat (Bromme 2008, 163).

Eine wichtige Voraussetzung für die Erfassung professioneller Kompetenzen von Lehrpersonen ist, dass Ziele und Funktionen der Erhebung geklärt sind. Dabei gilt es, die Validität der Messverfahren und deren Konzeption im Hinblick auf die fokussierten Kompetenzen besonders zu betrachten (Maag Merki u. Werner 2014, 748). Maag Merki und Werner (2014, 760) weisen auf die Fülle an Beurteilungsinstrumenten hin, die aber noch zu wenig aufeinander abgestimmt sind. Sie vertreten die Meinung, dass eine Kombination von multiplen Verfahren zur Beurteilung und Professionalisierung von Lehrpersonen am ehesten gerecht wird. Darauf wurde beispielsweise bei den bereits erwähnten grösser angelegten Studien zurückgegriffen (z. B. COACTIV, NoviS). Seidel und Prenzel (2008, 202) sind der Ansicht, dass Aufgaben «professionsrelevanter Situationen» die «Reaktionstendenzen von Lehrkräften auf bestimmte Unterrichtssituationen» gezielt erfassen können. Sie sehen den Einsatz von Fragebögen, Interviews und weiteren «weichen» Instrumenten ebenfalls als zu eindimensional, um damit das breite Spektrum von Anforderungen an Lehrpersonen abbilden zu können (Seidel u. Prenzel 2008, 202). Daher empfehlen sie, Forschungsdesigns einzusetzen, welche die Bewältigung von unterrichtlichen Anforderungen situativ, authentisch und kontextgebunden erfasst. Um komplexe Gebilde wie dasjenige der Handlungskompetenz von Lehrpersonen abzubilden, verweisen Maag Merki und Werner (2014, 753) unter anderem auf die Vorteile des leitfadengestützten Interviews. Sie sehen darin eine Möglichkeit, professionelle Kompetenz von Lehrpersonen erfassen und bewerten zu können, insbesondere, wenn der Charakter formativ ist, keine klaren Bewertungskriterien zugrunde liegen und genügend Zeit zur Verfügung steht. Damit schränken sie die Forderung nach einem aufwändigen mehrdimensionalen Zugang insofern ein, als dass sie in qualitativen Methoden die Chance sehen, professionelles Handeln und die damit verbundenen Potenziale zur Entwicklung der Kompetenzdimensionen abbilden zu können (Maag Merki u. Werner 2014, 756). Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Validität seien Längsschnittuntersuchungen und der Einsatz verschiedener Verfahren (z. B. Leistungstests, standardisierte Verfahren zu Selbstaussagen und Fremdbeurteilungen) (Maag Merki u. Werner 2014, 760; Seidel u. Prenzel 2008, 202).

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen wird im folgenden empirischen Teil der Bereich der Überzeugungen von Lehrpersonen gezielt fokussiert und als exemplarisch für deren Expertise betrachtet. Die von Ossner (2008) angesprochene Hypothesenbildung der Lehrperson in der Unterrichtsvorbereitung wird damit genauer in den Blick genommen. Dafür eignet sich

das leitfadengestützte Interview, das mit Planungsüberlegungen zu einer Lehrmittelaufgabe als professionsrelevante Situation ergänzt wird. So können zumindest bewusst zugängliche Überzeugungen erfasst werden. Anteile, die auch im Widerspruch dazu stehen und damit nur schwach bewusst sind, lassen sich jedoch gemäss Reusser und Pauli (2014, 649) mit herkömmlichen Methoden nicht messen. Diese Forschungslücke kann die vorliegende Arbeit ebenfalls nicht schliessen. Immerhin vermag das gewählte Vorgehen geäusserte Überzeugungen und Planungsüberlegungen zu einer konkreten Lehrmittelaufgabe miteinander in Beziehung zu setzen. Die detaillierte Beschreibung des Vorgehens und die damit einhergehenden Begründungen sind Gegenstand der nun folgenden Kapitel.

3 Fragestellung

In den bisherigen Kapiteln dieser Arbeit zu den theoretischen Grundlagen war die Frage nach dem *schreibenden Lernen* und wie dies im Unterricht lernwirksam eingesetzt werden kann leitend. Es konnte gezeigt werden, welche Bedingungen das *schreibende Lernen* begünstigen und welche Rolle diesbezüglich die Aufgabe selbst, das Lehrmittel und die Lehrpersonen einnehmen. Die Aufgabenstellung als Teil des Lehrmittels bildet zudem einen der Einflussfaktoren auf das *schreibende Lernen*. Zur Ermittlung der Qualität einer Aufgabe im Fachunterricht, die eine schriftliche Bearbeitung erfordert, müssen sowohl fachdidaktische wie auch schreibdidaktische Kriterien berücksichtigt werden. Hierzu gilt es zudem zu beachten, dass eine Aufgabe auch immer eine spezifische Funktion innerhalb eines Aufgabensets oder Lernzyklus aufweist, und eine isolierte Betrachtung daher wenig Aussagekraft aufweist. Für die Umsetzung im Unterricht ist das professionelle Handeln der Lehrperson ausschlaggebend. Dies wiederum ist geprägt von ihrem fachlichen und fachdidaktischen Wissen sowie Überzeugungen, welche die didaktischen Entscheidungsprozesse beeinflussen. Um die Komplexität des Unterrichtens zu erfassen, müsste die Lehrpersonen-Expertise insgesamt betrachtet sowie durch die Überzeugungen auf verschiedenen Ebenen ergänzt werden. Ausserdem gilt es, die Lehrperson als Teil des Systems zu sehen, in welchem Überzeugungen geformt werden (Woolfolk Hoy, Davis u. Pape 2006, 730). Da dies im Rahmen dieser Masterarbeit nicht im erforderlichen Umfang möglich ist, wird – wie in vielen anderen vorliegenden Untersuchungen – eine Eingrenzung vorgenommen, die eine bisherige Forschungslücke zu schliessen versucht.

Aufgrund des aktuellen Forschungsstands und den weiteren Erkenntnissen aus dem theoretischen Teil fokussiert der nun folgende empirische Teil die Überzeugungen, aufgrund derer Lehrpersonen Hypothesen bilden, welche sie implizit oder explizit zur Entscheidung für ihre Unterrichtsgestaltung hinzuziehen. Die Entstehung dieser didaktischen Entscheidungsprozesse und was diese für oder gegen den Einsatz von schreibendem Lernen im NMG-Unterricht mit «Na-Tech» hervorbringen, steht im Zentrum des Erkenntnisinteresses.

Die Eingrenzung auf die Unterrichtsstufe, das betrachtete Lehrmittel und Schulen im gleichen Kanton soll exemplarische Aussagen über das schreibende Lernen ermöglichen, deren verallgemeinernde Gültigkeit im Anschluss zu prüfen ist, indem Verbindungen zu bisherigen Untersuchungen hergestellt werden.

Die zentrale Fragestellung lautet daher:

Welche didaktischen Entscheidungsprozesse werden in Bezug auf Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht der Klassen 5/6 seitens der Lehrperson sichtbar?

Fragestellung

Um diese Fragestellung zu beantworten, leiten durch den empirischen Teil die folgenden drei Unterfragen, die eine Annäherung an die übergeordnete Frage ermöglichen:

- Von welchen Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht berichten die Lehrpersonen? Welche Ziele verfolgen sie damit?
- Welche didaktischen Überlegungen werden von den Lehrpersonen in Bezug auf den Einsatz von Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht berichtet?
- Welchen Einfluss hat das Lehrmittel «NaTech 5/6» auf die didaktischen Entscheidungsprozesse der Lehrpersonen bezüglich des Einsatzes von Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht?

Die Bearbeitung der Forschungsfrage mithilfe der drei Unterfragen führt dazu, dass zuerst genau geklärt wird, welche Schreibaktivitäten von den Lehrpersonen mit welcher Absicht in ihrem NMG-Unterricht eingesetzt werden. Danach gilt es, die Überlegungen, welche Lehrpersonen im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung zur didaktischen Gestaltung des Unterrichts anstellen, transparent zu machen. Darauf aufbauend wird die Rolle des Lehrmittels auf die Entscheidungsprozesse der Lehrpersonen dargestellt und diskutiert. Die zusammenfassenden Ausführungen dieser Unterfragen leiten abschliessend zur Beantwortung der Forschungsfrage und ermöglichen damit, die didaktischen Entscheidungsprozesse darzustellen, welche Lehrpersonen beim Einsatz von Schreibaktivitäten und somit des schreibenden Lernens im NMG-Unterricht leiten. Der nachfolgende empirische Teil zeigt das methodische Vorgehen auf, das zur Erhebung der Daten geführt hat. Danach werden die Ergebnisse präsentiert und anschliessend diskutiert sowie kontextualisiert.

4 Methodisches Vorgehen

4.1 Untersuchungsanlage

Diese Arbeit ist gemäss ihrer Fragestellung an der Schnittstelle von theorie- und praxisorientierter Forschung zu verorten. Um Praktiken und Routinen in Bezug auf Planungsüberlegungen erfassen zu können, wird untersucht, auf welche Bereiche der Lehrpersonenexpertise die Lehrpersonen zugreifen, wenn sie didaktische Entscheidungen treffen müssen. Das Basisdesign der Momentaufnahme eignet sich daher, um die Entscheidungsprozesse, die sich auf der Mikroebene des Unterrichts abspielen, festzustellen (Dube u. Hußmann 2019; Flick 2021, 183). Die Planung des Unterrichts aufgrund von Lehrmittelaufgaben entspricht einer relevanten Situation aus dem Berufsalltag der Lehrpersonen. Dadurch können kontextgebundene Tendenzen ihres Handelns sichtbar gemacht werden (vgl. Seidel und Prenzel 2008). Um die komplexen Prozesse, welche zu Entscheidungen in Bezug auf die Unterrichtsdurchführung führen, sichtbar zu machen, eignet sich die Methode des Interviews (vgl. Maag Merki und Werner 2014), da hiermit die Möglichkeit zur Nachfrage und Aufforderung zur Konkretisierung besteht. Damit Unterschiede nicht auf Erfahrung, zusätzliche Ausbildungen oder das Alter der Schüler:innen zurückgeführt werden können, wird die Stichprobe diesbezüglich konstant gehalten (Flick 2021, 179). Neben der Kontrolle der Bedingungen werden den Interviewteilnehmenden im Hinblick auf die Standardisierung die gleichen Fragen gestellt (Flick 2021, 174). Nachfolgend wird nun im Detail aufgezeigt, wie die leitfadengestützten Interviews konzipiert, durchgeführt und qualitativ ausgewertet wurden.

4.1.1 Forschungsmethode

Zur zweckmässigen Erfassung der didaktischen Entscheidungsprozesse wurden Lehrpersonen zu den konkreten Aufgabenstellungen aus dem Lehrmittel «NaTech 5/6» befragt, die ihnen während des Interviews präsentiert wurden. Die Leitfadeninterviews weisen damit einen fokussierten Teil auf, der sich auf die Lehrmittelaufgabe als vorliegendes Dokument bezieht (Flick 2021, 195). Dafür wurde eine Dokumentenanalyse der Lehrmittelaufgaben durchgeführt, um geeignete Aufgabenstellungen identifizieren zu können (vgl. Flick 2019). Auf eine Anpassung der vorgegebenen Aufgabenstellungen wurde bewusst verzichtet, damit die befragten Lehrpersonen dieser so begegnen, wie dies das Lehrmittel vorsieht und damit auch der Praxis der Unterrichtsvorbereitung mit dem Lehrmittel entspricht.

Die Auswertung der transkribierten Interviews erfolgte gemäss der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022), um Kategorien deduktiv-induktiv herauszubilden. Das mehrstufige Verfahren, das sich durch den Wechsel von Erhebung und Kategorienbildung ergab, zielte darauf, dem Material mit der notwendigen Offenheit zu begegnen und eine umfassende Auswertung ableiten zu können. Dieser Prozess wurde im Rahmen der

Machbarkeit bis zur theoretischen Sättigung der Kategorien weitergeführt (Przyborski u. Wohlrab-Sahr 2021, 233). Die inhaltlich strukturierende qualitative Auswertung der Daten nach Mayring (2022) ermöglichte einerseits den Bezug zu den deduktiv hergeleiteten Kategorien, die einen Abgleich mit den Erhebungen bisheriger Forschungsarbeiten zum Ziel hatten. Andererseits konnten die induktiv ergänzten Kategorien weitere Überlegungen, die den Entscheidungsprozessen zugrunde liegen, sichtbar machen. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt den Ablauf der Datenerhebung und der Auswertung.

Tabelle 1: Ablauf der Datenerhebung und Auswertung

Vorarbeiten	Kontakt-aufnahme	Pilotierung	Interviews	Transkription	Daten-auswertung
Es wurden theoretische Grundlagen für die Datenerhebung zusammengetragen. Zudem wurden die Rahmenbedingungen geklärt und die notwendigen Instrumente erstellt.	Lehrpersonen, die der Stichprobe entsprechen, wurden persönlich kontaktiert und nach erfolgter Zusage per Mail zur Terminfindung eingeladen.	Im Rahmen der Pilotierung wurde der Interviewleitfaden getestet und anschließend erweitert. Die Antworten aus dem Pilot-Interview flossen als Ankerbeispiele in den Codierleitfaden ein.	Die neun Interviews wurden per MS-Teams durchgeführt und orientierten sich am Interviewleitfaden. Zur weiteren Verwendung der verbalen Daten wurden die Interviews aufgezeichnet.	Die Interviews wurden mit f4transkript geglättet transkribiert und anschließend von einer zweiten Person überprüft.	Die Auswertung der Interviews erfolgte mit MAXQDA 2022. Das Kategoriensystem wurde währenddessen laufend weiterentwickelt und konkretisiert.
07/23	07/23	07/23	09/23-10/23	09/23-10/23	09/23-10/23

4.1.2 Aufgabenanalyse

Die Auswahl der Aufgabe aus «NaTech 5/6» erfolgte nach den Kriterien, dass darin Schreiben explizit gefordert wird, Texte – und nicht nur Einzelsätze – geschrieben und verschiedene Funktionen des schreibenden Lernens abgedeckt werden sowie sich Hinweise zu Lehr-Lern-Arrangements im Kommentar befinden. Diese Aufgabe, in der das Schreiben einen zentralen Stellenwert einnimmt, bildet die Grundlage für die Erfassung der didaktischen Entscheidungsprozesse von Lehrpersonen im empirischen Teil dieser Arbeit. Die Analyse⁵ richtet sich nach den Kriterien für Schreibaufgaben nach Becker-Mrotzek und Lemke (2022). Sie wurde leicht adaptiert (vgl. 2.2.2) und beruht auf sämtlichen Materialien, die der Lehrperson für die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts zur Verfügung stehen (Kommentar online, Klassenmaterialien⁶ und Themenbuch). Damit sollen Strukturen sichtbar gemacht werden, in denen Schreibaktivitäten von den Lehrmittelautoren explizit gemacht wurden.

⁵ Die ausführliche Analyse der Aufgabenstellung zum Skelett mit den darin vorkommenden Schreibaufgaben befindet sich im Anhang A.

⁶ Die Klassenmaterialien, die den Schüler:innen zur Bearbeitung abgegeben werden und so in den Interviews eingesetzt wurden, befinden sich im Anhang B.

In «NaTech 5/6» befassen sich die Schüler:innen im Kapitel «Körper» damit, dass eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung die Gesundheit positiv beeinflusse. Das Aufgabenset⁷ zur Themenbuchseite 34 besteht aus sieben Aufgaben, die sich mit dem menschlichen Skelett, der Skelettmuskulatur und dem aufrechten Gang des Menschen beschäftigen. Die Aufgabe führt die Schüler:innen schrittweise zur Erkenntnis über die Funktion der Wirbelsäule. Adressat:in ist somit der schreibende Schüler oder die schreibende Schülerin selbst und das Gegenüber in der Zweiergruppe für den Vergleich der Vermutungen. Die fachlichen Ziele und Aufgabenstellungen sind aufgeführt und weisen einen deutlichen Bezug zum Lehrplan auf. Eine explizit schriftliche Bearbeitung fordern lediglich die Aufgaben 1 und 9, die das *Notieren* und *Schreiben einer Zusammenfassung* beinhalten. Die anderen Fragen haben ebenfalls Schreiblinien, um eine Antwort zu notieren, auch wenn dies der Auftrag nicht wörtlich fordert.

Das schrittweise Heranführen an die abschliessende Erkenntnis und das damit verbundene schrittweise Festhalten der Vermutungen und Beobachtungen kann der konservierenden Funktion zugeordnet werden. Die Notizen der Vermutungen werden anschliessend mit Beobachtungen überprüft und im Vergleich dazu reflektiert. Durch das Aufschreiben der einzelnen Schritte (Vermutung, Beobachtung, Vergleich, Feststellung) wird der Lernweg abgebildet und somit auf die epistemische Funktion des Schreibens referiert. Das abschliessende Festhalten der Erkenntnisse führt wiederum zur Reflexion des Lernweges und der Lernergebnisse, was sich auf die reflexive Funktion des Schreibens beziehen lässt. Abschliessend sollen weiterführende Fragen wiederum im Plenum besprochen werden. Die Antworten auf dem Arbeitsblatt werden dafür jedoch nicht weiter besprochen. Somit bleibt unklar, ob die dokumentierende Funktion genutzt wird.

Handlungsanweisungen in den Klassenmaterialien für die Experimente und Abbildungen im Themenbuch sowie dem Arbeitsblatt stellen die fachlichen und sprachlichen Wissensquellen dar. Schwächere Schüler:innen können sich an der Abbildung im Themenbuch mit den Erklärungen orientieren, worin Fachbegriffe aufgezeigt werden. Scaffolds werden nicht durchgehend angeboten. Die Herausforderungen, die sich auf sprachlicher Ebene durch den Fachwortschatz und die unterschiedlichen geforderten Sprachhandlungen ergeben, werden im Kommentar nicht aufgegriffen. Die Sprachhandlungen wechseln bei fast jeder Aufgabe, sodass es den Schüler:innen vorgängig klar sein muss, wie vermuten, beobachten, feststellen, begründen und zusammenfassen sprachlich umzusetzen ist, also welche Prozeduren angemessen sind (vgl. Bachmann und Feilke 2014). Das Themenbuch stellt eine Abbildung mit Bezeichnungen der wesentlichen Körperteile und einigen passenden Formulierungen zur Verfügung.

Der Verstehensprozess wird fachlich durch die einzelnen Aufgaben angeleitet, und in diesem Rahmen werden auch Vermutungen überprüft. Eine Überarbeitung der schriftlichen Texte findet nicht statt. Die Texte legen einerseits die Basis für die weiteren Schritte im Prozess, das

⁷ Die Materialien, die der Lehrperson zur Verfügung stehen, befinden sich im Anhang A.

abschliessende Fazit soll andererseits im Plenum besprochen werden. Unklar bleibt, ob dadurch Fehlkonzepte oder Verstehenslücken erkannt und beseitigt werden können.

Die einzelnen kurzen Texte der Übungsaufgaben können den Schreibaufgaben zugeordnet werden, wenn die spezifischen Textsorten und deren Merkmale den Schüler:innen bereits bekannt sind. Die Zusammenfassung am Schluss hat wissenstransformierenden Charakter.

Daher kann festgehalten werden, dass verschiedene Funktionen des Schreibens erkennbar sind und diese im Auftrag Erwähnung finden. Lehrpersonen erhalten jedoch aus dem Lehrmittel keine direkten Hinweise dazu, wie der Schreibprozess angeleitet und begleitet und damit verbunden auch wie das Schreiben für das fachliche Lernen genutzt werden kann. Sprachliche und fachliche Unterstützung ist in Form der Abbildung im Themenbuch und auf dem Arbeitsblatt vorhanden, auch wenn nicht explizit darauf hingewiesen wird. Eine Auseinandersetzung mit bildungssprachlichen Praktiken oder eine Reflexion des (Schreib-)Prozesses fehlt ebenso wie die Möglichkeit zur Überarbeitung des Textes im Anschluss an die Besprechung im Plenum.

4.1.3 Auswahl und Zusammensetzung der Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus Lehrpersonen der Klassen 5 und 6 zusammen, die im Kanton Zürich seit mindestens drei Jahren unterrichten und das Lehrmittel «NaTech 5/6» mindestens punktuell in ihrem NMG-Unterricht einsetzen. Durch die minimale Dauer der Berufserfahrung kann davon ausgegangen werden, dass die befragten Lehrpersonen bereits die Stufe des *competent performers* erreicht haben und somit bewusste Entscheidungen im Hinblick auf die lernförderliche Unterrichtsgestaltung treffen sowie Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können (Berliner 2004, 21). Damit wird die Gruppe insofern *eng* gefasst, als dass die Lehrpersonen auf der gleichen Stufe und mit dem gleichen Lehrmittel arbeiten. Die *breite* Variation innerhalb dieser Gruppe wird durch die Berufserfahrung und den Arbeitsort gegeben, da die Erfahrung im Beruf von vier bis 22 Jahren variiert und die Lehrpersonen aktuell in verschiedenen Gemeinden oder Stadtkreisen mit unterschiedlichem Sozialindex unterrichten und daher nicht unter einheitlichen Bedingungen arbeiten. Es wurden bewusst Lehrpersonen angefragt, die in Schulen mit unterschiedlich hohem Anteil an fremdsprachigen Schüler:innen unterrichten, da die sprachlichen Voraussetzungen der Lernenden sich mutmasslich auf die Unterrichtsgestaltung auswirken. Die Aussagekraft der Daten ist insofern *limitiert*, als dass die Stichprobe mit neun befragten Personen nicht repräsentativ ist und auf eine Erfassung von Wissensbereichen, welche die didaktischen Entscheidungen beeinflussen können, verzichtet wird (vgl. Helferich 2011, 174). Die nachfolgende Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die interviewten Lehrpersonen in der Reihenfolge der Durchführung.

Tabelle 2: Übersicht über die Stichprobe

Numer	Geschlecht	Alter und Berufserfahrung in Jahren	Unterrichtete Fächer	Arbeitsort Jahrgangsstufe	Sozialindex der Schulgemeinde ⁸	Besonderes ⁹
1	w	28; 5	D & NMG	Städtisch, 6.	114.3	QUIMS ¹⁰
2	w	31; 7	D & NMG	Städtisch 5./6.	112.7	QUIMS, FLP ¹¹
3	m	28; 4	D & NMG	Städtisch, 5.	112.7	
4	w	39; 9	D & NMG	Städtisch, 5.	111.6	QUIMS
5	w	45; 4	D & NMG	Städtisch, 5.	109.9	QUIMS
6	w	45; 22	NMG	Städtisch, 6.	109.9	FLP
7	w	38; 12	D & NMG	Städtisch, 5.	112.7	
8	m	26; 4	D & NMG	Ländlich, 6.	111.9	
9	w	49; 23	NMG	Städtisch, 6.	114.3	

Für die Auswahl wurde das Kriterium der «Annehmlichkeit» (Flick 2021, 166) hinzugezogen. Daher wurden Lehrpersonen, welche die grundlegenden Kriterien erfüllen, ausgewählt und somit eine Breite der Stichprobe erreicht. Der Zugang zu den Lehrpersonen erfolgte über ehemalige Arbeitskolleg:innen, Kontakte der berufspraktischen Ausbildung und den erweiterten Bekanntenkreis. Zu allen Personen besteht daher ein direkter oder indirekter beruflicher Kontakt über bisherige oder aktuelle Anstellungen, jedoch stammt keine der befragten Lehrpersonen aus dem privaten Umfeld. Damit besteht eine gewisse Nähe, was die Interviewkonstellation betrifft, um eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu schaffen, aber auch eine genügend grosse Distanz, welche die Versprachlichung von geteiltem Wissen dennoch notwendig macht (Kruse 2015, 306). Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die befragten Lehrpersonen durch meine Rolle als Mitarbeiterin an einer Pädagogischen Hochschule verunsichert waren, ihre Antworten sich auf dieses Gegenüber bezogen und im Sinne der sozialen Erwünschtheit eine Verzerrung aufweisen könnten.

Die Kontaktaufnahme erfolgte im direkten Gespräch oder per WhatsApp-Nachricht mit einer kurzen thematischen Information. Aufgrund der angekündigten Dauer des Interviews von maximal 45 Minuten erfolgte nur eine Absage, die mit knappen zeitlichen Ressourcen begründet war. Einige der angefragten Personen erfüllten nicht alle Bedingungen, da sie beispielsweise bisher nicht mit dem Lehrmittel «NaTech» gearbeitet haben.

⁸ Gemäss Berechnungsgrundlage der VZE des VSA für das Jahr 2022/23: [Sozialindex zur Berechnung der VZE Schuljahr 2022/23 \(zh.ch\)](#).

⁹ Wenn nicht anders angegeben, sind die befragten Personen als Klassenlehrpersonen tätig.

¹⁰ QUIMS: Schulen sind Teil des QUIMS-Programms des VSA zur **Qualität in multikulturellen Schulen** und weisen daher einen hohen Anteil an fremdsprachigen Schüler:innen auf (Mischindex von mind. 40 %).

¹¹ FLP: Fachlehrpersonen haben keine Klassenverantwortung und unterrichten nur einzelne Fächer an dieser Klasse.

Das Vorgehen für die Samplingstrategie orientierte sich am theoretischen Sampling und wurde bis zur Sättigung der Kategorien fortgesetzt (Flick 2021, 158–160). Nach den ersten vier Interviews zeichnete sich bereits eine Sättigung ab, die jedoch eher den bisherigen Daten zum Schreiben im Fachunterricht widersprach. Die Lehrpersonen wiesen insgesamt ein hohes Bewusstsein für den Schreibprozess und damit verbundene Lernprozesse im NMG-Unterricht auf, was nicht in dieser Ausprägung zu erwarten war. Um eine noch grössere Varianz der Antworten zu erreichen oder die bisherigen Ergebnisse breiter abzustützen, wurden weitere Lehrpersonen für eine Interviewteilnahme angesprochen, die nicht direkt aus dem eigenen Umfeld stammen. Insgesamt stellte die Rekrutierung von genügend Lehrpersonen keine besondere Herausforderung dar. Durch den hohen Rücklauf der zweiten Runde von Interviewanfragen resultieren neun Interviews. Der Zielwert von $n = 7$ wurde damit übertroffen. Nach dem Erstkontakt und der Zusage zur Mitarbeit erhielten die Lehrpersonen Zugang zu diversen Terminvorschlägen für die Durchführung des Interviews, damit beidseitig eine frühzeitige Planung der Erhebung erfolgen konnte. Von allen befragten Lehrpersonen liegen schriftliche Einverständniserklärungen zur Verwendung der Audio- oder Videoaufnahmen vor. Die dafür genutzte Vorlage befindet sich in Anhang D.

4.2 Datenerhebung

Für die Bearbeitung der Fragestellung wurden offene Leitfadeninterviews auf Basis des fokussierten Interviews nach Merton und Kendall (1946) durchgeführt. Diese eignen sich in diesem Fall besonders, da die befragten Lehrpersonen zu einem eng begrenzten Feld Auskunft geben und der persönliche und soziale Bezugsrahmen im Fokus steht.

4.2.1 Der Interviewleitfaden¹²

Der Leitfaden wurde nach dem SPSS-Verfahren nach Helfferich (2011, 182–187) theoriebasiert erstellt. Das *Sammeln* der Fragen erfolgte parallel zur Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen des ersten Teils dieser Arbeit. Das *Prüfen* der Fragen diente der Sicherstellung, dass die Fragen ausreichend Raum für freies Erzählen bieten und sich auf die Fragestellung der Arbeit beziehen. Im Rahmen dessen wurde auch die Lehrmittelaufgabe ausgewählt, die innerhalb des Interviews eingesetzt wurde. Nach dem *Sortieren* der Fragen nach dem Prinzip «vom Allgemeinen zum Spezifischen» folgte das *Subsumieren*. Die Einführung in die Themenbereiche mit Erzählaufforderungen und das Erstellen des Leitfadens in seiner endgültigen Form waren Teil dieses Prozessschrittes. Die Faktenfragen, die lediglich der Einordnung der Daten dienten, passten nicht zur offenen Erzählsituation. Sie wurden daher aus dem eigentlichen Interviewteil ausgeschlossen.

¹² Der vollständige Leitfaden ist im Anhang E dieser Arbeit zu finden.

Der Leitfaden beginnt mit einem Erzählstimulus, welcher das Gespräch in Gang bringen soll. Die folgenden Frageblöcke, welche thematisch geordnet sind und sich mit Erfahrungen bezüglich des Lehrmittels, des Schreibens im NMG-Unterricht sowie Überzeugungen auseinandersetzen, werden jeweils durch eine offene Frage eingeleitet. Um das Prinzip der Nicht-Beeinflussung einzuhalten, werden gezielt unstrukturierte und halbstrukturierte Fragen gestellt (Merton u. Kendall 1946, 545). Damit der Kontext noch detaillierter erschlossen werden kann, beinhaltet der Leitfaden auch Formulierungen für immanentes Nachfragen (Przyborski u. Wohlrab-Sahra 2021, 176). Die Leitfadeninterviews weisen gegen Ende einen fokussierten Teil auf, der sich auf die Lehrmittelaufgabe (vgl. 4.1.2) als vorliegendes Dokument bezieht (Flick 2019).

4.2.2 Erkenntnisse aus der Pilotierung

Zur Überprüfung der Praxistauglichkeit des Interviewleitfadens fand eine Pilotierung mit einer Lehrperson statt, welche die Auswahlkriterien zur Stichprobe ebenfalls erfüllte. Das Interview wurde unter den gleichen Bedingungen durchgeführt und ebenfalls transkribiert, damit daraus die Ankerbeispiele entnommen werden konnten.

In dieser Pilotierung zeigte sich, dass einige Fragen zu direkt formuliert waren. Mit dem Einsatz von vermehrten Abtönungspartikeln konnte erreicht werden, dass die Fragen vager wurden und somit eine «positive Verfänglichkeit» auslöst wurde, was sich wiederum auf die Textproduktion auswirkte (vgl. Kruse 2015, 221). Zudem führten ausführlichere Übergänge zwischen den Frageblöcken dazu, dass die Themenwechsel nicht als zu abrupt erlebt wurden. Die Erzählstimuli erwiesen sich als grundsätzlich gut, setzten aber auch einiges an Vorwissen voraus. Daher wurden diese noch konsequenter zu Erzähl- oder Explikationsaufforderungen (vgl. Kruse 2015, 216) umgeschrieben. Einzelne Formulierungen der Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen, insbesondere diejenigen, die sich auf den Einsatz der Lehrmittelaufgabe bezogen, wurden angepasst, sodass diese weniger suggestiv wahrgenommen wurden, aber dennoch eine Steuerung in Richtung der übergeordneten Fragestellung zuließen. Die offene Ausstiegsfrage bewährte sich, ebenfalls wie die gewählte Lehrmittelaufgabe und die Reihenfolge der Fragen. Um den fokussierten Teil des Interviews nochmals zusammenzufassen und die Entscheidungsprozesse der Lehrpersonen aus einer Meta-Ebene zu fokussieren, wurde eine Frage in Bezug auf Praktikant:innen¹³ ergänzt (Kruse 2015, 225). Eine weitere Ergänzung stellte eine zusätzliche offene Ausstiegsfrage dar, welche den Befragten die Möglichkeit bot, eigene Schwerpunkte zu vertiefen oder Themen anzusprechen, die aus ihrer Sicht im Gespräch noch zu wenig beachtet wurden (Kruse 2015, 224, 279). Sämtliche Anpassungen führten zu einer besseren Rahmung und Führung durch das Interview hindurch.

¹³ Fragestellung: «Wenn du eine Praktikantin oder einen Praktikanten in deiner Klasse hättest, der oder dem du erzählen solltest, worauf sie oder er beim Einsatz dieser Aufgabe typischerweise achten sollte, was würdest du ihr/ihm da alles mitgeben?»

Zudem zeigte sich bei der Pilotierung, dass die Form des Interviews für die befragte Person, aber auch für mich als Interviewerin, unnatürlich wirkte und damit Unsicherheit auslöste, was die Gesprächsasymmetrie betrifft. Um dem Gegenüber diese nicht alltägliche Form der Gesprächsorganisation nochmals zu vergewissern, wurde jeweils in der einleitenden Phase des Small Talks, welche nicht aufgezeichnet wurde, darauf hingewiesen. Neben Angaben zum Datenschutz und zur Anonymisierung wurden die Gesprächspartner:innen dazu aufgefordert, so offen wie möglich zu antworten. Ausserdem wurde verdeutlicht, dass dies keine Diskussion darstelle, sondern ein Interview sei, das sich an einem Leitfaden orientiere. Dies führte zu einer klareren Einbettung der Gesprächssituation für die Beteiligten. Abschliessend wurden auch die Faktenfragen am Ende des Interviews zum befragten Gegenüber als Lehrperson in Bezug auf die Situation am Arbeitsort noch etwas ausgebaut, damit für die Auswertung auf allfällige Daten zurückgegriffen werden kann.

4.2.3 Durchführung der Interviews

Die Interviews fanden online via MS-Teams statt und wurden durch zwei einfache Aufnahmegeräte (MS-Teams auf Laptop und Sprachmemo auf dem Handy) aufgezeichnet, sodass die Tonqualität eine unkomplizierte Transkription ermöglichte.

In der Prä-Phase vor dem eigentlichen Interview fand eine kurze Sequenz des Small Talks und eine allfällige Vorstellung der Interviewerin statt, sofern sich die Gesprächspartner:innen noch nicht bekannt waren. Zur kognitiven Strukturierung wurden Thema und Rahmen des Gesprächs analog zu den Informationen im Einladungsmail zum Interview nochmals wiederholt (Kruse 2015, 276). Ausserdem erfolgte vor jedem Interview eine Überprüfung der Technik, um die Funktionsfähigkeit der Aufnahmegeräte zu testen und die Aufmerksamkeit während des Interviews nicht darauf richten zu müssen. Während der Interviews musste aufgrund der Aufnahme keine Mitschrift erstellt werden. Dennoch unterstützten schriftliche Notizen die Steuerung des Gesprächsverlaufs, da bereits beantwortete Fragen gestrichen und in noch ausstehenden Themenbereichen gezielt nachgefragt werden konnte.

Nach Beendigung der Aufzeichnung erfolgte die Erhebung der Personendaten, sofern diese nicht im Interview eigenständig genannt wurden, und der Hinweis auf die Einverständniserklärung. Je nach Bedürfnis der Befragten fand ein kurzes Gespräch über den Inhalt des Interviews im Rahmen der Nachinteraktionsphase statt. Diese Informationen waren teilweise ebenfalls aufschlussreich, konnten aber aufgrund der bereits beendeten Aufnahme nicht weiter systematisch verarbeitet werden.

Jeweils im Anschluss an die Interviews wurde ein Post-Skript erstellt, um die Gesprächsatmosphäre, Befindlichkeiten, den Verlauf und eventuelle Besonderheiten festzuhalten (Kruse 2015, 284).

4.2.4 Transkription der Interviews¹⁴

Das Datenmaterial wurde durch eine externe Person nach dem einfachen Transkriptionssystem geglättet transkribiert (Dresing u. Pehl 2018, 21–22) und anonymisiert. Die automatisch erstellten Transkripte aus MS-Teams bildeten die Grundlage für die Transkription im Programm f4transkript. Sprechbeiträge der Interviewerin wurden mit «I:» eingeleitet, solche der befragten Lehrpersonen mit «B:». Durch das Setzen von Zeitmarken am Ende jedes Absatzes und der automatischen Nummerierung können einzelne Passagen leicht wiedergefunden und die entsprechende Stelle der Aufnahme abgespielt werden. Da die Interviews auf Standarddeutsch durchgeführt wurden, konnten einige Sätze direkt aus dem automatisiert erstellten Transkript übernommen werden. Dialektale Ausdrücke, Fachbegriffe und Reparaturen wurden nicht automatisch transkribiert und mussten daher angepasst werden. Dialektale Ausdrücke ohne unmittelbare Entsprechung im Standarddeutschen und englischsprachige Formulierungen wurden nicht übersetzt, wenn Letztere im Kontext gebräuchlich sind. Um Entscheidungsprozesse sichtbar zu machen, wurden zusätzlich Wort- und Satzabbrüche, Pausen und Beschreibungen gemäss der erweiterten inhaltlich-semantischen Transkription nach Dresing und Pehl (2018, 23) transkribiert. Damit fokussiert das Transkript auf «wörtlich-semantische Inhalte und eignet sich so eher zur inhaltsanalytischen Erfassung von Sachaussagen und subjektiven Sichtweisen» (Dresing u. Pehl 2020, 847). Pausen wurden in Klammern mit der Sekundenanzahl angezeigt, da diese teilweise auch länger dauerten, insbesondere wenn die Befragten Aufgabenstellungen lasen oder länger nachdachten. Verständnismarkierungen wie «mmh» oder «genau» wurden weggelassen, wenn diese jeweils nur einleitend in eine Aussage vorkamen und somit nicht einen eigenen Gesprächsbeitrag bildeten. Wenn die Befragten eine Passage aus dem Material vorlasen, wurde dies kursiv gekennzeichnet, was die Lesbarkeit des Transkriptes vereinfacht. Die Qualität der Transkripte wurde durch eine zweite Überprüfung sichergestellt, damit Transkriptionsfehler erkannt und reflektiert werden konnten (vgl. Dresing u. Pehl 2020, 840). Auch wenn die eigenständige Transkription eine intensivere Auseinandersetzung mit den Daten ermöglicht hätte, weist auch Kruse (2015, 368) darauf hin, dass durch eine Fremdtranskription eine «produktive Distanz» entsteht, die sich auf die Analyse positiv auswirkt. Der Transkriptionskopf gibt Aufschluss über die Durchführung des Interviews und die Erstellung des Transkripts. Dieses Vorgehen erfüllte die Gegenstandsangemessenheit ausreichend, um die Daten weiter verarbeiten und damit die Fragestellung beantworten zu können (Flick 2021, 379).

¹⁴ Die codierten Transkripte sind in einem separaten Dokument verfügbar. Im Anhang I wird darauf verwiesen.

4.3 Datenauswertung

Für die Auswertung der transkribierten Interviews wurde die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2023) angewandt, um Kategorien deduktiv-induktiv herauszubilden. Diese Methode erfordert ein regelgeleitetes und systematisches Vorgehen, bei dem das Datenmaterial methodisch mithilfe von Kategorien kontrolliert ausgewertet und bearbeitet wird. Das in Abb. 9 dargestellte Vorgehen nach Mayring (2023) wird in diesem Kapitel detailliert erklärt und anhand konkreter Beispiele aus dem vorliegenden Datenmaterial vorgestellt.

Die Auswahleinheit besteht aus den einzelnen Interviews ($n = 9$) und ist gleichgesetzt mit der Analyseeinheit, da jeweils die gesamten zu verwendenden Interviewausschnitte für die Analyse hinzugezogen und nicht weiter unterteilt wurden, wobei die erste Einstiegsfrage zur Klasse als Erzählstimulus auf keine der Kategorien hinzielte und damit für die Analyse nicht berücksichtigt wurde (vgl. Kruse 2015, 30). Für die computergestützte Analyse wurden die im f4transkript erstellten Transkripte in die Daten-Analysesoftware MAXQDA 2022 importiert und mit den entsprechenden Aufnahmen verlinkt. Der Einstieg in die Analyse erfolgte gemäss Kuckartz (2018, 55–62) durch eine initiiierende Textarbeit, in welcher Besonderheiten auf inhaltlicher und formaler Ebene erkundet und in MAXQDA farbig markiert wurden. Gleichzeitig wurden Gedanken, Ideen und Vermutungen direkt in Form von Memos in die Transkripte eingefügt oder stichwortartig für den weiteren Prozess auf Post-its notiert. Auf dieser Grundlage wurden kurze Fallzusammenfassungen erstellt, die resümierend im Hinblick auf die zentralen Elemente der Fragestellung ausgerichtet sind (Kuckartz 2018, 58–59). Die stichwortartigen Fallzusammenfassungen stellten den Ausgangspunkt der weiteren fallvergleichenden Analyse dar und trugen einen Teil zur Hypothesen- und Kategorienbildung bei (Kuckartz 2018, 62). Sie befinden sich im Anhang F.

4.3.1 Kategorienbildung

Die Entwicklung des Leitfadens für das Interview orientierte sich eng am Forschungsinteresse, wie bereits oben ausgeführt. Dadurch enthielt der Interviewleitfaden zahlreiche Vorüberlegungen für mögliche Kategorien. Das Kategoriensystem wurde aus der Fragestellung abgeleitet und ist theoretisch begründet. Es basiert auf den Ausführungen zum Schreibsetting (2.2.1), den Funktionen des Schreibens (2.3.1), den damit verbundenen didaktischen Überlegungen (2.3.4), den Funktionen der Lehrmittel (2.4.1) und den didaktischen Entscheidungsprozessen (2.5.4), welche sich aufgrund der professionellen Kompetenz der Lehrpersonen ergeben.

Für das computerunterstützte Codieren in MAXQDA wurde nach Mayring (2023, 102) in drei Schritten vorgegangen, welche in Abb. 9 im zweiten Feld dargestellt sind. Mit einer genauen Definition der einzelnen Kategorien, die sich als sogenannte *Basiskategorien* aus dem Interviewleitfaden ergaben, entstand ein erstes Suchraster. Dazu wurden Ankerbeispiele festgelegt, welche konkrete Textstellen aus der Pilotierung darstellen, die klar und deutlich einer Kategorie

angehören. Im dritten Schritt wurden Codierregeln aufgestellt, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen und Abgrenzungsprobleme beheben zu können.

Abb. 10: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring 2023, 103)

In der induktiven Weiterentwicklung des Codierleitfadens wurden anhand der transkribierten Interviews als vorliegendes Material direkt aus den Textstellen weitere Unterkategorien abgeleitet, einige verworfen und andere wiederum zusammengelegt. Das in Abb. 9 dargestellte Modell wurde mehrfach durchlaufen, um zu verwendbaren Ergebnissen zu kommen. Die a priori aufgestellte Version des Codierleitfadens (vgl. Kuckartz 2018, 64) musste verworfen werden, da dieser zu viele detaillierte Kategorien enthielt und damit der Fokus auf die wesentlichen Kategorien mit direktem Bezug zur Fragestellung verloren ging. Die Anlehnung des Kategoriensystems an die Struktur dieser Arbeit hat sich ebenfalls als nicht nützlich erwiesen. Die Pilotierung zeigte, dass eine Unterteilung in «Schreiben im NMG-Unterricht allgemein» und «Schreiben mit NaTech» zwei wesentliche Schwerpunkte darstellen, sich aber nicht eindeutig abgrenzen ließen. Im Hinblick auf die Fragestellung wurden die weiteren Subkategorien den Hauptkategorien «Didaktische Entscheidungsprozesse», «Schreibsetting», «Schreiben im Fachunterricht» und «Lehrmittel» untergeordnet. Die Antworten aus der Pilotierung ergaben zu fast jeder Kategorie ein Ankerbeispiel und machten noch weitere Kategorien sichtbar, die anschliessend ergänzt wurden (z. B. «Zielorientierung», «Kommentar zum Lehrmittel», «Wünsche an das Lehrmittel»). Mit den grösser gefassten Kategorien der neuen Version, die eine engere thematische Orientierung aufwies, wurde eine noch gezieltere Ausrichtung auf die Forschungsfrage erreicht. Im ersten Codierdurchgang zeigte sich, dass es Unschärfen in den Definitionen der Unterkategorien zum Code «Lehrmittel» gab. Daraus folgte die Integration der Unterkategorie «Anpassung» in die bestehende Unterkategorie «Einsatz». Es zeigte sich, dass der Einsatz in allen Fällen

auch mit einer Anpassung einherging, was dazu führte, dass die entsprechenden Textstellen jeweils mit beiden Codes hätten versehen werden müssen. Um diese Doppelspurigkeit zu verhindern, wurden alle Aussagen, die sich auf den Einsatz, also auf das *Wie* der Entscheidungsprozesse bezogen, mit der Unterkategorie «Einsatz» codiert und diejenigen Aussagen zur Auswahl eines Aufgabensets oder einzelnen Elementen einer Aufgabe, die sich also auf das *Was* bezogen, mit «Auswahl» codiert. Damit einher ging auch die Löschung der Unterkategorien «Wünsche an das Lehrmittel» und «Kommentar», da diese zu wenig Bezug zum Schreiben aufwiesen und nur auf einer sehr allgemeinen Ebene Aussagen enthielten. Es wurde klar, dass damit eher eine Bewertung des Lehrmittels resultierte als ein Einblick in die Entscheidungsprozesse der Lehrpersonen. Auch wenn diese Hinweise aus den vorliegenden Daten entnommen werden könnten, haben diese für die aktuelle Fragestellung keine Relevanz. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt Interesse an diesen Aussagen bestehen, könnten diese immer noch aus den Transkripten extrahiert werden.

Auf eine Unterteilung der Kategorie «Funktionen» wurde verzichtet, da es einerseits Aufgaben gibt, die verschiedenen Funktionen zugeordnet werden können, und andererseits auch Funktionen erwähnt wurden, die nicht den bisherigen Definitionen entsprachen. Damit diese Unschärfen nicht zum Ausschluss aus der Kodierung führten, erfolgte in der Datenauswertung keine weitere Unterteilung. Für die Darstellung der Ergebnisse wurde eine Zuordnung vorgenommen, die in der Zusammenfassung der Fälle (Anhang F) ersichtlich ist. Zahlreiche Überschneidungen ergaben sich auch im Hinblick auf die Unterkategorien «Material» und «Wissensquelle», die als einzelne Elemente des Schreibsettings nach Baurmann und Pohl (2009) aufgeführt waren. Daraus ergab sich die Erkenntnis, dass bei Schreibaufgaben innerhalb des NMG-Unterrichts das Material jeweils als Wissensquelle dient. Auch Becker-Mrotzek und Lemke (2022) führen den Bereich «Material» im Zusammenhang mit den Schreibaufgaben in den Fächern nicht weiter aus. Sie weisen im Unterkapitel «Wissensquellen» darauf hin, dass eine «gute Materialauswahl» sowie wie der «angemessene Umgang» damit entscheidend sei (Becker-Mrotzek u. Lemke 2022, 90). Daher wurden diese Unterkategorien ebenfalls fusioniert. Nach dem ersten Codierdurchgang gab es einige Hinweise darauf, dass Elemente, welche die didaktischen Entscheidungsprozesse beeinflussen, keiner der bestehenden Kategorien zugeordnet werden konnten (z. B. «Dann habe ich mich aber dazu entschieden, das zu machen, weil es nachher für den späteren Verlauf der Schulzeit doch einen zentralen Bereich in Chemie bildet.» B8;32). Um diese Faktoren, die einen Einfluss auf die Entscheidungsprozesse von Lehrpersonen haben und somit zentral für die Beantwortung der Fragestellung waren, ebenfalls erfassen zu können, wurde die Unterkategorie «Andere» hinzugefügt. Der abschliessend eingesetzte Codierleitfaden, der auf den in Tabelle 3 dargestellten Kategorien beruht, befindet sich im Anhang G dieser Arbeit.

Tabelle 3: Kategoriensystem

	Hauptkategorie	Subkategorie
B	Didaktische Entscheidungsprozesse	Bedingungen
		Differenzierung
		Andere
U	Lerngelegenheiten	Formale Lerngelegenheiten
		Informelle Lerngelegenheiten
E	Lehrmittel	Einsatz
		Anpassungen
E	Schreibsetting	Adressat:in
		Material (inkl. Wissensquelle)
		Prozessstatus
		Ziel
E	Schreiben im Fachunterricht	Textsorte
		Fächerübergreifend
		Schreibzeit
B		Funktion

U: Ursprung, E: Entscheidungen (Was? & Wie?), B: Begründungen

4.3.2 Qualitätskontrolle der Datenauswertung

Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit der Kategorien wurden einzelne Transkripte doppelt codiert und Textstellen mit dem gleichen Code verglichen. Eine für die Qualität der Methode notwendige Überprüfung der Intercoder-Übereinstimmung konnte aufgrund der in Einzelarbeit durchgeführten Arbeit nicht gewährleistet werden. Um dennoch eine angemessene Validität der Auswertung zu erreichen, wurde das Auswertungsprozedere wie oben beschrieben laufend dokumentiert. Dieser Prozess, der für die Qualität der Kategorienbildung und Auswertung der Daten zentral ist, erfolgte durchgehend. Nach einem ersten Codierdurchgang mit fünf Transkripten wurden das erste und dritte Transkript nochmals komplett neu codiert und die beiden Versionen miteinander verglichen. Abweichungen machten Unsicherheiten der Zuordnung sichtbar und führten zu einer weiteren Ausdifferenzierung des Kategoriensystems, wie ebenfalls oben beschrieben wurde. Zudem wurden nach jeweils sieben und neun codierten Transkripten die Textstellen verglichen, die mit demselben Code versehen wurden. Die Arbeit mit MAXQDA 2022 ermöglicht dies unkompliziert über die Aktivierung einzelner Kategorien oder einzelner Fälle und der tabellarischen Ansicht aller Textstellen.

Um die Ergebnisse der empirischen Arbeit verallgemeinern zu können, erwähnt Kuckartz (2018, 218) unter anderem die Diskussion mit Experten und den Austausch mit den Forschungsteilnehmenden. Im Rahmen selbstorganisierter Treffen mit anderen Studierenden aus dem Masterstudiengang wurden die Daten und der dahinterstehende Prozess diskutiert und gemeinsam Unklarheiten beseitigt. Zudem fanden informelle Gespräche mit den Befragten im Auswertungsprozess statt, die wiederum Aufschluss über die Einordnung der Resultate ergaben. Das von

Flick (2019, 495) als «kommunikative Validierung» bezeichnete Vorgehen erfolgte jedoch unstrukturiert und nicht mit allen Befragten, auch wenn die Bedeutung für die Kontextualisierung der Ergebnisse nicht in Frage gestellt wird.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die aus der qualitativen Inhaltsanalyse hervorgegangenen Ergebnisse strukturiert dargestellt. Die Reihenfolge der Ergebnisdarstellung ergibt sich aus der Fragestellung. In einem ersten Schritt wird die Schreibaufgabe, die aus Informationen zu den Textsorten, aber auch deren Funktionen besteht, genauer betrachtet. Dies bezieht sich auf den Aspekt der Fragestellung, welche Aktivitäten des schreibenden Lernens die Lehrpersonen im NMG-Unterricht nutzen und welche Ziele sie damit verfolgen. Dafür wird ergänzend zu den qualitativ erhobenen Daten eine quantitative ausgerichtete Darstellung der Ergebnisse genutzt, um einen detaillierten Überblick über das Schreiben im NMG-Unterricht zu ermöglichen. Die didaktischen Überlegungen werden mit Blick auf das Schreibarrangement, aber auch die Lerngelegenheiten sichtbar gemacht. Die Begründungen für den Einsatz von schreibendem Lernen werden hinsichtlich der Steuerung durch das Lehrmittel aufgeführt. Dazu werden die Entscheidungsprozesse der Lehrpersonen konkretisiert und die Produkte daraus sowie auch die dahinterstehenden Überlegungen aufgezeigt.

5.1 Schreibaktivitäten

5.1.1 Textsorten

Die Aussagen der Lehrpersonen zeigen, dass vielfältige Textsorten in ihrem NMG-Unterricht vorkommen. Im Durchschnitt nannten die Befragten spontan fünf unterschiedliche Textsorten, die sie in ihrem Unterricht einsetzen. Die quantitativen Unterschiede der Aussagen sind sehr gross, insbesondere da die Lehrpersonen exemplarisch vom Schreiben berichten sollten und nicht nach einer abschliessenden Aufzählung gefragt wurde.

B: Wenn meine Schülerinnen und Schüler schreiben im NMG-Unterricht (...) Ich würde sagen, die Situationen sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel sind das so Erhebungen von Vorkonzepten. Zum Teil, wenn sie einen Text gelesen haben, dann auch eigene Gedanken oder kurze Zusammenfassungen. (B5;6¹⁵)

Weitere Beispiele nennt diese Lehrperson im weiteren Verlauf des Interviews nicht. Im Gegensatz dazu stehen beispielsweise die Aussagen von B7, die mehr unterschiedliche Textsorten erwähnt. Die folgende Antwort nimmt Bezug auf verschiedenartige Schreibaufgaben und führt diese weiter aus:

In diesem Zusammenhang gibt es zum Beispiel Texte zu lesen und diese dann vielleicht in eigenen Worten wieder aufzuschreiben. Oder sie schreiben gerade einen Bericht [...]. Dann gibt es häufig, dass sie dann eher kleinere Schreibsachen... Wenn sie in Gruppen etwas diskutieren, ist das festzuhalten. [...] Manchmal, wenn wir zum Beispiel mit einem Thema starten, mach ich häufig eine Form von Mindmap [...] das wird manchmal auch übernommen und abgeschrieben oder manchmal auch fotografiert,

¹⁵ Die Textstellen sind wie folgt gekennzeichnet und verweisen auf die Positionen im Transkript: B5;6= Befragte:r 5, Abschnitt 6.

ausgedruckt und eingeklebt, je nachdem. Manchmal werden zu gewissen Themen auch zuerst Fragen notiert. [...] Da hats ja dann einfach vor allem auch Arbeitsblätter, die ausgefüllt werden müssen. Da muss man so kleine Beschreibungen zum eigenen Hobby schreiben, also persönliche Texte. Das ist nicht ganz dasselbe, wie man einen Bericht schreibt oder so. Der Fokus auf die Texte ist verschieden. Ich versuche es auch so ein bisschen verschieden zu gestalten, so dass sie nicht immer nur persönliche Meinungen aufschreiben, sondern auch mal einen Sachtext oder eben einen Bericht verfassen. (B7;10)

Der am Ende des oberen Ausschnitts angesprochene, bewusste Einsatz der Texte wird nur von B7 erwähnt. Die weiteren Befragten geben Auskunft über die Textsorten, nicht aber darüber, wie sie diese miteinander in Verbindung sehen oder wie sie diese im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung auswählen.

Mehrfach genannt werden Mindmaps, das Erstellen von Protokollen, das Schreiben von Zusammenfassungen und das Lösen von Arbeitsblättern. Texte in Gestalt von Berichten, Plakaten oder Notizen werden ebenfalls von einigen Lehrpersonen erwähnt. Die Grafik (Abb. 10) gibt einen Überblick über die häufigsten Antworten, bildet jedoch nur diejenigen Textsorten ab, die mindestens von zwei Lehrpersonen explizit genannt wurden.

Abb. 11: mehrfach genannte Textsorten

Einige der erwähnten Textsorten können schulischen Schreibanlässen zugeordnet werden; sie existieren daher auch nur in diesem Zusammenhang und bilden keine eigene Textsorte (vgl. Steinhoff u. Pohl 2010). Die auch im oberen Ausschnitt (B7;10) erwähnten Arbeitsblätter, die ausgefüllt werden, stellen einen solchen Schreibanlass dar. Je nach Aufgabenstellung wird damit auf unterschiedliche Funktionen und auch auf verschiedene Textsorten verwiesen. Es bleibt aus den Antworten jedoch unklar, worauf die Lehrpersonen mit diesen Schreibanlässen abzielen. Hierzu müsste genauer nachgefragt werden. Ein Beispiel für die Unsicherheit bezüglich der Textsorte bilden Sachtexte. Diese Textsorte wurde nur von B1 explizit angesprochen. B2, B8 und B9 lassen ihre Schüler:innen jedoch Plakate mit eigenen Texten schreiben, was üblicherweise auch Sachtexte sind. Im Zusammenhang mit dem Schreiben in Lernzielkontrollen machte B9 folgende Aussage, die sichtbar macht, dass schulisch geprägte Schreibaufgaben nicht direkt

auf die damit verbundenen Textsorten schliessen lassen, da sich die Sprachhandlung als Grundlage für die Kategorisierung der Textsorte erst durch die konkrete Aufgabenstellung ergibt:

In den Lernzielkontrollen gibt es immer wieder Anlässe, wo sie begründen müssen, wo sie schriftlich ihre Gedanken festlegen müssen. (B9;15)

Im Hinblick auf die eingesetzte Aufgabe aus dem Lehrmittel «NaTech 5/6» wird deutlich, dass fast alle Lehrpersonen erkennen, dass die einzelnen Aufgabenstellungen eines Arbeitsblatts unterschiedliche Sprachhandlungen erfordern. Zudem nutzen sie diese Erkenntnis dann auch als Grundlage für ihre didaktischen Entscheidungen. Dazu folgen detailliertere Ausführungen in Kapitel 5.3.1.

5.1.2 Funktionen des Schreibens

Wie bereits im Zusammenhang mit den Textsorten erwähnt, ist auch die Funktion der Texte aus den Aussagen in den Interviews nicht immer eindeutig bestimmbar. Je nach Ausrichtung der eingesetzten Aufgabe werden damit unterschiedliche oder auch mehrere Funktionen angesprochen. Die grundsätzliche Bedeutsamkeit des Schreibens und die damit verbundene Funktion für das Lernen im NMG-Unterricht spricht B7 mit folgender Aussage an:

B: Also ich finde das Festhalten schon relevant. Weil viele Schülerinnen und Schüler dann, wenn wir es mündlich machen, es nicht mitbekommen. Also ich erlebe das Schreiben als wichtig, wenn sie selber noch einmal festhalten müssen. Da habe einerseits ich die Kontrolle, ob sie es wirklich verstanden haben und andererseits machen sie auch wie einen Lernschritt zusätzlich. (B7;45)

In den Interviews wurde mit Erzählaufforderungen und offenen Fragen gearbeitet. Wie auch bei den Textsorten ging es nicht darum, eine vollständige Aufzählung der anvisierten Funktionen des Schreibens zu erhalten. Vielmehr lag der Fokus darauf, dass die Lehrperson das referiert, was ihr in der aktuellen Interviewsituation präsent ist und somit eine Bedeutung für sie hat. In diesem Zusammenhang muss auch die folgende Grafik verstanden werden. Es werden diejenigen Funktionen aufgeführt, die aus den Aussagen abgeleitet werden konnten, aber nicht alle, welche die befragten Lehrpersonen in ihrem Unterricht einsetzen. Abb. 11 zeigt, worauf sich diejenigen Aufgaben beziehen, die erwähnt oder weiter ausgeführt wurden. Die Zuordnung der Funktionen beinhaltet ebenfalls Unschärfen. Die Lehrpersonen wurden gefragt, wofür sie die Texte im Unterricht einsetzen, um auf die Funktionen abzielen.

In den Interviews wurden nur die zwei folgenden Stellen identifiziert, in denen die Funktionen explizit angesprochen wurden:

Ich würde sagen, das meiste, was wir schreiben oder geschrieben haben bisher, ist wirklich Dokumentieren und in irgendeiner Form Reflektieren. (B3;8)

... das war wie ihre Dokumentation zu diesem Thema (B6;20).

Die weiteren Textstellen wurden aufgrund des zusätzlich erwähnten oder umschriebenen Verwendungszwecks mithilfe der codierten Passagen vergleichend den Funktionen zugeordnet. Die Übersicht der Zuordnungen befindet sich in der Zusammenfassung der Fälle in Anhang F. Einzelne Schreibaktivitäten wurden auch mehreren Funktionen zugeordnet (vgl. Becker-Mrotzek und Lemke 2022). Auch in Bezug auf die Funktionen der Schreibaktivitäten zeigt sich ein heterogenes Bild bei den Ergebnissen. Im Durchschnitt zielen die erwähnten Schreibaktivitäten einer Lehrperson auf drei bis vier verschiedene Funktionen ab.

Abb. 12: Anzahl Schreibfunktionen pro befragte Lehrperson

In Abb. 11 wurden wiederum nur diejenigen Funktionen aufgeführt, auf die mindestens zweimal verwiesen wurde. Diese Übersicht macht deutlich, dass der Schwerpunkt auf konservierend-dokumentierenden Schreibaktivitäten liegt. Bei allen Befragten konnten konservierende und dokumentierende Funktionen den genannten Schreibaktivitäten zugeordnet werden, wobei von den insgesamt 52 zugeordneten Funktionen mehr als die Hälfte ($n = 35$) der konservierenden oder der dokumentierenden Funktion zugeschrieben werden können. Es besteht jedoch keine unmittelbare Korrelation zwischen der Anzahl an unterschiedlichen Textsorten und der Anzahl an unterschiedlichen Funktionen. B8 zählt spontan fünf verschiedene Textsorten auf, die sich aber immer auf die dokumentierend-konservierenden Funktionen des Schreibens beziehen. Daher wurde für die obenstehende Grafik (Abb. 11) jede Funktion pro Person nur einmal gezählt, auch wenn mehrere Schreibaktivitäten auf die gleiche Funktion zielen.

Während B5 nur auf die zwei häufigsten Funktionen referiert, lassen sich die von B6 erwähnten Schreibaufgaben fünf verschiedenen Funktionen zuordnen.

B: Ich möchte eigentlich, dass sie in jeder Stunde etwas schreiben. Ganz unterschiedlich, sei es in einem Brainstorming auf Notizzetteln. [...] Fragen aufschreiben, also wirklich so für sich ganz spontan. Dann in einem Cluster gesammelt in einer Gruppe und vielleicht spezifische Fragen für das Plenum formuliert. Es gibt immer wieder von mir auch Inputs, wo sie bewusst Informationen abschreiben müssen [...] Weil in der Lernzielkontrolle möchte ich dann nicht nur eine auswendig studierte Antwort haben, sondern wirklich eine Begründung. Begründe, warum du findest...? (B6;16)

Dieser Ausschnitt verweist sowohl auf konservierende (Notizen machen), wie auch dokumentierende (Abschreiben), aber auch kommunikative (Fragen für das Plenum) und argumentative

(Begründen) Funktionen in verschiedenen Aufgabenstellungen. Im weiteren Verlauf des Interviews wird zudem die epistemische Funktion durch das Recherchieren zu eigenen Fragestellungen angesprochen.

Im Hinblick auf das Konservieren formuliert B8, was auch in anderen Interviews zur Sprache kam. Solange es um den Prozess der Erkenntnisgewinnung geht, schreiben die Schüler:innen eigenständig. Die abschliessenden Phasen des Kompetenzaufbaus werden von mehreren befragten Lehrpersonen stärker gelenkt.

Ich behandle mit meinen Kindern aus dem NaTech das Thema Schall und Licht und es gibt dort sehr viele Experimentier-Phasen und dabei gibt es ja immer Beobachtungen, die die Kinder aufschreiben. Also zuerst Vermutungen, dann Beobachtungen und dann gibt es jeweils immer noch Erklärungen. Das heisst, in den ersten zwei Phasen schreiben die Kinder relativ selbstständig und in der Erklär-Phase ist es eigentlich geleitetes Schreiben durch mich, weil das das ist, was ich möchte, dass alle davon etwas mitnehmen können. (B8;12)

Das gemeinsame Schreiben als gesamte Klasse wird insgesamt mehrfach genannt. Dabei werden Merksätze gemeinsam besprochen und auch die Formulierungen gemeinsam ausgehandelt, sodass alle Schüler:innen die abschliessenden Erkenntnisse einer Sequenz im Heft mitbekommen und festgehalten haben.

5.2 Didaktische Überlegungen

Zuerst werden die Lerngelegenheiten als Einflussfaktor auf die Entscheidungen dargestellt. Anschliessend wird gezeigt, welche Entscheidungsprozesse Lehrpersonen durchlaufen, wenn sie eine Aufgabenstellung aus «NaTech 5/6» für ihren Unterricht aufbereiten, und wie sie diese Prozesse begründen.

5.2.1 Schreibarrangement

Dem (Lern-)Ziel kommt gemäss den befragten Lehrpersonen ein hoher Stellenwert in Bezug auf Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht zu. In allen Interviews wurden Textstellen codiert, die sich auf die Zielsetzungen beziehen. Die Befragten haben sowohl das fachliche Lernziel als auch das Ziel der Schreibaktivität im Fokus.

Ich mach mir sicher Gedanken was ist meine Erwartungshaltung, was soll das Produkt am Schluss sein, wo will ich hin? (B6; 24) Was ist wirklich das ganz Essenzielle? (B6;44)

Das heisst, ich müsste das Lernziel in dieser Aufgabe nicht auf den Körper, sondern aufs Experiment beziehen. Das heisst in meiner Klasse, die ich jetzt habe, die noch nie jetzt in meinem Unterricht experimentiert hat, müsste ich erklären, was überhaupt ein Experiment ist und was eine Vermutung ist, eine Durchführung und ein Fazit. (B4;46)

Im Verlauf der Interviews wird jeweils deutlich, dass die Lehrpersonen das Ziel und die damit verbundene Ausrichtung der Aufgabenstellung als leitend für die weiteren Überlegungen nutzen. In Verbindung damit machen sich fast alle Lehrpersonen direkt Gedanken zur Funktion des

Textes, aber auch zum Material, welches dafür notwendig ist. Die Aussagen diesbezüglich verweisen meist in die Richtung sprachlicher Unterstützung (Beispiele, Wortschatz, Scaffolds, Schreibplan) und seltener auf fachliche Aktivitäten oder Materialien aus dem NMG-Lehrmittel.

Wir haben ihnen dann, also wir haben so eine Art Scaffold gemacht, wo wir gemeinsam die Chronologie festgehalten haben. (B3;8)

Im Gegensatz zu den anderen Befragten verweist B8 auf die Handlungen («etwas Physisches machen» 40), Abbildungen («Wirbelsäule als Bild eingefügt. Find ich auch gut» 40) oder den Kompetenzaufbau als Ganzes («zusätzlich unterstützend durch die Modelle und die Erkundungsphasen» 48) als Impulse und Materialien für das (Schreib-)Setting.

Im Hinblick auf die Phasen des Schreibprozesses nutzen die befragten Lehrpersonen fachdidaktisches Wissen aus der Deutschdidaktik und diesbezüglich auch Deutschlehrmittel (z. B. Sprachland). Besonders das Planen der Texte hat für mehrere Befragte einen wichtigen Stellenwert. Sie planen die Texte mit den Schüler:innen gemeinsam und geben ihnen damit eine Orientierung vor, damit sie ihre Texte danach ausrichten können. «Ich glaube das Aufschreiben muss wie das Letzte sein.» (B7;45). Das mündliche Besprechen und somit Vorentlasten und Planen der Texte nutzen die befragten Lehrpersonen insbesondere dann, wenn ein Text eine dokumentarische Funktion hat, also irgendwo abgelegt werden soll, oder der Prüfungsvorbereitung dient. Die Lehrpersonen äussern sich dahingehend, dass sie damit sicherstellen wollen, dass es den Schüler:innen dadurch leichter falle, das Richtige oder Wichtige festzuhalten. Eine Vorentlastung in Bezug auf das Textsortenwissen wird nur von einzelnen Lehrpersonen angesprochen. Diese Befragten betonen die Wichtigkeit, Schüler:innen an verschiedene Textsorten heranzuführen.

Also es kommt drauf an, wenn sie dieser Textsorte noch nie vorher begegnet sind, dann thematisiere ich die Textsorte als solche, ähm beispielsweise am Visualizer oder an der Wandtafel, damit sie mal sehen, um was es da geht. Oft haben sie nicht die Erfahrung, die ihnen schon sagt, was ein Sachtext beinhaltet. (B1;16)

Das Formulieren als folgender Prozessschritt wird wenig explizit angesprochen. Hierbei verweisen die Befragten jedoch vereinzelt darauf, dass das Schreiben viel Zeit benötige und es einzelnen bis vielen Schüler:innen schwer falle, sich über einen längeren Zeitraum mit einer Schreibaufgabe zu befassen.

Was das Überarbeiten betrifft, sind die meisten Befragten der Meinung, dass dies inhaltlich und nicht in erster Linie sprachlich erfolgen sollte. Ob sie damit sprachformale Aspekte meinen, lässt sich nicht eindeutig aus den Daten entnehmen. Die Lehrpersonen führen als Argument für den hauptsächlich inhaltlichen Fokus einerseits die dafür notwendige Zeit an, andererseits auch die Wichtigkeit des Inhalts. Dennoch fordern einige Lehrpersonen grundlegende Rechtschreibregeln auch in Texten im NMG-Unterricht ein. In mehreren Interviews zeigt sich auch eine Unsicherheit der Lehrpersonen hinsichtlich der Thematik des Überarbeitens, wie beispielsweise B6,

welche dies als Erwartung wahrnimmt, aber Schwierigkeiten bei der Umsetzung hat, obwohl sie eine erfahrene Lehrperson mit über 20 Jahren Berufserfahrung ist.

Meine Erfahrung ist dann eher, dass einige Kinder wenig und unsorgfältig schreiben und dass ich eigentlich mir die Zeit nehmen sollte, um da auch einzufordern, dass das sorgfältig gemacht wird und allenfalls auch noch überarbeitet oder zumindest so in einer Form, dass man das auch dann in einem Ordner ablegen kann. (B6;58)

Eine weitere Unsicherheit der befragten Lehrpersonen zeigt sich im folgenden Beispiel stellvertretend für weitere ähnliche Textstellen zur Adressierung der Texte:

Ja und die einen Texte... die kommen dann in den Ordner... so ist es halt.... ja man nimmt sie dann wieder hervor. Die einen lesen sie sicher mehr als andere nochmals durch. (B6;20)

Die Texte werden in überwiegender Mehrheit für sich selbst oder für die Lehrperson geschrieben, damit diese sicherstellen kann, was die Lernenden verstanden haben. In Verbindung mit der schulischen Textsorte «Plakat» wird die Klasse als zusätzlicher Adressat genannt und auf den Plakattext als Grundlage für die weitere Kommunikation verwiesen:

So kommt mir natürlich jetzt spontan [...] Plakatarbeit oder so in den Sinn, wo die Kinder dann selbstständig Texte zu einem Thema verfassen; die werden dann quasi für die ganze Klasse zur Verfügung gestellt, dass die anderen Kinder die auch durchlesen können, oder es gibt dann eine Präsentation dazu. (B8; 14)

Weitere Adressaten ausserhalb des Schulzimmers stellen noch die Eltern dar, die damit – wie die Lehrperson – einen Einblick in das Lernen der Schüler:innen erhalten.

Auf einer übergeordneten Ebene wird die Strukturierung und die Offenheit der Schreibaufgabe angesprochen. B3 äussert dieses Dilemma zwischen Wunschvorstellung und Realität wie folgt:

Und am Schluss ist ja für mich dann auch unbefriedigend, weil, ich stelle mir von der offenen Aufgabe vor, da kommt jetzt mega viel Cooles zurück und die Kinder haben mega Freude und ich merke, ja sie sind eigentlich sehr überfordert. (B3; 51)

Das Schreibwissen der Schüler:innen scheint gemäss dieser Einschätzung von B3 zu gering zu sein, als dass es den Schüler:innen gelingen könnte, eigenständig Texte zu verfassen.

5.2.2 Lerngelegenheiten

Die von den befragten Lehrpersonen angegebenen Lerngelegenheiten können drei hauptsächlichen Kategorien zugeordnet werden, die sich mit formalen und informellen Lerngelegenheiten befassen. Auf formaler Seite stammt das erworbene Wissen aus der Aus- oder Weiterbildung (B1, B3, B4, B5, B9/ B4, B6). Keine der Befragten hat eine spezifische Weiterbildung zum Schreiben oder Schreiben im Fachunterricht besucht oder vermag sich daran erinnern, dass das schreibende Lernen in der Ausbildung explizit behandelt wurde. Dennoch verweisen Lehrpersonen in ihren Aussagen beispielsweise auf das Scaffolding in der Fremdsprachenausbildung (B3) oder Weiterbildungen im Rahmen von QUIMS oder DaZ, die sie für ihren NMG-

Unterricht nutzen können. Zudem wird mehrfach das Deutschlehrmittel als Unterstützung genannt, um auf Schreibstrategien zurückgreifen zu können.

Auf informeller Seite werden Erfahrungen grundsätzlich und der Austausch mit anderen Lehrpersonen häufig erwähnt. Einige Lehrpersonen beschreiben, wie ihre Erfahrungen zustande gekommen sind:

Also am Anfang habe ich gestartet und liess das Kind einfach mal Texte schreiben [...] Das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass man da einfach entlasten muss und zuerst den Inhalt und dann einfach so schrittweise das aufbauen muss. Dann habe ich natürlich auch super Kolleginnen und Kollegen um mich herum, also die Erfahrung von anderen hilft [...]. Ganz viel hat da reingespielt. (B3;18)

Auch andere Lehrpersonen beschreiben, dass sie gemerkt haben, wie die Aufgaben die Schüler:innen überfordern, dass sie den Unterricht laufend reflektieren mussten, oder der Austausch mit anderen Lehrpersonen hilfreich war.

Alle Befragten gaben mindestens einen, die meisten auch beide informelle Lerngelegenheiten an, während formale Lerngelegenheiten nur von sechs Befragten genannt wurden. Dass Lerngelegenheiten widersprüchlich sein können, spricht B5 an, indem sie das in der Ausbildung erworbene Wissen im Kontext des schreibenden Lernens reflektiert:

Wenn ich mich jetzt an den Didaktik-Unterricht von NMG erinnere, ist mir eigentlich in Erinnerung geblieben, dass man möglichst wenig [...] mit Texten arbeiten soll, weil die Kinder sonst schon sehr viel mit Texten arbeiten. [...] Aber natürlich kann man da viel von der Deutsch-Didaktik übernehmen. [...] zum Beispiel Satzbausteine. (B5;20)

Auch B2 spricht das Spannungsfeld zwischen dem Gelernten und den Erfahrungen an, und dass diese nicht immer übereinstimmend sind:

Aber so wie es didaktisch korrekt ist, funktioniert das nicht immer in der Realität. Ich verstehe schon, warum es wichtig ist, zuerst Vermutungen zu notieren und noch einmal zu vermuten und aufzuschreiben und noch einmal noch einmal. Ich verstehe schon, was der Sinn dahinter ist. Aber in der Realität, ich sehe meine Schüler, die werden dann müde, können nicht mehr so viel schreiben. (B2;57)

5.3 Steuerung durch das Lehrmittel

Die Ergebnisse, welche in diesem Abschnitt dargestellt werden, beziehen sich auf das Lehrmittel «NaTech 5/6» und die daraus entnommene Aufgabe zum Aufbau und zur Funktion der Wirbelsäule (vgl. 4.1.2). Die Ausführungen verdeutlichen, wie sich der Einsatz des Lehrmittels allgemein auf den Unterricht auswirkt, welche didaktischen Entscheidungsprozesse Lehrpersonen dahingehend durchlaufen und wie sie diese begründen.

Ob und wie die Lehrpersonen das Lehrmittel «NaTech» in ihrem Unterricht einsetzen, hängt gemäss mehreren Aussagen unter anderem davon ab, wie die Abmachungen diesbezüglich im Schulhaus sind. Mehrere Lehrpersonen sprechen von Vereinbarungen zu den Themen, zum Teil auch zu den dafür zu verwendenden Lehrmitteln (z. B. B6;36).

Ein weiteres Kriterium bilden bisherige positive oder negative Erfahrungen mit dem Lehrmittel und das Niveau der aktuellen Klasse. Das Lehrmittel wird insgesamt als anspruchsvoll beschrieben und müsse daher für schwächere Schüler:innen oder gesamte Klassen angepasst werden. Alle befragten Lehrpersonen gaben an, dass sie das Lehrmittel zu gewissen ausgewählten Themen, nicht aber für den gesamten Kompetenzbereich einsetzen, den es abdeckt:

Also ich mach es eigentlich nie rein so, wie es dasteht, sondern eine Kombination aus dem, was grad machbar ist mit der Klasse, die vor mir steht. (B9;31)

Auch auf den Kommentar des Lehrmittels gehen die meisten Lehrpersonen nicht weiter ein, wenn sie sich mit der Unterrichtsgestaltung auseinandersetzen. Ihre Aussagen beziehen sich auf das, was sie in den Klassenmaterialien, also den Arbeitsblättern der Schüler:innen sehen. Auf die allgemeine Frage nach dem Einsatz zum Lehrmittel haben einige Lehrpersonen angegeben, dass sie den Kommentar hilfreich finden (9;33). Einige Lehrpersonen orientieren sich gemäss eigenen Angaben für ein Thema stark an den Vorschlägen des Lehrmittels, inklusive Kommentar, andere nutzen nur einzelne Aufgabenstellungen, Abbildungen oder Texte aus dem gesamten Angebot und setzen weitere Materialien ergänzend ein. Grundsätzlich ist der Kommentar allen Lehrpersonen präsent, wobei sich einige der Befragten stark nach den Vorschlägen darin richten (B2, B3), einige sich daran orientieren (B5, B7, B8, B9) und andere ihn eher weniger nutzen (B4). Diejenigen Lehrpersonen, die ihren Unterricht fest am Kommentar ausrichten, haben den Einsatz des Kommentars jeweils ausführlicher beschrieben, als diejenigen, die ihn eher weniger für die Unterrichtsvorbereitung nutzen:

Ich orientiere mich sehr stark an den Vorschlägen von ihm, die da digital sind, auf dem LMVZ. Die lese ich immer, die drucke ich sogar aus und streiche mir so Wichtiges an. (B2;32)

Das hier angesprochene Ausdrucken der online verfügbaren Kommentarseiten erwähnen mehrere Lehrpersonen. Wie zu erwarten war sind das diejenigen, die angegeben haben, den Kommentar zu nutzen.

Weiterbildungen, welche die gezielte Nutzung des Lehrmittels zum Inhalt hatten, sprechen lediglich zwei der Befragten an. B1 hat eigenständig an einem digitalen Selbstlernkurs teilgenommen und B4 eine schulinterne Weiterbildung für das Team organisiert.

5.3.1 Didaktische Entscheidungsprozesse

Keine der befragten Lehrpersonen plant, die gezeigte Aufgabe aus «NaTech 5/6» so einzusetzen, wie dies das Lehrmittel vorschlägt. Die erwähnten Anpassungen lassen sich drei Bereichen zuordnen: Unterrichtsgestaltung, Inhalt und Aufgabenstellung.

Auf Ebene des Unterrichts betreffen die Anpassungen das mündliche Vorbesprechen und das komplett mündliche Lösen einzelner Aufgaben. Damit zielen die Lehrpersonen auf eine Vorentlastung der anspruchsvollen Fragen oder eine Zeitersparnis durch das Einsparen des

aufwändigen Prozesses des Verschriftlichens. Zudem spricht B4 hier die Befähigung aller Schüler:innen an, dieses Experiment zu aufzuschreiben:

Dann würde ich ein Experiment zuerst besprechen und sie vielleicht nur mündlich das durchführen lassen und erst dann in einem dritten oder vierten Schritt, das dann aufschreiben. Ich denke einfach wirklich es muss sauber eingeführt sein und mir ist es wichtig, dass jeder die Chance hat, dieses Experiment durchzuführen und dann aufzuschreiben, wenn das im Fokus steht. (B4;50).

Als weitere Möglichkeit wird auf das Unterteilen der Aufgaben hingewiesen, sodass eine bessere Strukturierung des Unterrichts ermöglicht wird und die Schüler:innen mit der Menge an Aufgaben nicht überfordert werden.

Was die inhaltlichen Anpassungen betrifft, geben mehrere Lehrpersonen an, Teile der Aufgabe weglassen zu wollen oder einen gezielten Fokus auf einzelne Teilaufgaben zu legen. Dies begründen sie mit der grossen Menge an Schreibaufgaben, aber auch mit der dafür benötigten Zeit und damit verbunden mit der langen erforderlichen Konzentration der Schüler:innen:

Ich hätte gesagt, spätestens ab 8 hätten meine dann irgendwann abgeschaltet, wenn nicht sogar schon vorher. (B8;42)

Die Anpassungen der Aufgabenstellung beziehen sich auf grafische Überlegungen, wie der Ausweitung des Platzes zum Schreiben (z. B. B7) oder dem Vereinfachen der Fragestellungen (z. B. B8). Zudem kommen Überlegungen zur Differenzierung hinzu. In diesem Zusammenhang werden Scaffolds für alle oder auch nur einige Schüler:innen von mehreren Befragten erwähnt. Hierbei werden einerseits Textstrukturierungen, die den Fokus auf den Inhalt ermöglichen, oder auch der Verweis auf den Wortschatz, um das Formulieren zu unterstützen, genannt. Zudem würde eine Lehrperson auch die Menge an zu lösenden Aufgaben differenzieren (B7). Das Hinzuziehen von zusätzlichen Lehrpersonen, damit in kleineren Gruppen gearbeitet werden kann, wird ebenfalls als Option erwähnt (B4;48).

Die Frage zu den Praktikant:innen zielte darauf, dass die Lehrpersonen die wichtigsten Überlegungen zum Einsatz der Aufgabe in ihrer Klasse abschliessend zusammenfassen. Dabei wurde eine Gewichtung sichtbar, die sich aus den bisher dargestellten Ergebnissen ergibt. Am häufigsten wurde genannt, dass der Wortschatz geklärt oder den Schüler:innen sprachliche Unterstützung in Form von Scaffolds zur Verfügung gestellt werden müssten (n = 4). Desweiteren verwiesen die Lehrperson darauf, dass bei der Gruppeneinteilung die unterschiedlichen Voraussetzungen in Bezug auf das Schreiben berücksichtigt werden müssen (n = 3). Ausserdem nannten jeweils zwei Lehrpersonen, dass zuerst das Ziel für sich selbst geklärt werden sollte, sowie sichergestellt werden muss, dass die Schüler:innen die Aufgabestellungen verstehen.

5.3.2 Begründungen

Ergänzend zu ihren Ausführungen zum Einsatz der Aufgabe aus «NaTech 5/6» wurden die Lehrpersonen gefragt, wieso sie die Aufgabe schriftlich und nicht mündlich lösen lassen. Keine der befragten Personen würde bei dieser Aufgabe komplett auf die Schriftlichkeit verzichten. Die Antworten können zwei Kategorien zugeordnet werden: Während einige Befragte das schreibende Bearbeiten begründen, relativieren die anderen Lehrpersonen die Textmenge, die sie von allen Schüler:innen bewältigen lassen würden, und bringen die Mündlichkeit ergänzend hinzu. Sie relativieren teilweise ihre vorgängig gemachten Aussagen und formulieren diese um. Am häufigsten wird genannt, dass eine mündliche Vor- oder Nachbesprechung eingeplant werden könnte. Wichtige Inhalte wollen alle festgehalten haben, um somit die Mündlichkeit unterstützend zu nutzen und das Verschriftlichen nur ganz gezielt einzusetzen. B1 und B2 sprechen in diesem Zusammenhang explizit die Zeitersparnis an, die sich durch das mündliche Bearbeiten ergibt und die dann für die intensivere Auseinandersetzung mit den Inhalten zur Verfügung steht.

Die Begründungen für das Schreiben beziehen sich in den meisten Fällen auf das Fixieren für sich selbst, um das Geschriebene später nochmals lesen zu können, oder für die Lehrperson, um die Lernprozesse nachverfolgen zu können. B6 vertritt die Meinung, dass mit solchen Aufgaben das Schreiben allgemein geübt werden kann und sie daher nicht darauf verzichten würde.

Die Kombination von schriftlicher und mündlicher Bearbeitung, damit die Inhalte noch besser verarbeitet werden, wird von B7 ausführlich beschrieben. Sie verweist auf die Relevanz des Festhaltens für die Schüler:innen, aber auch für sich als Lehrperson, um den Lernprozess kontrollieren zu können. Mit Phasen des mündlichen Austausches möchte sie sicherstellen, dass das Gelernte gefestigt wird und danach auch verschriftlicht werden kann. Durch eine wiederholende Auseinandersetzung in schriftlicher und mündlicher Form visiert sie gezielt das Verstehen an. Abschliessend folgert sie: «*Nur mit Aufschreiben lernt man es nicht.*» (B7;45)

In diversen Aussagen wird deutlich, dass diesen Überlegungen und Entscheidungen Fragen nach der Passung und der Zielorientierung zugrunde liegen. B1 spricht das stellvertretend für weitere ähnliche Äusserungen an:

Es geht nicht ums Abarbeiten von irgendwelchen Seiten, sondern darum, dass sie diese Lernziele mitnehmen. [...] Also das muss man sich bei dieser Materialfülle schon auch immer wieder vor Augen halten. (B1;42)

Die Notwendigkeit, sich als Lehrperson dazu zuerst genauer ins Thema einzudenken, bringt B3 zur Sprache und verweist darauf, dass das Wichtigste nur extrahiert werden kann, wenn man sich als Lehrperson selbst mit dem Thema auseinandergesetzt hat.

Und wenn, dann eben, glaube ich, muss es weniger sein und Dinge, von denen ich finde, die wären mir jetzt wichtig. Aber für das müsste ich mich so ein bisschen in das Thema eingedacht haben. (B3;42)

Die meisten Lehrpersonen gehen in ihren Überlegungen nicht weiter auf die Materialien außerhalb der Arbeitsblätter für die Schüler:innen ein. Die in den Materialien gezeigte Buchseite wird von einer Lehrperson als Material genannt, das den Schüler:innen für die Schreibaufgaben zur Verfügung gestellt werden könnte. Diese Lehrperson spricht im weiteren Verlauf des Interviews ergänzend an, dass die Orientierung im Lehrmittel für die Lernenden eine Schwierigkeit darstellt und sie als Lehrperson diesbezüglich Unterstützung bieten muss. Weitere Aussagen deuten darauf hin, dass diese Person Schüler:innen gezielt beim Verschriftlichen im NMG-Unterricht unterstützt und fachübergreifendes Schreiben in ihrem Unterricht praktiziert wird (vgl. B4;16/42).

6 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews mit dem aktuellen Forschungs- und Theoriestand in Verbindung gebracht, um die zentrale Fragestellung zu den didaktischen Entscheidungsprozessen beantworten zu können. Die Ergebnisse werden dazu entlang der Unterfragen der Fragestellung diskutiert und zusammengefasst. Die Konkretisierung der didaktischen Entscheidungsprozesse ermöglicht einen Einblick in das Wirkungsgefüge, dem die Lehrpersonen in der Unterrichtsvorbereitung ausgesetzt sind. Grundsätzlich zeigt sich, dass der Fokus auf die didaktischen Entscheidungsprozesse zu wesentlichen Erkenntnissen führt, die sowohl für weiterführende Forschungsbemühungen als auch für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen von Relevanz sind. Die zusätzlichen Fragen und Implikationen für die Praxis folgen im Anschluss an dieses Kapitel.

6.1 Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die von Lehrpersonen genannten Schreibaktivitäten, die sie in ihren NMG-Unterricht integrieren. Im Zusammenhang mit den eingesetzten Schreibaktivitäten stellt sich die Frage nach den Zielen, die Lehrpersonen damit im Hinblick auf den Kompetenzaufbau im Fachunterricht verfolgen.

Obwohl eine gewisse Heterogenität der Aussagen besteht und diese auch Abweichungen zu anderen Studien aufweisen kann festgehalten werden, dass die Ergebnisse dieser Arbeit zum grössten Teil mit der bestehenden Forschung zu erklären sind. So zeigt sich, dass die Schreibaktivitäten meist auf das Dokumentieren und Konservieren ausgerichtet sind. Auch wenn die Funktionen der Schreibaufgabe mit den Textsorten zusammenhängen, ergibt sich dieser erst durch die Einbettung in ein sinnvolles Schreibsetting (Bachmann u. Becker-Mrotzek 2011, 195). Daher werden nun die Ergebnisse in Bezug auf Textsorte und Funktion miteinander in Beziehung gebracht. In den Ergebnissen zeigt sich, dass die Menge an verschiedenen Textsorten, die im Unterricht eingesetzt wird, keinen direkten Zusammenhang mit den anvisierten Funktionen in den Schreibaktivitäten und den notwendigen kognitiven Aktivitäten hat. Die von Lindauer et al. (2013, 17) ausdifferenzierten Funktionen, die der Erkenntnisgewinnung dienen, liegen in unterschiedlicher Häufigkeit in den Daten vor, wobei der Schwerpunkt auf konservierenden und dokumentierenden Schreibaktivitäten liegt und kaum epistemisch ausgerichtete Aufgaben genannt werden. Aufgrund der bisherigen Daten (z. B. von Thürmann, Pertzelt u. Schütte 2015) sind diese Befunde wenig überraschend und legen den Schluss nahe, dass die Ausrichtung von Schreibaktivitäten einseitig ist und damit die Anforderungen an einen kompetenzorientierten Fachunterricht zumindest im Hinblick auf die schreibende Verarbeitung nicht erfüllt werden können.

Ausserdem weisen die Ergebnisse darauf hin, dass einige Lehrpersonen das Verständnis haben, dass mit «Schreiben im NMG-Unterricht» nur ausführliche Texte gemeint sind, die jedoch nicht oft vorkommen. Sie nehmen das Schreiben im Zusammenhang mit alltäglichen Schreibaufgaben als Mittel zum Zweck wahr, aber überwiegend konservierend-dokumentierender Art. Die von den Lehrpersonen angegebenen Textsorten enthalten unterschiedlich lange Texte. Auch aufgrund der theoretischen Grundlagen bleibt unklar, ob dies ausreicht, um kognitive Prozesse auszulösen. Da die Erzählaufforderung in den Interviews diesbezüglich sehr offen war, sind die Antworten als exemplarisch und sicher nicht abschliessend einzuordnen.

Anskeit (2019, 124) verweist auf die Wichtigkeit, den Lernenden gegenüber die Relevanz der Schriftlichkeit zu verdeutlichen. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass zumindest den Lehrpersonen bewusst ist, dass das schriftliche Festhalten grundsätzlich bedeutsam ist. Diesbezüglich verweisen die Lehrpersonen auf das Konservieren von Inhalten für das spätere Rekonstruieren von Wissen, oder das Dokumentieren der Lernschritte für die Lehrperson. Inwiefern es dieser gelingt, die Funktion der Schreibaktivität für den Lernprozess und die damit verbundene Bedeutsamkeit transparent zu machen, lässt sich aus den vorliegenden Daten jedoch nicht schliessen.

Im Hinblick auf die didaktischen Entscheidungsprozesse, welche die Ausrichtung der Aufgabenstellung beeinflusst, ist das ein spannender Befund. Es stellt sich die Frage, ob die Lehrpersonen über ein ausreichend breit gefächertes Repertoire an Aufgabenstellungen verfügen, die auch anspruchsvollere kognitive Verarbeitungsprozesse auslösen. Gemäss bisherigem Forschungsstand hat der Einsatz kognitiver und metakognitiver Schreibstrategien einen wesentlichen Einfluss auf den Kompetenzaufbau (Bangert-Drowns, Hurley u. Wilkinson 2004, 53). Insbesondere wissenstransformierende Schreibaktivitäten, die auf eine systematische schriftliche Aufbereitung des Wissens zielen, werden als Auslöser für kognitive und metakognitive Prozesse gesehen (Philipp 2022, 60). Die vorliegenden Befunde stützen die bereits von Sturm, Lindauer und Sommer (2016, 147–148) gesammelten Belege, dass (berufseinsteigende) Lehrpersonen wenig Fachwissen zu kognitiven und metakognitiven Schreibstrategien aufweisen. Es muss aber auch berücksichtigt werden, dass im Rahmen dieser Erhebung keine explizite Erfassung der Wissensbereiche stattgefunden hat, und daher diese Aussagen vorsichtig zu deuten sind. Wenn man dazu jedoch die Ergebnisse zu den unterschiedlichen Funktionen einbezieht, lässt sich daraus folgern, dass ein Desiderat hinsichtlich des Einsatzes von wissenstransformierenden Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht besteht.

Zusammenfassend kann die Frage «Von welchen Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht berichten die Lehrpersonen? Welche Ziele verfolgen sie damit?» wie folgt beantwortet werden: Obwohl im NMG-Unterricht das Schreiben in verschiedenartigen Situationen eingesetzt wird und

insgesamt oft geschrieben wird, dient es überwiegend dem Konservieren und Dokumentieren von Fachinhalten. Die Schreibaktivitäten erfordern nur wenige kognitive und metakognitive Schreibprozesse. Die überwiegend konservierenden oder dokumentierenden Schreibtätigkeiten in Verbindung mit bereits vorliegenden Daten von Thürmann, Pertzel und Schütte (2015, 31) sprechen dafür, dass Potenziale des schreibenden Lernens auch auf der Primarstufe, das vor allem im Hinblick auf wissenstransformierende Schreibaktivitäten Wirkung erzielt, noch wenig genutzt werden.

Welchen Einfluss die Ausbildung und die Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen haben, wenn es um das Repertoire von Schreibaktivitäten und die didaktische Umsetzung im Unterricht geht, gilt es in den folgenden Kapiteln noch genauer zu diskutieren.

6.2 Didaktische Überlegungen

Die Prozesse, die zu didaktischen Entscheidungen führen, unterliegen vielerlei Einflussfaktoren, die unter 2.5.4 aufgeführt wurden. Die Befunde dieser Untersuchung deuten darauf hin, dass die praktischen Unterrichtserfahrungen der Lehrpersonen zentrale Lerngelegenheiten bilden. Auf Basis dieser informellen Lerngelegenheiten zeigt sich, dass Lehrpersonen den Unterricht auf die Bedingungen der Klasse ausrichten. Um die Frage nach den didaktischen Überlegungen zu beantworten, werden zuerst Überlegungen diskutiert, die einen direkten Bezug zum Schreibarrangement haben. Somit wird an die Ausführungen des vorangegangenen Kapitels angeknüpft. Danach folgt die Auseinandersetzung mit den Lerngelegenheiten, die den Ursprung der Entscheidungsprozesse abbilden. Die abschliessenden didaktischen Überlegungen machen deutlich, dass sich die befragten Lehrpersonen manchmal bewusst, aber oft auch unbewusst mit dem Thema der sinnvollen Nutzung *schreibenden Lernens* in ihrem Unterricht beschäftigen.

6.2.1 Schreibarrangement

Aus den Daten der Interviews lässt sich ableiten, dass Lehrpersonen insgesamt ein Bewusstsein für den Schreibprozess zeigen und die damit verbundenen Phasen des Schreibens, die zu Texten führen, auch im Fachunterricht berücksichtigen. Im Folgenden werden das Schreibsetting, die Unterstützung im Schreibprozess und sprachliche Hilfestellungen behandelt, um der Frage nachzugehen, wie die didaktische Einbettung der Schreibaktivitäten in den NMG-Unterricht durch die Lehrperson erfolgt.

Sinnvolle Schreibsettings beinhalten nach Bachmann und Becker-Mrotzek (2011) Klarheit über die Funktion des Textes im Hinblick auf Ziel und Adressat sowie den Aufbau des notwendigen Welt- und Sprachwissens. Zudem soll die Textproduktion in eine soziale Situation eingebettet sein und den Schüler:innen die Gelegenheit gegeben werden, die Wirkung des Textes zu überprüfen (Bachmann u. Becker-Mrotzek 2011, 195). Auch die befragten Lehrpersonen weisen mehrfach auf die Zielorientierung der Schreibaktivitäten hin. Woran sie sich bei der Festlegung der Ziele orientieren, bleibt unklar. Jedenfalls wird der Lehrplan in diesem Zusammenhang nie

erwähnt. Die Wichtigkeit sprachlicher Unterstützung für das Erreichen des Schreibziels scheint ebenfalls im Bewusstsein der Lehrpersonen zu sein, da mehrfach darauf verwiesen wird. Jedoch zeigen die Ergebnisse auch, dass eine Profilierung der Aufgaben durch das Herstellen eines klar erkennbaren Handlungszusammenhangs, wie dies Bachmann und Becker-Mrotzek (2011, 194) fordern, meist fehlt. Die Adressaten der im NMG-Unterricht verfassten Texte sind meistens die Schüler:innen selbst, teilweise die Lehrperson oder andere Schüler:innen und selten die Eltern. Weitere Adressaten werden nicht genannt. Dies zeigt sich auch in den gewählten Textsorten, die schulisch geprägt sind und daher nur schwer in einen fachlichen Kontext eingebunden werden können. Auch wenn die eingesetzten Textsorten Variationen aufweisen, sind viele der Texte eng ins schulische Umfeld eingebettet und die Chancen, die Bleiker (2020, 12) im Hinblick auf die Erweiterung des Textsortenspektrums durch das Schreiben im NMG-Unterricht sieht, werden kaum genutzt. Mit Blick auf die kommunikative Ausrichtung und die Profilierung von Schreibaufgaben wären weitere Adressaten als die Lehrperson oder die Schüler:innen selbst sinnvoll. Die Einbettung in einen Handlungszusammenhang durch das Verfassen von Texten, die spezifisch für die Disziplin sind, könnte dazu beitragen, den Lernenden die Relevanz der Schriftlichkeit zu verdeutlichen. Baurmann und Pohl (2009, 88–90) sehen darin eine Möglichkeit, die Schüler:innen zu motivieren. Anskeit (2019, 124) betrachtet diese Situierung als Voraussetzung zu lernen, Texte grundsätzlich auf einen Adressaten auszurichten. Die Befunde legen den Schluss nahe, dass Lehrpersonen Schreibarrangements auch im NMG-Unterricht bewusst auf ein Ziel ausrichten, dieses jedoch eher aus schulischer als aus fachlicher Perspektive geschieht. Somit scheint es, dass den Lehrpersonen eine fachliche Situierung von Texten nicht gelingt.

Was das Berücksichtigen der Phasen des Schreibprozesses betrifft, fällt der bewussten Strukturierung zumindest aus deutschdidaktischer Perspektive gemäss Baurmann und Pohl (2009, 90–92) ein grosser Stellenwert zu. Aus den Interviews lässt sich folgern, dass sich die Lehrpersonen auch im NMG-Unterricht daran orientieren. Einen besonderen Fokus legen sie dabei auf die Vorbesprechung von Textinhalten, aber auch auf die Struktur und den Aufbau der gewählten Textsorte. Damit zeigt sich das Bewusstsein für die Planungsphase, dies jedoch vor allem bei dokumentarisch ausgerichteten Texten. Die Lehrpersonen begründen diese Fokussierung auf das gemeinsame mündliche Vorbereiten der Texte damit, dass diese Texte eine fachliche Korrektheit und gute Verständlichkeit erfordern, um der Prüfungsvorbereitung dienen zu können. Zumindest bei diesen Texten hat der Aufbau der Schreibkompetenz aus Sicht der Lehrpersonen eine zentrale Bedeutung.

Gerade für jüngere Schüler:innen ist die Fokussierung auf den Schreibprozess zentral, wie Huerta und Garza (2019, 564) ausführen. Dies macht deutlich, dass der sinnvolle Einsatz von schreibendem Lernen bedingt, dass Schreibstrategien explizit vermittelt werden. Von Seiten der

Lehrpersonen setzt dies entsprechendes Fachwissen über die Vermittlung von Schreibkompetenzen und den Einsatz von schreibendem Lernen voraus (vgl. Sturm, Lindauer u. Sommer 2016). Obwohl aus den vorliegenden Daten keine Schlüsse gezogen werden können, finden sich dennoch Hinweise darauf, dass die Lehrpersonen zumindest am Anfang ihrer Berufslaufbahn kaum über nützliche Konzepte verfügen, die zu sinnvollen Texten der Schüler:innen führen. In Verbindung mit den Analyseergebnissen von Philipp (2021, 9) und den Daten von Sturm, Lindauer und Sommer (2016) zeigt sich ein Desiderat für die Aus- und Weiterbildung: Lehrpersonen fühlen sich für die Vermittlung von Schreibstrategien zum schreibenden Lernen durch ihre Ausbildung nicht ausreichend vorbereitet.

Für den Ausbau der sprachlichen Kompetenzen ist es laut Wildemann und Fornol (2020) wichtig, dass den Schüler:innen entsprechende Unterstützungen zur Verfügung stehen. Aus den Daten geht hervor, dass einige Lehrpersonen Textstrukturierungen oder Scaffolds als Formulierungshilfen und damit zur sprachlichen Entlastung einsetzen. Zur Unterstützung des Schreibprozesses im Fachunterricht werden neben fachsprachlichen Mitteln auch spezifische Darstellungsstrategien der unterschiedlichen Textsorten (vgl. Thürmann, Pertzel u. Schütte 2015, 39) aufgeführt, welche auf die prozedurale Entlastung zielen. Die Aussagen der befragten Lehrpersonen dazu sind insgesamt oberflächlich, sodass sich die Qualität und Ausrichtung der sprachlichen Unterstützung aus den vorliegenden Daten nicht abschliessend beurteilen lässt. Diese didaktisch unterstützenden Massnahmen werden ebenfalls insbesondere im Zusammenhang mit längeren und dokumentarisch ausgerichteten Texten erwähnt. Es ist den Lehrpersonen demnach bewusst, dass den Schüler:innen durch adaptiv eingesetzte Hilfsmittel bessere Texte gelingen. Es bleibt aber unklar, ob diese auch für kürzere Schreibaktivitäten verwendet werden und deren Einsatz systematisch aufgebaut und adaptiv genutzt wird. Didaktische Massnahmen, um das schreibende Lernen für den Aufbau von Fachkompetenzen nutzen zu können, empfehlen auch Anskeit und Steinhoff (2019, 65). Das gezielte Begleiten im epistemisch orientierten Schreibprozess wurde in den Interviews jedoch nicht explizit angesprochen und bleibt daher noch als Forschungslücke bestehen. In Verbindung mit den kaum epistemisch ausgerichteten Textsorten (6.1) kann das darauf hindeuten, dass in diesem Bereich ebenfalls noch Chancen ungenutzt bleiben.

Um die Schreibaufgabe sinnvoll einzubetten, aktivieren Lehrpersonen scheinbar Wissen aus der Schreibdidaktik, welches sie insbesondere einsetzen, um das Planen der Texte zu begleiten und sprachliche Unterstützung in Form von Redemitteln und Strukturierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Es zeigt sich aber auch die grosse Heterogenität der Lehrpersonen, was die Didaktisierung von Schreibarrangements betrifft. Mögliche Ursachen dafür werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels diskutiert.

6.2.2 Lerngelegenheiten

Sowohl formale wie auch informelle Lerngelegenheiten beeinflussen die professionelle Kompetenz und somit das Handeln (Kunter et al. 2011; Kunter, Pohlmann u. Decker 2020). Auch in den vorliegenden Daten sind Hinweise darauf zu finden, dass sich erworbenes Wissen auf die didaktischen Entscheidungsprozesse auswirken. Jedoch zeigt sich, dass Lehrpersonen vor allem unbewusst auf Erfahrungen aus der eigenen Praxis und den Austausch mit Kolleg:innen zurückgreifen und sich kaum auf Wissen beziehen, das sie in der Aus- und Weiterbildung erworben haben. Während sich einige Lehrpersonen an hilfreiche Inhalte wie beispielweise das Scaffolding erinnern, die sie in unterschiedlichen Formaten erworben haben, gibt keine der befragten Lehrpersonen an, eine spezifische Weiterbildung zum Schreiben im Fachunterricht besucht zu haben. Ob dies am fehlenden Angebot liegt, kann anhand der Befragung nicht geklärt werden. Aus den Daten wird jedoch klar, dass sich keine der formalen Lerngelegenheiten auf das Schreiben im Fachunterricht bezieht und von den Lehrpersonen somit auch nicht als Begründung herangezogen werden kann. Auch das Lehrmittel «NaTech» im Fach NMG wird nicht für die Hypothesenbildung zur didaktischen Entscheidung der Lehrperson genutzt. Daraus lässt sich schliessen, dass die formalen Lerngelegenheiten keine bedeutende Rolle aus Lehrperspektive spielen, wenn es um Entscheidungen bezüglich des Schreibens im NMG-Unterricht geht.

Im Gegensatz dazu weisen die Daten darauf hin, dass die eigenen Erfahrungen und der Austausch mit Kolleg:innen die didaktischen Entscheidungsprozesse beeinflussen. Es zeigt sich, dass sich das Kompetenzerleben der Lehrpersonen in Bezug auf das Schreiben im NMG-Unterricht erst nach einigen Jahren einstellt, was das Modell von Berliner (2004) stützt, das den Professionalisierungsprozess nach drei bis fünf Jahren auf der Stufe des «*competent performers*» sieht. Es bleibt jedoch unklar, nach wie vielen Jahren die Erfahrung in spezifischen Situationen greift und auf welche Wissensform sich diese auswirkt. Die weiteren Begründungen lassen den Schluss zu, dass sich vor allem das fachdidaktische Wissen erweitert, da die von den Lehrpersonen angesprochenen Anpassungen die Einbettung der Aufgabe, deren Struktur und die Lernunterstützung betreffen. Korrelationen von fachdidaktischer Kompetenz und dem Lernzuwachs der Schüler:innen konnten Kunter, Pohlmann und Decker (2020, 160) für den Mathematikunterricht feststellen. Aufgrund der Studienanlage können aber keine Aussagen gemacht werden, welche Faktoren einen Einfluss auf das Lernen der Schüler:innen sichtbar machen würden. Zudem gilt insbesondere im Hinblick auf den Austausch mit anderen Lehrpersonen zu bedenken, dass dieser informell geschieht und die Qualität der Ratschläge nicht zu rekonstruieren ist. Diesbezüglich muss wiederum berücksichtigt werden, dass auch diese Hinweise möglicherweise auf Erfahrungen beruhen und sich daher ebenfalls nicht unbedingt auf andere Situationen oder Klassen übertragen lassen. Auch wenn eine empirische Grundlage und deren Fundierung fehlen, lässt dies nicht direkt auf eine schlechte Qualität schliessen.

Desweiteren gilt es zu überlegen, dass diese Aussagen auf Selbstauskünften beruhen und von Lehrpersonen als Lerngelegenheiten bezeichnet wurden. Es zeigte sich aber auch, dass Lehrpersonen in der Planung kaum bewusst darauf zurückgreifen und die Nutzung und Verarbeitung des Wissens somit oft unbewusst erfolgt.

6.2.3 Didaktische Entscheidungsprozesse

Die kritische Auseinandersetzung mit Inhalten, Strukturierungsvorschlägen oder Hinweisen zur didaktischen Umsetzung im Lehrmittel und deren Abgleich mit fachdidaktischem Wissen bilden die didaktischen Entscheidungsprozesse ab (vgl. Baurmann u. Pohl 2009, 101). Diese werden in den Daten insofern sichtbar, als die Lehrpersonen in den eben genannten Bereichen über Anpassungen ausdrücklich nachdenken und diese auf ihre Erfahrungen abstützen. Inwiefern das fachdidaktische Wissen eine Rolle spielt, ist Gegenstand der Ausführungen im Kapitel 6.2.2. Grundsätzlich wird aus den Daten deutlich, dass Lehrpersonen Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen treffen und diese gemäss ihren Erklärungen stark auf die individuellen Voraussetzungen der Klasse ausrichten. Ossner (2008, 15–16) betrachtet die Fähigkeit, das Handeln als Lehrperson zu reflektieren und anderen gegenüber begründen zu können als Aspekt der didaktischen Kompetenz. Die vorliegenden Ergebnisse belegen, dass die befragten Lehrpersonen ihr Handeln kritisch hinterfragen, indem sie sich Gedanken darüber machen, wie etwas in ihrer Klasse umsetzbar wäre. Auch können sie Begründungen für all ihre Entscheidungen liefern. Die Begründungen selbst lassen sich verschiedenen Bereichen, wie den persönlichen Erfahrungen, dem Umgang mit der Heterogenität der Klasse oder auch den eigenen Überzeugungen zuordnen. So wird beispielsweise deutlich, dass die Wahl zwischen mündlicher oder schriftlicher Bearbeitung einer Fragestellung davon geprägt sein kann, wie viel Zeit dafür zur Verfügung steht, aber auch als wie wichtig die Lehrperson die Schriftlichkeit für das Lernen der Schülerinnen erachtet. Hier wiederum lassen sich die Ergebnisse differenzieren in die Überzeugung, dass das Schreiben dem Lernen hilft, und in diejenige, dass das Schreiben grundsätzlich wichtig ist und daher oft geschrieben werden soll. Somit finden sich in den Daten Befunde, dass die Ausrichtung des Schreibens entweder um des Schreibens Willen (*Schreiben lernen*) oder um des Lernens Willen (*schreibend Lernen*) eingesetzt wird. Damit drängt sich die Überlegung auf, ob sich die Lehrpersonen dieser Unterscheidung bewusst sind. Im Rahmen dieser Untersuchung kann die Frage nach dem bewussten Einsatz des schreibenden Lernens nicht abschliessend beantwortet werden. Jedoch deuten die Aussagen der Lehrpersonen darauf hin, dass wenig Bewusstsein oder auch Wissen bei ihnen vorhanden ist, das in diese Richtung weist. Der übermässige Einsatz von dokumentierenden und konservierenden Schreibaktivitäten in dieser, aber auch bisherigen Untersuchungen (vgl. Thürmann et al. 2017) sowie das fehlende Angebot in der Aus- und Weiterbildung lassen den Schluss zu, dass Lehrpersonen sich der Potenziale des schreibenden Lernens gar nicht bewusst sind. Damit ist die von Ossner (2008) angesprochene Reflexion wissenschaftlicher Erkenntnisse für den Aufbau didaktischer Kompetenz

gemeint. Wenn den Lehrpersonen dieses fachliche und fachdidaktische Wissen nicht zugänglich ist, können sie ihre didaktischen Entscheidungen auch nicht darauf aufbauen und sich lediglich auf informelle Lerngelegenheiten berufen. Woolfolk Hoy, Davis und Pape (2006, 728) vertreten die Meinung, dass Überzeugungen sich ändern, wenn diese explizit gemacht werden, Raum für Zweifel besteht und alternative Konzepte zur Verfügung stehen. Zweifel an ihren didaktischen Entscheidungen äussern Lehrpersonen im Hinblick auf ihre Erfahrungen zu Beginn der Lehrtätigkeit. Dies bringt die Lehrpersonen anscheinend dahingehend zum bewussten Nachdenken und Umentscheiden gebracht, sobald sie mit der Distanz einiger Berufserfahrung auf diese Situationen zurückblicken. So wird mehrfach erwähnt, dass sie die Schüler:innen damals noch zu wenig unterstützt und damit überfordert hätten. Dies lässt darauf schliessen, dass eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Schreiben im NMG-Unterricht zu einer Veränderung der didaktischen Entscheidungen beiträgt. Wie bereits erwähnt steht nicht die Qualität der Entscheidungen im Zentrum dieser Untersuchung, sondern es geht vielmehr darum zu ergründen, welche Überlegungen Lehrpersonen in Bezug auf den Einsatz von Schreibaktivitäten anstrengen.

Zusammenfassend kann die Frage «Welche didaktischen Überlegungen werden von den Lehrpersonen in Bezug auf den Einsatz von Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht berichtet?» folgendermassen beantwortet werden: Die Lehrpersonen setzen sich kritisch mit dem eigenen Unterricht auseinander und sind bemüht, diesen auf die individuellen Bedürfnisse der Klasse auszurichten. Dabei lassen sie sich vor allem von eigenen Erfahrungen und teilweise dem Austausch mit anderen Lehrpersonen leiten. Insgesamt sind sie fokussiert darauf, die Aktivitäten auf das fachliche Lernziel auszurichten und den Schüler:innen sprachliche oder strukturierende Scaffolds für die Textproduktion zur Verfügung zu stellen. Es bleibt jedoch unklar, inwiefern sich das fachdidaktische Wissen auf die Entscheidungsprozesse auswirkt, da dies nicht erhoben wurde. Mit Blick auf die zentrale Aufgabe der Lehrperson, die Schüler:innen im Lernprozess durch die Vermittlung von Fertigkeiten und Schreibstrategien zu unterstützen (Graham 2019), ergibt sich ein Desiderat, Lehrpersonen dahingehend noch gezielter zu befähigen.

6.3 Steuerung durch das Lehrmittel «NaTech»

Lehrmittel sollen Lehrpersonen bei der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts unterstützen, was jedoch eine Auseinandersetzung der Lehrperson mit den Materialien erfordert (Heitzmann u. Niggli 2010). Im nun folgenden Abschnitt wird daher der Einfluss des Lehrmittels «NaTech 5/6» auf die Entscheidungen der Lehrpersonen im Zusammenhang mit Schreibaktivitäten diskutiert. Einzelne Entscheidungen und die dahinterstehenden Begründungen wurden im vorangegangenen Kapitel bereits eingeordnet und werden daher an dieser Stelle nicht nochmals aufgegriffen. Wie sich zeigt, gelingt es dem Lehrmittel «NaTech» nicht, die Lehrpersonen

so zu unterstützen, wie dies aus deren Sicht wünschenswert wäre. Ebenso wie die formalen Lerngelegenheiten hat das Lehrmittel laut ihren Aussagen insgesamt wenig Einfluss auf ihre Entscheidungen.

Die kritisch fachliche und didaktische Distanz, die für den erfolgreichen Einsatz von Lehrmitteln notwendig ist (Sandfuchs 2010, 22), bringen die Lehrpersonen in den Interviews zur Sprache. Da jedoch der mindestens gelegentliche Einsatz des «NaTech 5/6» ein Auswahlkriterium für die Stichprobe darstellte, haben zumindest alle Befragten einen individuellen Zugang zum Lehrmittel gefunden. Darauf aufbauend lässt sich aus den Befunden ableiten, dass die Lehrpersonen das Lehrmittel in überwiegender Mehrheit deshalb einsetzen, weil es im Schulhaus so beschlossen wurde, aber nicht, weil sie sich aktiv dafür entschieden hätten. Auch die Auswahl einzelner Themen orientiert sich an diesen individuellen Vorgaben der Schulen, die von den Lehrpersonen auch nicht hinterfragt werden. So äussert keine der Lehrpersonen einen Zweifel an der fachlichen oder fachdidaktischen Qualität des Lehrmittels. Kritisiert wird jedoch das hohe Niveau, das mit der eigenen Klasse nicht übereinstimmt und die Menge an Arbeitsaufträgen, die in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu bewältigen seien. Dies führt zu dem Schluss, dass das Lehrmittel didaktische Entscheidungsprozesse forciert, da die Vorschläge von den Lehrpersonen nicht als adäquat eingeschätzt werden (vgl. Baurmann u. Pohl 2009, 101). Die Lehrpersonen nehmen mit Hilfe ihrer Erfahrungen Anpassungen der Aufgabenstellungen vor, damit eine Passung mit dem sprachlichen und fachlichen Lernstand der Klasse gewährleistet ist. Ausserdem sehen sich die Lehrpersonen in der Pflicht, die Menge an Aufträgen zu sichten, um die wesentlichen Aufgaben für alle zu identifizieren, da das Lehrmittel dahingehend keine Unterstützung bietet. Als weiterer Aspekt, der aktive Entscheidungen der Lehrpersonen erfordert, wird die Unterrichtsstruktur identifiziert. Die berichteten Erfahrungen führen dazu, dass das Vertrauen in das Lehrmittel nicht besonders hoch ist und die Lehrpersonen durch dessen Einsatz nicht wie gewünscht entlastet werden. Dies entspricht den Aufgabenmerkmalen, die gemäss der vorgängigen Analyse der Lehrmittelaufgabe als fehlend oder ungenügend klar dargestellt wurden. Spannend diesbezüglich ist aber auch, dass das Themenbuch als Wissensquelle von den Lehrpersonen nicht genannt wird und daher den Schüler:innen die Abbildung nicht zur Unterstützung angeboten wird.

Das Handbuch ist für die Gestaltung guten Unterrichts wichtig, da es einen Einblick in die didaktischen Grundlagen ermöglicht (Sandfuchs 2010, 21). Aus den Daten geht hervor, dass viele Lehrpersonen den Kommentar nutzen und sich teilweise auch daran orientieren. Es zeigte sich zudem, dass sich einige Lehrpersonen mit der didaktischen Gestaltung der Lernaufgaben auseinandergesetzt haben, indem sie auf die Prozessschritte im LUKAS-Modell (Kalcsics u. Wilhelm 2017) verwiesen. Im Zusammenhang mit der konkreten Aufgabenstellung nahmen jedoch

nur einzelne Lehrpersonen Bezug auf die Seite aus dem Kommentar, oder betteten die Aufgabe innerhalb des Aufgabensets ein. Dies legt den Schluss nahe, dass Lehrpersonen den Kommentar vor allem nutzen, um gezielt Informationen zu entnehmen, jedoch nicht, um sich mit der didaktischen Struktur und den dahinterliegenden Überlegungen zur Unterrichtsgestaltung auseinanderzusetzen. Eine Übersicht über das Zusammenspiel des fachlichen Kompetenzaufbaus und damit verbundenen Schreibaktivitäten, wie dies in Abb. 7 sichtbar ist, könnte Lehrpersonen darin unterstützen, Schreibaktivitäten gezielt zu situieren.

Welchen Einfluss die Auseinandersetzung der Lehrperson mit dem Lehrmittel auf die Entscheidungen hat, kann nur ansatzweise aus den Daten abgeleitet werden. Eine Qualifikation der Lehrpersonen zum Einsatz des Lehrmittels, wie dies Heitzmann und Niggli (2010, 15) für die erfolgreiche Unterrichtsgestaltung fordern, fand in den wenigsten Fällen und wenn, dann nur auf Initiative einzelner Lehrpersonen statt. Damit fehlt eine wichtige Voraussetzung, um die didaktische Struktur nachvollziehen zu können. Auf dieser Grundlage ist es wenig überraschend, dass das Lehrmittel «NaTech 5/6» nur eine Nebenrolle im NMG-Unterricht insgesamt spielt.

Zusammenfassend kann die Frage «Welchen Einfluss hat das Lehrmittel «NaTech 5/6» auf die didaktischen Entscheidungsprozesse der Lehrpersonen bezüglich des Einsatzes von Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht?» wie folgt beantwortet werden: Die vielen von den Lehrpersonen genannten Anpassungen der gezeigten Lehrmittelaufgabe machen deutlich, dass sie das Lehrmittel als Ressource von Materialien und allenfalls Arbeitsaufträgen sehen, das Lehrmittel insgesamt aber wenig Einfluss auf die didaktische Gestaltung des Unterrichts hat. Teilweise werden die Materialien verwendet, oft dazu aber angepasst. In Bezug auf die gezeigte Lehrmittelaufgabe wird das Unterrichtssetting von allen Lehrpersonen leicht bis komplett verändert. Die fehlenden Hinweise auf die Gestaltung der Schreibaktivitäten werden von den Lehrpersonen nicht explizit erwähnt. Diesbezüglich drängen sich Fragen auf, ob die Lehrpersonen keinerlei Erwartungen in diese Richtung an den Kommentar haben, bereits wissen, dass sie dazu keine Hinweise finden werden, oder sowieso nicht nachschauen würden.

6.4 Zusammenfassung

Die Einflussfaktoren auf die didaktischen Entscheidungsprozesse, die Lehrpersonen durchlaufen, wenn sie Schreibaktivitäten für ihren NMG-Unterricht planen, sind vielfältig. Sowohl die Lehrpersonen als auch die Schüler:innen beeinflussen die Unterrichtsprozesse (Vieluf et al. 2020, 75–76). Auch wenn im Rahmen dieser Untersuchung die Perspektive der Lehrperson im Fokus steht, werden die Einflüsse der Merkmale vonseiten der Unterrichteten deutlich, indem die Lehrpersonen ihre Entscheidungen anhand von Bedingungen treffen, die sie in der Klasse vorfinden. Dadurch, dass Lehrpersonen den eigenen Unterricht verarbeiten, ziehen sie aus Schwierigkeiten der Lernenden Schlüsse, die wiederum in spätere Entscheidungsprozesse

einfließen (Vieluf et al. 2020, 75). Dies bestätigen auch die vorliegenden Daten. Als Grundlage für die Entscheidungsprozesse beziehen sich die Lehrpersonen in erster Linie auf ihre Erfahrungen in der Berufspraxis, aber auch auf den Austausch mit anderen Lehrpersonen. Damit wird deutlich, dass sich die Lehrpersonen ebenfalls als Lernende sehen (vgl. Kunter, Pohlmann u. Decker 2020, 272), auch wenn sich dies eher im Zusammenhang mit informellen Lerngelegenheiten zeigt. Auf das formal erworbene fachliche und fachdidaktische Wissen aus ihrer Aus- und Weiterbildung referieren sie kaum. Dies scheint sogar eine Irritation darzustellen, da sie sich nicht sicher sind, ob diese beiden Lerngelegenheiten übereinstimmend sind. In diesem Zusammenhang ist auch die titelgebende Aussage einzuordnen: «Aber so wie es didaktisch korrekt ist, funktioniert das nicht immer in der Realität.»

Das Einordnen der Entscheidungsprozesse innerhalb dieses Spannungsfeldes erfolgt mit der abschliessenden Beantwortung der Fragestellung, die folgendermassen lautet:

Welche didaktischen Entscheidungsprozesse werden in Bezug auf Schreibaktivitäten in NMG-Unterricht der Klassen 5/6 seitens der Lehrperson sichtbar?

An erster Stelle steht die Entscheidung für oder gegen das Verschriftlichen, welche die Lehrpersonen zu klären haben. Diesbezüglich gilt abzuwägen, wie viel Zeit zur Verfügung steht und ob die schriftliche Bearbeitung zur Zielerreichung beiträgt. Die meisten Lehrpersonen finden es wichtig, dass geschrieben wird, und sie sind daher bereit, Zeit im NMG-Unterricht dafür einzuplanen. Die Begründungen für das Schreiben im NMG-Unterricht an und für sich beziehen sich entweder auf das *Schreiben lernen* oder das *schreibende Lernen*. Die grundsätzliche Relevanz vom Schreiben im Fachunterricht ist für die Lehrpersonen klar, sie gründet aber auf unterschiedlichen Überzeugungen. So kann die Entscheidung für das Schreiben im Fachunterricht auf der zukünftigen Bedeutung des Schreibens für die Schüler:innen oder auf der Überzeugung basieren, dass Schreiben dem Lernen dient.

Eine weitere Entscheidung betrifft die Ausrichtung der Schreibaktivität. Hierbei wird deutlich, dass überwiegend konservierend oder dokumentierend ausgerichtete Schreibansätze eingesetzt werden. Die Lehrpersonen begründen dies mit dem Ziel, dass die Schüler:innen diese Texte zur Rekonstruktion für spätere Zwecke, wie beispielsweise Lernkontrollen nutzen sollen, oder dass Einblick in Lernschritte ermöglicht wird. Hierbei ist eine deutliche Fokussierung auf das Schreibprodukt zu erkennen. Das *schreibende Lernen* mit dem Ziel der Wissenstransformation hat gemäss den vorliegenden Daten keinen festen Platz im NMG-Unterricht. Somit wird das Potenzial schreibenden Lernens durch das Auslösen kognitiver und metakognitiver Prozesse noch zu wenig genutzt.

Was die Gestaltung des Schreibarrangements im NMG-Unterricht betrifft, fokussieren sich die Lehrpersonen für die Ausrichtung der Schreibaktivität auf das fachliche Lernziel und die Materialien, die sie den Schüler:innen zur Verfügung stellen. Die mit dem fachlichen Lernziel in Verbindung stehende Textfunktion wird von den Lehrpersonen nicht thematisiert und scheint ihnen

daher wenig präsent zu sein. Ebenso ist eine einseitige Fokussierung auf das Schreiben für sich selbst auszumachen. Dabei dominieren konservierende oder dokumentierende Textsorten, während epistemische oder kommunikativ ausgerichtete Schreibaktivitäten kaum präsent sind. Die Variationen von Textsorten und deren Profilierung im Rahmen der unterrichteten Disziplin scheint Lehrpersonen ebenfalls im Entscheidungsprozess nicht präsent zu sein. Den sprachlichen Kompetenzaufbau unterstützen die Lehrpersonen durch den Einsatz von Strukturierungshilfen und sprachlichen Mitteln, insbesondere wenn es sich um längere Texte handelt. Damit wird deutlich, dass sich Lehrpersonen für die didaktische Gestaltung von Schreibaktivitäten an fachlichem und fachdidaktischem Wissen aus der Deutschdidaktik orientieren. Sie verweisen diesbezüglich auch auf Lehrmittel aus dem Deutschunterricht. Auch wenn damit ein Transfer von fachdidaktischem Wissen aus verschiedenen Disziplinen sichtbar wird, wirft das für die Lehrpersonen auch Fragen auf. Diese Unsicherheiten zeigen sich beispielsweise in der Frage nach der Menge an im NMG-Unterricht verfassten Texten und der dafür aufgewendeten Zeit, aber auch der Frage nach formaler Korrektheit, wenn der Text nicht im Deutschunterricht erstellt wird.

Die Ausrichtung der Schreibanlässe an den Lernstand der Klasse und einzelner Schüler:innen scheint den Lehrpersonen ein wichtiges Anliegen zu sein. Daher werden die Voraussetzungen der Schüler:innen immer wieder als Begründung für Entscheidungen herangezogen. Ob diese Einschätzung des Unterstützungsbedarfs durch die Lehrperson mit dazu führt, dass wenig kognitiv oder metakognitiv fordernde Schreibaktivitäten eingesetzt werden, bleibt an dieser Stelle jedoch ungeklärt. Ebenso wie die heterogenen Bedingungen in den Klassen, zeigen sich unterschiedliche Schwerpunkte der Lehrpersonen in Bezug auf die Didaktisierung von Schreibaktivitäten im NMG-Unterricht, die auf ihren Überzeugungen gründen. Diesbezüglich liegt die Vermutung nahe, dass diese didaktischen Unterschiede auch in anderen Fächern bestehen.

An dieser Stelle ist es wichtig festzuhalten, dass das Lehrmittel für die didaktische Gestaltung des Unterrichts nur eine untergeordnete Rolle spielt. Lehrpersonen nutzen wohl die Materialien des «NaTech 5/6», orientieren sich aber meist weder am Kommentar, noch setzen sie die Arbeitsaufträge so um, wie dies das Lehrmittel vorschlägt. Zudem ist der Einfluss von Inhalten der Aus- und Weiterbildungen wenig sichtbar. Jedoch stellen die eigenen Erfahrungen und der Austausch mit anderen Lehrpersonen eine entscheidende Grundlage für die didaktischen Entscheidungsprozesse dar. Die Lehrpersonen setzen sich mit dem Schreiben im NMG-Unterricht auseinander, was sich in der didaktischen Gestaltung des Unterrichts, wie beispielsweise der Unterstützung im Schreibprozess widerspiegelt. Diese laufende Reflexion stellt eine Chance dar, die in der Aus- und Weiterbildung vermehrt genutzt werden müsste, um Lehrpersonen stärker als bislang dabei zu unterstützen, die Potenziale *schreibenden Lernens* nutzen zu können.

7 Schlussfolgerungen und Ausblick

«Aber so wie es didaktisch korrekt ist, funktioniert das nicht immer in der Realität.»

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung entstandene Aussage, bringt die Diskrepanz zwischen fachdidaktischem Wissen und den Erfahrungen aus der Praxis zutage. Ausserdem schwingt eine Unsicherheit der Lehrperson mit, dass die eigenen Überzeugungen nicht den Erwartungen der Fachwissenschaft entsprechen. Aus dieser Feststellung, aber auch den anderen dargestellten Erkenntnissen, ergeben sich weiterführende Fragen, die im Rahmen eines resümierenden Abschlusses und Ausblickes formuliert werden. Für weiterführende Forschungsarbeiten sowie die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen werden Desiderate abgeleitet. Abschliessend werden die Grenzen der gewählten Methode aufgezeigt, um die Notwendigkeit weiterer Forschung und die potenziellen Einschränkungen der Ergebnisse zu verdeutlichen.

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass im NMG-Unterricht oft geschrieben wird, und Lehrpersonen sich vielfältige didaktische Überlegungen zur Einbettung von Schreibaktivitäten in den Unterricht machen. Auf diese Erkenntnisse können nun Angebote in der Aus- und Weiterbildung gezielt ausgerichtet werden.

7.1 Fazit für Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen

Die Frage nach der ausreichenden Befähigung zukünftiger Lehrpersonen durch die Ausbildung wurde bereits erwähnt, soll nun aber in diesem abschliessenden Ausblick nochmals ausgeführt werden, um konkrete Schlüsse daraus ziehen zu können. Sturm, Lindauer und Sommer (2016, 19) hinterfragen die Ausbildung der Lehrpersonen dahingehend kritisch, dass für die Vermittlung von fachlichen und fachdidaktischen Grundlagen des Schreibens wenig Zeit zur Verfügung steht. Dies erklärt im weitesten Sinne auch den Befund, dass sich Lehrpersonen zu Beginn der Berufstätigkeit nicht ausreichend für den Schreibunterricht ausgebildet fühlen und es deutliche Lücken in Bezug auf das Anleiten und Unterstützen der kognitiven und metakognitiven Lernprozesse der Schüler:innen beim Schreiben gibt (vgl. Sturm, Lindauer u. Sommer 2016, 18). Wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden konnte, erweitern die Lehrpersonen ihr Wissen insbesondere durch eigene Erfahrungen und den Austausch mit anderen Lehrpersonen. Diese mehrheitlich informell genutzten Lerngelegenheiten gilt es noch genauer in den Fokus zu nehmen. Gezielte Weiterbildungsformate müssen das Ziel verfolgen, diesen Austausch und die Reflexion des eigenen Unterrichts verstärkt anzuregen und mit fachdidaktischem Wissen aus der Deutsch- und NMG-Didaktik anzureichern. Damit könnte eine Steuerung ermöglicht und den Unsicherheiten der Lehrpersonen begegnet werden, die sie in Bezug auf erworbenes Wissen in der Theorie und dessen Umsetzung in die Praxis haben. Zudem könnte der Kompetenzaufbau der Lehrpersonen im Hinblick auf das schreibende Lernen und den Einsatz von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien beschleunigt werden, indem ihnen konkrete Hilfestellungen für

ihre eigenen Fragestellungen zuteilwürden. So könnten Fachdidaktiken und Praxis den Dialog miteinander ausbauen.

Wie ein erster, noch unsystematischer Überblick zeigt, wird weder in der Aus- noch in der Weiterbildung explizit das *schreibende Lernen* thematisiert. Die vorgestellten Ergebnisse wären durch einen Abgleich mit den aktuellen Ausbildungsinhalten und bisherigen Angeboten aus der Weiterbildung sorgfältig zu analysieren, um Erkenntnisse über den noch nicht gelingenden Praxistransfer zu erhalten. Diesbezüglich gilt es zu klären, ob genügend Ausbildungszeit verfügbar ist, um das Professionswissen in diese Richtung weiter aufbauen zu können, und ob fächerübergreifende Angebote zielführend wären. Neben der Ausbildung gilt es auch die Weiterbildung von Lehrpersonen in den Blick zu nehmen, da die Expertise von Noviz:innen noch nicht voll ausgebildet ist, wie dies auch Sturm, Lindauer und Sommer (2016) aufgezeigt haben.

Überzeugungen von Lehrpersonen als Bereich der professionellen Kompetenz sind relativ stabil. Sie beruhen auf eigenen Schulerfahrungen, der Ausbildung sowie eigenen persönlichen Erfahrungen. Sie bestehen daher auch bereits vor Beginn des Studiums zur Lehrperson. Überzeugungen beeinflussen, wie Informationen wahrgenommen, interpretiert und bewertet werden (Kunter, Pohlmann u. Decker 2020, 275). Daher ist es entscheidend, Studierende und Lehrpersonen herauszufordern, sich ihrer Überzeugungen bewusst zu werden, diese zu reflektieren und sich mit neuen Ansichten auseinanderzusetzen (Kunter, Pohlmann u. Decker 2020, 278). Dies bestätigen auch Reusser und Pauli (2014, 653), indem sie darauf hinweisen, dass Lehrpersonen Innovationen und Reformen nur dann umsetzen, wenn diese mit ihren zentralen berufsbezogenen Überzeugungen vereinbar sind. Reflexion wird daher als Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit den oft impliziten Überzeugungen angesehen (Reusser u. Pauli 2014, 654). Zudem reicht es gemäss Reusser und Pauli (2014, 655) nicht, neues Wissen zu vermitteln, sondern dies müsse in Kombination mit problem- und handlungsbasierten Aufgabenstellungen geschehen. Kombinierte Weiterbildungsformate, bestehend aus Training, Reflexion und Feedback, können daher als vielversprechend angesehen werden, wenn es darum geht, Handlungsalternativen fundiert aufzubauen (Reusser u. Pauli 2014, 655). Zudem konstatieren Lipowsky und Rzejak (2012) die Wirksamkeit von fachdidaktisch ausgerichteten Weiterbildungen und deren positive Auswirkung auf die Expertise von Lehrpersonen. Die damit verbundene Auseinandersetzung mit Überzeugungen und Aufgabenstellungen, die das schreibende Lernen für das Lernen im Fachunterricht lernwirksam nutzen, birgt aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse grosses Potenzial.

Mit Blick auf die Aufgabenstellungen muss der Entwicklung von Lehrmitteln und der anschließenden Befähigung von Lehrpersonen, dies im Unterricht einzusetzen, weitere Beachtung

geschenkt werden. Diesbezüglich müsste auch die Broschüre mit Empfehlungen zur sprachbewussten Gestaltung von Lehrmitteln (Lindauer, Riss u. Schmellentin Britz 2012) um Ausführungen zur Sprachproduktion ergänzt werden. Hinweise auf die didaktische Gestaltung von Schreibaktivitäten und deren Funktion auf den fachlichen Lernprozess direkt im Kommentar des Lehrmittels könnten Lehrpersonen Sicherheit vermitteln und sie in ihren Entscheidungsprozessen unterstützen.

Zudem gilt es, die Rolle des Teams für die Professionalisierung in den Fokus weiterführender Forschungsbemühungen aufzunehmen. Dies scheint eine wichtige Ressource darzustellen, insbesondere für Noviz:innen. Der Austausch unter Lehrpersonen untersteht keinerlei Qualitätssicherung aus fachdidaktischer Sicht und kann somit zu weiterer Verunsicherung zwischen erlebter Praxis und Fachdidaktik beitragen. Desweiteren stellt sich bezüglich des informellen Lernens auch die Frage nach den ersten Berufsjahren und den damit verbundenen Erfahrungen, die für die Erkenntnisse zur didaktischen Gestaltung massgeblich zu sein scheinen. Wie können Lehrpersonen darin begleitet werden, ihr schreibdidaktisches Wissen nicht erst nach einigen Berufsjahren auf Schreibaktivitäten in anderen Fächern zu transferieren? Diese Frage sollte nicht nur in die Berufseinstiegsforschung, sondern auch in die fachdidaktische Forschung sowie die Curriculumsentwicklung an Pädagogischen Hochschulen einfließen.

7.2 Weiterführende Fragestellungen

Eine noch stärkere Ausrichtung der Forschungsbemühungen auf die Verbindung von Praxis und Theorie wäre wünschenswert. Auf diese Dialogizität zielt die fachdidaktische Entwicklungsfor schung mit der Absicht, Lehrpersonen nicht nur als Auskunftspersonen in den Forschungsprozess einzubeziehen, sondern gemeinsam nach Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu suchen (Dube u. Hußmann 2019, 25–32). Dieses Interesse an der gemeinsamen Exploration zeigte sich jeweils im Anschluss an die Interviews, als sich mehrere Lehrpersonen *off record* interessiert am Thema und der weiteren Auseinandersetzung zeigten. Dabei wurde sichtbar, dass vorher kaum eine bewusste Reflexion des schreibenden Lernens im NMG-Unterricht stattgefunden hat, von den Lehrpersonen aber im Anschluss an die Befragungen als sinnvoll bezeichnet wurde.

Ein wichtiger Aspekt, der darüber hinaus noch vertieft werden könnte, bildet die Diskrepanz zwischen Intention und Wirkung der eingesetzten Aufgabe. Hierzu kann beispielsweise auf die Textsorte «Plakat» verwiesen werden, das in der Regel multimodal ausgerichtet ist. Je nach Ausrichtung der Aufgabenstellung können verschiedene Funktionen genutzt werden. Wird Wissen zusammengefasst, handelt es sich um dokumentierendes Arbeiten. Werden jedoch eigene Fragestellungen verfolgt und die recherchierten Erkenntnisse für andere dargestellt, ist die

Aufgabe epistemisch und kommunikativ ausgerichtet. Wenn dann zusätzlich das Vorgehen kritisch hinterfragt wird, kann zudem die reflexive Funktion angesprochen werden. Es reicht also bei Weitem nicht, verschiedene Textsorten in den Unterricht zu integrieren. Diese müssen auf ihre Ausrichtung hin genau überprüft und in den fachlichen Kompetenzaufbau integriert werden.

Die Frage, was Lehrpersonen in Bezug auf ihr Handeln leitet, ist zentral für die Weiterentwicklung des allgemeinen Verständnisses professioneller Kompetenz. Im Zusammenhang mit der Forschung von Wissens- und Überzeugungsbeständen von Lehrpersonen fordern Lessing-Sattari und Wieser (2021, 50) eine vertiefte Auseinandersetzung. Dafür schlagen sie vor, dass beispielsweise Interview- mit Unterrichtsdaten verglichen werden, um den Lernprozessen der Schüler:innen noch genauer auf die Spur zu kommen. Auf dieser Grundlage kann im Sinne der fachdidaktischen Entwicklungsforschung weitergearbeitet werden. Somit können die empirisch gewonnenen Erkenntnisse zur Entwicklung von Unterrichtsmaterialien synthetisiert werden sowie in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen einfließen.

7.3 Methodendiskussion und Grenzen der Untersuchung

Die folgenden Ausführungen nehmen das Forschungsvorhaben kritisch in den Blick und diskutieren, inwiefern dies zielführend für die Erfassung von schreibendem Lernen im Fachunterricht ist. Im Verlauf der Arbeit wurde immer wieder auf Limitationen hingewiesen, die der Untersuchungsanlage geschuldet sind. Diese ergeben sich einerseits aus dem Umfang der Untersuchung und andererseits aus der Wahl der Methode.

Die Leitfadeninterviews als Methode zur Datenerhebung ermöglichten das Reagieren auf Unvorhergesehenes mit Hilfe der vorgängig geplanten Nachfrageoptionen. Dennoch konnten die Fragen nach den ersten Interviews nicht mehr angepasst werden, damit die Ergebnisse aufgrund der gleichen Erzählaufforderungen vergleichbar blieben. Die Erkenntnis, dass die Funktionen den erwähnten Textsorten aufgrund der offenen Fragestellung nicht eindeutig zugeordnet werden konnten, blieb daher bis zuletzt eine Schwäche des Interview-Leitfadens.

Die laufenden Anpassungen des Kategoriensystems im Codierprozess bewährten sich, um die unterschiedlichen Entscheidungsprozesse und deren Ursachen gezielt erfassen zu können. Dennoch könnte eine weitere Differenzierung einzelner Kategorien zu noch aussagekräftigeren Ergebnissen, beispielsweise im Hinblick auf die fachliche und sprachliche Zielorientierung führen. Die nicht überprüfte Interrater-Reliabilität wurde mit dem Offenlegen der Entscheidungen und Anpassungen im Codierprozess ersetzt.

Die Fokussierung auf eine Aufgabe aus einem Lehrmittel ermöglichte eine Vergleichbarkeit der Lehrpersonenantworten, führte aber auch zu einer Einschränkung, da dem Lehrmittel und der

Komplexität der didaktischen Entscheidungen nicht im vollen Umfang gerecht wurde. Die Aussagekraft der Ergebnisse muss daher mit Blick auf die Anlage der Untersuchung insgesamt relativiert werden. Eine Ergänzung der Anlage mit Beobachtungen im Unterricht und Wissenshebungen der Lehrpersonen wären diesbezüglich wünschenswert, in diesem Umfang aber nicht zu leisten gewesen.

Um fachliche Auswirkungen des schreibenden Lernens auf den Kompetenzerwerb zu erfassen, sind interdisziplinäre Forschungsteams unabdingbar (Bleiker u. Obendrauf 2022, 17). Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine solche Zusammenarbeit mit mehreren Fachrichtungen nicht realisiert werden. Daher erfolgte auch die klare Ausrichtung auf die Schreibaktivität und die Perspektive der Lehrperson ohne den Kompetenzerwerb der Schüler:innen dabei zu berücksichtigen. Reusser und Pauli (2021, 199) unterstreichen die Wichtigkeit disziplinenübergreifender Zusammenarbeit mit Blick auf die Nutzung verschiedener Zugänge und Sichtweisen, um sowohl generische wie auch fachdidaktische Qualitätsdimensionen des Unterrichts miteinander in Verbindung bringen zu können. Die daraus abgeleiteten Konsequenzen wurden bereits als Desiderate benannt.

Die schwierige Zugänglichkeit von verhaltensnahen Überzeugungen gemäss Reusser und Pauli (2014) zeigte sich auch in dieser Untersuchung. Es wurde mehrfach geäußert, dass bisher noch keine bewussten Überlegungen zum Schreiben im Fachunterricht stattgefunden haben. Zudem fiel es einigen Lehrpersonen schwer, das Schreiben an und für sich und das Lernen voneinander zu trennen, da dies miteinander einhergeht. Daher sind auch die Daten vom unterrichtlichen Kontext losgelöst entsprechend vorsichtig zu verwenden. In diesem Zusammenhang ist nicht nur die fachübergreifende Perspektive, sondern auch die Verbindung verschiedener Domänen der Sprache relevant. So beziehen sich didaktische Entscheidungsprozesse von Lehrpersonen auch auf den Wechsel der Modalität von der Schriftlichkeit zur Mündlichkeit und auf die Interaktion des Schreibens mit dem Lesen und dem Sprechen darüber. Dieser Umstand wurde mit der klaren Fokussierung auf das Schreiben zu wenig berücksichtigt und führte damit zu Unschärfen in den Ergebnissen.

Wie ausführlich dargestellt, führten diverse Gründe zur Ausrichtung der Fragestellung auf die Lehrpersonenperspektive und deren didaktische Entscheidungsprozesse. Diesbezüglich muss jedoch berücksichtigt werden, dass eine Diskrepanz zwischen dem, was Lehrpersonen sagen, und dem, was Lehrpersonen tun, besteht (vgl. Woolfolk Hoy, Davis u. Pape 2006). Damit bleibt im Rahmen dieser Arbeit ungeklärt, wie Lehrpersonen den Unterricht durchführen, ebenso wie sich ihre Entscheidungen auf das Lernen der Schüler:innen auswirken.

8 Literaturverzeichnis

- Anskait, Nadine. 2019. *Schreibarrangements in der Primarstufe- Eine empirische Untersuchung zum Einfluss der Schreibaufgabe und des Schreibmediums auf Texte und Schreibprozesse in der 4. Klasse*. Bd. 3. Sprachliche Bildung- herausgegeben vom Mercator Institut. Münster New York: Waxmann.
- Anskait, Nadine und Torsten Steinhoff. 2019. Schreiben und fachliches Lernen im Sachunterricht. In: *Von (Erst- und Zweit-)Spracherwerb bis zu (ein- und mehrsprachigen) Textkompetenzen*, hg. von Lena Decker und Kirsten Schindler, 49–62. Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik. Duisburg: Gilles & Francke Verlag.
- Bachmann, Thomas und Michael Becker-Mrotzek. 2011. Schreibaufgaben situieren und profilieren. In: *Textformen als Lernformen*, hg. von Thorsten Pohl und Torsten Steinhoff, 201–219. KöBeS - Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik. Duisburg: Gilles & Francke Verlag.
- Bachmann, Thomas und Helmuth Feilke, Hrsg. 2014. *Werkzeuge des Schreibens: Beiträge zu einer Didaktik der Textprozeduren*. 1. Aufl. Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Bangert-Drowns, Robert L., Marlene M. Hurley und Barbara Wilkinson. 2004. The Effects of School-Based Writing-to-Learn Interventions on Academic Achievement: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research* 74, Nr. 1 (März): 29–58.
- Baurmann, Jürgen und Thorsten Pohl. 2009. Schreiben–Texte verfassen. In: *Bildungsstandards für die Grundschule: Deutsch konkret*, hg. von Albert Bremerich-Vos, Dietlinde Granzer, Ulrike Behrens, und Olaf Köller, 75–103. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Becker-Mrotzek, Michael und Valerie Lemke. 2022. Gute Schreibaufgaben für alle Fächer. In: *Schreiben fachübergreifend fördern: Grundlagen und Praxisanregungen für Schule, Unterricht und Lehrkräftebildung*, hg. von Vera Busse, Nora Müller, und Lea Siekmann, 73–95. Hannover: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Berliner, David C. 2004. Expert teachers: Their characteristics, development and accomplishments. *Bulletin of Science, Technology and Society* 24, Nr. 3: 13–28.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg. 2017. *Lehrplan Volksschule: Gesamtausgabe. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21, vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich. zh.lehrplan.ch. (PDF verfügbar unter zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Gesamtausgabe.pdf).
- Bleiker, Johanna. 2020. Zwei auf einen Streich! Zusätzliche Wege zu Literalität dank Schreiben im naturwissenschaftlichen Unterricht. *leseforum.ch*. 10.58098/lffl/2020/1/685.
- Bleiker, Johanna. 2022. Normen beim kooperativen Schreiben im naturwissenschaftlichen Unterricht – eine empirische Rekonstruktion. *Zeitschrift für Angewandte Linguistik* 2022, Nr. 77 (6. September): 189–219. doi.org/10.1515/zfal-2022-2086.
- Bleiker, Johanna und Michael Obendrauf. 2022. „Wenn man es aufschreibt, muss es richtig sein!“ – Kooperatives Verschriftlichen im naturwissenschaftlichen Unterricht als Möglichkeit, sprachliches und fachliches Lernen zu verbinden – und zu untersuchen. *Zeitschrift für Grundschulforschung* (28. Oktober). doi.org/10.1007/s42278-022-00157-8.
- Bromme, Rainer. 2008. Lehrerexpertise - Teacher's Skills. In: *Handbuch der pädagogischen Psychologie*, hg. von Wolfgang Schneider und Marcus Hasselhorn, 159–167. Band 10. Göttingen: Hogrefe.
- Busse, Vera. 2022. Schreiben fachübergreifend fördern: Einführung und theoretische Grundlagen. In: *Schreiben fachübergreifend fördern Grundlagen und Praxisanregungen für Schule, Unterricht und Lehrkräftebildung*, hg. von Vera Busse, Nora Müller, und Lea Siekmann, 6–20. 1st ed. Hannover: Klett Kallmeyer.
- Dresing, Thorsten und Thorsten Pehl. 2018. *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. 8. Auflage. Marburg: Eigenverlag.

- Dresing, Thorsten und Thorsten Pehl. 2020. Transkription: Implikationen, Auswahlkriterien und Systeme für psychologische Studien. *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie: Band 2: Designs und Verfahren*: 835–854.
- Dube, Juliane und Stephan Hußmann. 2019. Fachdidaktische Entwicklungsforschung (Design Research). Theorie- und empiriegeleitete Gestaltung von Unterrichtspraxis. In: *Früher Bildungsdialog - Wissenschaftskommunikation zwischen Bildungsforschung und Schule*, hg. von Kathrin Sommer, Christiane Mattiesson, und Claudia Priebe, 17–35. Bad Heilbrunn: Klinkhardt-Verlag.
- Dube, Juliane und Susanne Prediger. 2017. Design-Research–Neue Forschungszugriffe für unterrichtsnahe Lernprozessforschung in der Deutschdidaktik. *leseforum.ch*. 10.58098/iffi/2017/1/602.
- Feilke, Helmuth. 2012. Bildungssprachliche Kompetenzen fördern und entwickeln. *Praxis Deutsch*, Nr. 39: 4–13.
- Flick, Uwe. 2021. *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung*. 10. Auflage, Originalausgabe. Rororo Rowohlt's Enzyklopädie 55694. Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fornol, Sarah L. 2017. Bildungssprache – mehr als konzeptionelle Schriftlichkeit? In: *Individualisierung im Grundschulunterricht*, hg. von Friederike Heinzl und Katja Koch, 178–182. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. doi.org/10.1007/978-3-658-15565-0_30.
- Gogolin, Ingrid und Joana Duarte. 2016. Bildungssprache. In: *Handbuch Sprache in der Bildung*, hg. von Jörg Kilian, Birgit Brouër, und Dina Lüttenberg, 478–499. De Gruyter.
- Gogolin, Ingrid und Imke Lange. 2011. Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung. In: *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit*, hg. von Sara Fürstenau und Mechthild Gomolla, 107–127. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Graham, Steve. 2019. Changing how writing is taught. *Review of Research in Education* 43, Nr. 1: 277–303. doi.org/10.3102/0091732X18821125.
- Graham, Steve, Sharlene A. Kiuahara und Meade MacKay. 2020. The Effects of Writing on Learning in Science, Social Studies, and Mathematics: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research* 90, Nr. 2 (April): 179–226. doi.org/10.3102/0034654320914744.
- Gräsel, Cornelia. 2010. Lehren und Lernen mit Schulbüchern - Beispiele aus der Unterrichtsforschung. In: *Schulbuch konkret: Kontexte - Produktion - Unterricht*, hg. von Eckhardt Fuchs, Joachim Kahlert, und Uwe Sandfuchs, 137–148. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Heisenberg, Werner. 1990. *Physik und Philosophie*. 5. Auflage. Stuttgart: Hirzel.
- Heitzmann, Anni und Alois Niggli. 2010. Lehrmittel – ihre Bedeutung für Bildungsprozesse und die Lehrerbildung. In: *Beiträge zur Lehrerbildung*, 28:6–19. DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation.
- Helfferrich, Cornelia. 2011. *Die Qualität qualitativer Daten*. 4. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien.
- Huerta, Margarita und Tiberio Garza. 2019. Writing in Science: Why, How, and for Whom? A Systematic Literature Review of 20 Years of Intervention Research (1996–2016). *Educational Psychology Review* 31, Nr. 3 (September): 533–570. doi.org/10.1007/s10648-019-09477-1
- Kalcsics, Katharina und Markus Wilhelm. 2017. *Lernwelten. 1/2, Ausbildung: Ausbildung: fachdidaktische Grundlagen: Studienbuch*. 1. Auflage. Bern: Schulverlag plus AG.
- Koch, Peter und Wulf Oesterreicher. 2007. Schriftlichkeit und kommunikative Distanz. *Zeitschrift für germanistische Linguistik* 35, Nr. 3 (Dezember): 346–375. doi.org/10.1515/zgl.2007.024.
- Kruse, Jan. 2015. *Qualitative Interviewforschung*. 2. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, Udo. 2018. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4. Auflage. Grundlagentexte Methoden. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kunter, Mareike, Jürgen Baumert, Werner Blum, Uta Klusmann, Stefan Krauss und Michael Neubrand, Hrsg. 2011. *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften - Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV*. Münster / New York / München / Berlin: Waxmann.
- Kunter, Mareike, Thilo Kleickmann, Uta Klusmann und Dirk Richter. 2011. Die Entwicklung professioneller Kompetenz von Lehrkräften. In: *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften*,

- hg. von Mareike Kunter, Jürgen Baumert, Werner Blum, Uta Klusmann, Stefan Krauss, Michael Neubrand, und 1. Auflage, 55–68. Münster / New York / München / Berlin: Waxmann.
- Kunter, Mareike und Uta Klusmann. 2010. Kompetenzmessung bei Lehrkräften–Methodische Herausforderungen. *Unterrichtswissenschaft* 38, Nr. 1: 68–86.
- Kunter, Mareike, Uta Klusmann und Jürgen Baumert. 2009. Professionelle Kompetenz von Mathematiklehrkräften: Das COACTIV-Modell. In: *Lehrprofessionalität - Bedingungen, Genese, Wirkungen und ihre Messung*, hg. von O. Zlatkin-Troitschanskaia, K. Beck, D. Sembill, R. Nickolaus, und R. Mulder, 153–165. Weinheim: Beltz.
- Kunter, Mareike, Britta Pohlmann und Anna-Theresia Decker. 2020. Lehrkräfte. In: *Pädagogische Psychologie*, hg. von Elke Wild und Jens Möller, 269–288. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Langer, Judith A. und Arthur N. Applebee. 1987. *How Writing Shapes Thinking: A Study of Teaching and Learning. The WAC Clearinghouse*. https://wac.colostate.edu/books/landmarks/langer_applebee/ (Originally published in 1987 by National Council of Teachers of English). ERIC.
- Lehrmittelverlag Zürich, Hrsg. 2019. *einblick- Kundenmagazin Lehrmittelverlag Zürich*. Lehrmittelverlag Zürich.
- Leisen, Josef. 2015. Fachlernen und Sprachlernen. *Bringt zusammen, was zusammen gehört*, Nr. 68. Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht: 132–137.
- Leisen, Josef. 2018. Von der Alltagssprache über die Unterrichtssprache zur Fachsprache. In: *Bildungssprache*, hg. von Britta Hufeisen, Chris Merkelbach, und Goethe-Institut zur Pflege der Deutschen Sprache im Ausland und zur Förderung der Internationalen Kulturellen Zusammenarbeit. Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts Nr. 58.2018. Berlin: Erich Schmidt Verlag, ESV. doi.org/10.37307/j.2194-1823.2018.58.05.
- Lessing-Sattari, Marie und Dorothee Wieser. 2021. Lehrkräfte - Systematisierung aktueller empirischer Studien, ihrer Gegenstandsbereiche und Forschungsansätze. In: *Forschungsfelder der Deutschdidaktik*, hg. von Jan Boelmann, 41–55. 2. unveränderte Auflage. Empirische Forschung in der Deutschdidaktik Band 3. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Lindauer, Thomas, Maria Riss und Claudia Schmellentin Britz. 2012. Empfehlungen für die sprachbewusste Gestaltung von Lehrmitteln. *Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz PH FHNW, Zentrum Lesen*. https://www.bildungsraum-nw.ch/dokumente-pdf/auflistungsblock-2/2012_Empfehlungen_sprachbewusste-Gestaltung_Lehrmittel.pdf/view (zugegriffen: 28. Juli 2023).
- Lipowsky, Frank und Daniela Rzejak. 2012. Lehrerinnen und Lehrer als Lerner - Wann gelingt der Rollentausch? Merkmale und Wirkungen wirksamer Lehrerfortbildungen. In: *Reform der Lehrerbildung in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, hg. von Dorit Bosse, Lucien Criblez, Tina Hascher, Klaus Moegling, und Johannes Reitingen, 235–253. Reihe: Theorie und Praxis der Schulpädagogik Band 4-5. Immenhausen: Prolog-Verlag.
- Luthiger, Herbert, Markus Wilhelm, Claudia Wespi und Susanne Wildhirt, Hrsg. 2018. *Kompetenzförderung mit Aufgabensets Theorie - Konzept - Praxis*. 1. Auflage. Bern: hep, der bildungsverlag.
- Maag Merki, Katharina und Silke Werner. 2014. Erfassung und Bewertung professioneller Kompetenz von Lehrpersonen. In: *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf*, hg. von Ewald Terhart, Hedda Bennewitz, und Martin Rothland, 745–763. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Münster New York: Waxmann.
- Mayring, Philipp. 2023. *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken*. 7., überarbeitete Auflage. Weinheim Basel: Beltz.
- Merton, Robert K. und Patricia L. Kendall. 1946. The Focused Interview. *American Journal of Sociology* 6, Nr. 51: 541–557.
- Morek, Miriam und Vivien Heller. 2012. Bildungssprache – Kommunikative, epistemische, soziale und interaktive Aspekte ihres Gebrauchs. *Zeitschrift für Angewandte Linguistik* 2012, Nr. 57 (1. August): 67–101. 10.1515/zfal-2012-0011.

- NaTech 5/6: Natur und Technik*. 2017. Kommentar, Themenbuch und Forschungsheft. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich. Bern: schulverlag plus. www.na-tech.ch
- Neugebauer, Claudia und Claudio Nodari. 2019. *Förderung der Schulsprache in allen Fächern: Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld: Kindergarten bis Sekundarstufe I*. 6., korrigierte Auflage. Impulse zur Unterrichtsentwicklung. Bern: Schulverlag plus AG.
- Newell, George E. 2006. Writing to learn. *Handbook of writing research*: 235–247.
- Ossner, Jakob. 2008. *Sprachdidaktik Deutsch: eine Einführung für Studierende*. 2., überarb. Aufl. UTB Pädagogik, Sprachwissenschaft 2807. Paderborn München Wien Zürich: Schöningh.
- Philipp, Maik. 2017. *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben*. 1. Auflage. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Philipp, Maik. 2020. *Grundlagen der effektiven Schreibdidaktik: und der systematischen schulischen Schreibförderung*. 8. erweiterte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Philipp, Maik. 2021. *Schreiben lernen, schreibend lernen: Prinzipien des Aufbaus und der Nutzung von Schreibkompetenz*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Philipp, Maik. 2022. Mit dem Schreiben das Fachlernen effektiv fördern: ein Blick auf schreibdidaktische Designprinzipien. In: *Schreiben fachübergreifend fördern: Grundlagen und Praxisanregungen für Schule, Unterricht und Lehrkräftebildung*, hg. von Vera Busse, Nora Müller, und Lea Siekmann, 55–72. Hannover: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Pohl, Karl Heinrich. 2010. Wie evaluiert man Schulbücher? In: *Schulbuch konkret: Kontexte - Produktion - Unterricht*, hg. von Eckhardt Fuchs, Joachim Kahlert, und Uwe Sandfuchs, 118–133. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Portmann-Tselikas, Paul R. und Sabine Schmölzer-Eibinger. 2008. Textkompetenz. *Fremdsprache Deutsch*, Nr. 39 (1. September): 4.
- Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr. 2021. *Qualitative Sozialforschung: ein Arbeitsbuch*. 5. Aufl. Lehr- und Handbücher der Soziologie. Boston: Walter de Gruyter GmbH.
- Quehl, Thomas und Ulrike Trapp. 2015. *Wege zur Bildungssprache im Sachunterricht: Sprachbildung in der Grundschule auf der Basis von Planungsrahmen*. 1. Auflage. Münster New York: Waxmann.
- Reusser, Kurt. 2009. Mehr in die Tiefe gehendes Verstehen als Breite des Stoffes. Zum Verhältnis von Lehrmitteln und Unterrichtsstoff. *Neue Zürcher Zeitung*, 22. April, 92. Auflage, Abschn. B3.
- Reusser, Kurt und Christine Pauli. 2014. Berufsbezogene Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern. In: *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf*, hg. von Ewald Terhart, Hedda Bennewitz, und Martin Rothland, 642–661. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Münster New York: Waxmann.
- Reusser, Kurt und Christine Pauli. 2021. Unterrichtsqualität ist immer generisch und fachspezifisch. Ein Kommentar aus kognitions- und lehr-lerntheoretischer Sicht. *Unterrichtswissenschaft* 49, Nr. 2 (Juni): 189–202.
- Sandfuchs, Uwe. 2010. Schulbücher und Unterrichtsqualität - historische und aktuelle Reflexionen. In: *Schulbuch konkret: Kontexte - Produktion - Unterricht*, hg. von Eckhardt Fuchs, Joachim Kahlert, und Uwe Sandfuchs, 11–24. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schmölzer-Eibinger, Sabine und Eike Thürmann, Hrsg. 2015. *Schreiben als Medium des Lernens: Kompetenzentwicklung durch Schreiben im Fachunterricht*. Fachdidaktische Forschungen Band 8. Münster New York: Waxmann.
- Seidel, Tina und Manfred Prenzel. 2008. Wie Lehrpersonen Unterricht wahrnehmen und einschätzen—Erfassung pädagogisch-psychologischer Kompetenzen mit Videosequenzen. *Kompetenzdiagnostik: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*: 201–216. [10.1007/978-3-531-90865-6_12](https://doi.org/10.1007/978-3-531-90865-6_12).
- Shulman, Lee S. 2013. Those who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *JOURNAL OF EDUCATION* 193, Nr. 3. doi.org/10.1177/00220574131930030.
- Steinhoff, Torsten. 2014. Lernen durch Schreiben. In: Feilke, Helmuth/Pohl, Thorsten. In: *Schriftlicher Sprachgebrauch - Texte verfassen*, hg. von Helmuth Feilke und Thorsten

- Pohl, 316–330. *Deutschunterricht in Theorie und Praxis* Band 4. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Steinhoff, Torsten und Thorsten Pohl. 2010. Textformen als Lernformen. In: *Textformen als Lernformen*, hg. von Thorsten Pohl und Torsten Steinhoff, 5–26. Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik Reihe A 7. Duisburg: Gilles & Francke.
- Sturm, Afra. 2022. Prozess- und produktorientierte Schreibförderung in Kombination. In: *Schreiben fachübergreifend fördern: Grundlagen und Praxisanregungen für Schule, Unterricht und Lehrkräftebildung*, hg. von Vera Busse, Nora Müller, und Lea Siekmann, 96–113. 1. Hannover: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Sturm, Afra und Anne Beerenwinkel. 2020. Schreibendes Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht – Grenzen und Möglichkeiten. *leseforum.ch*: 19. doi.org/10.58098/lffl/2020/2/695.
- Sturm, Afra, Nadja Lindauer und Tim Sommer. 2016. «Es fehlen Gefühle und Details in der Geschichte» – Wissen und Überzeugungen von Lehrpersonen in der Domäne Schreiben. *leseforum.ch*. dx.doi.org/10.26041/fhnw-1002.
- Sturm, Afra, Hansjakob Schneider, Nadja Lindauer und Tim Sommer. 2016. Schreibbezogenes Fachwissen bei Lehrpersonen im ersten Berufsjahr. In: *Qualitäten von Deutschunterricht–Empirische Unterrichtsforschung im Fach Deutsch*, hg. von Michael Krelle und Werner Senn, 139–162. Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Tajmel, Tanja und Sara Hägi-Mead. 2017. *Sprachbewusste Unterrichtsplanung: Prinzipien, Methoden und Beispiele für die Umsetzung*. FörMig Material Band 9. Münster New York: Waxmann.
- Thürmann, Eike. 2012. Lernen durch Schreiben?: Thesen zur Unterstützung sprachlicher Risikogruppen im Sachfachunterricht. *dieS-online*, Nr. 1. dx.doi.org/10.22029/jlupub-2900.
- Thürmann, Eike, Heiko Krabbe, Ulrike Platz und Matthias Schumacher. 2017. Sprachbildung als Aufgabe aller Fächer und Lernbereiche. Erfahrungen mit Sprachberatung an Ganz-In-Gymnasien. *Münster: Waxmann*.
- Thürmann, Eike, Eva Pertzel und Anna Ulrike Schütte. 2015. Der schlafende Riese Versuch eines Weckrufs zum Schreiben im Fachunterricht. In: *Schreiben als Medium des Lernens. Kompetenzentwicklung durch Schreiben im Fachunterricht*, 17–45. Münster: Waxmann.
- Totter, Alexandra, Daniela Müller-Kuhn, Enikő Zala-Mező und Simone Marti. 2019. Schulbuch und Innovation? Die Einführung eines neuen Lehrmittels als (kein) Anlass zum Innovationstransfer. *DDS–Die Deutsche Schule* 111, Nr. 3: 294–309. 10.25656/01:20598.
- Vieluf, Svenja, Anna-Katharina Praetorius, Katrin Rakoczy, Marc Kleinknecht und Marcus Pieetsch. 2020. Angebots-Nutzungs-Modelle der Wirkweise des Unterrichts. Ein kritischer Vergleich verschiedener Modellvarianten. In: *Empirische Forschung zu Unterrichtsqualität. Theoretische Grundfragen und quantitative Modellierungen*, hg. von Anna-Katharina Praetorius, Juliane Grünkorn, und Eckhardt Klieme, 63–80. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 66. Weinheim Basel: Beltz Juventa. 10.25656/01:25864.
- Wahl, Diethelm. 2002. Mit Training vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln? *Zeitschrift für Pädagogik* 48, Nr. 2: 227–241. 10.25656/01:3831.
- Wildemann, Anja und Sarah Fornol. 2020. *Sprachsensibel unterrichten in der Grundschule: Anregungen für den Deutsch-, Mathematik- und Sachunterricht*. Hannover: Klett/Kallmeyer.
- Winkler, Iris. 2021. Aufgaben. In: *Forschungsfelder der Deutschdidaktik*, hg. von Jan Boelmann, 27–40. 2. unveränderte Auflage. Empirische Forschung in der Deutschdidaktik Band 3. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Woolfolk Hoy, Anita, Heather Davis und Stephen J. Pape. 2006. Teacher knowledge and beliefs. In: *Handbook of educational psychology*, hg. von Patricia A. Alexander und Philip H. Winne, 715–737. 2nd ed. Mahwah, N.J: Erlbaum.

9 Anhang

A. Lehrmittelauszug aus «NaTech 5/6»

34

Körper · Was braucht mein Körper?

Wie du gehst und stehst

Damit du dich bewegen kannst, brauchst du unter anderem Knochen und Muskeln. Unsere Knochen und Muskeln spielen so zusammen, dass wir aufrecht gehen und rennen können. Der aufrechte Gang bringt uns viele Vorteile.

Befasse dich mit Knochen und Muskeln.

Wenn der Mensch sich bewegt, spielen Muskeln, Skelett und weitere Körperteile zusammen.

Aufrecht gehen

Im Laufe der Geschichte hat sich nur beim Menschen der aufrechte Gang entwickelt. Das menschliche Skelett hat deshalb besondere Merkmale.

1. Wie wäre es, wenn Knochen fehlen würden?
2. Wie wäre es, wenn Muskeln fehlen würden?

Skelett

Halswirbelsäule
Der Hals steht senkrecht und stützt den Schädel in seiner Mitte.

Wirbelsäule
Die Wirbelsäule ist zweimal gebogen wie ein S. Wegen ihrer Form kann die Wirbelsäule Erschütterungen gut abfedern.

Beine
Im Laufe der Entwicklung sind die Beine des Menschen länger geworden. Damit kann er schneller grossere Strecken zurücklegen.

Oberschenkelknochen
Die Oberschenkelknochen zeigen etwas nach innen. Die Knie befinden sich dadurch gerade unter dem Oberkörper und können viel Gewicht tragen.

1. Wenn Menschenaffen gehen, müssen sie viermal so viel Energie einsetzen wie der Mensch. Dies hat viel mit ihrem Körperbau zu tun. Wie sind Hals, Wirbelsäule und Beine beim Schimpansen gebaut?
2. Welche Vorteile des menschlichen Körperbaus sind auf dieser Seite genannt?

NMG.1.4e

Explorieren

Sich Gedanken zu Bewegungsfähigkeit machen

Erarbeiten 1

Funktionen von Skelett und Muskeln erkunden

Üben

Muskelbewegungen am Beispiel des Arms erkunden

KM 34.1 Muskeln haben Gegenspieler

Begutachten – formativ

Das kann ich

KM 34.2 Das kann ich

Erarbeiten 2

Bau und Funktion der Wirbelsäule erkunden

KM 34.3 Unser Rückgrat

Erarbeiten 3

Den aufrechten Gang erkunden

Themenbuch

Anwenden

Knochen und Muskeln im Alltag stärken

KM 31.1 Mein Ernährungs- und Bewegungstagebuch

KM 34.4 Was Bewegung bewirkt ...

3-4

Aufgabe

Die Lehrperson fordert die Schülerinnen und Schüler auf, ein paar Bewegungsübungen (beugen, kippen, drehen) gemeinsam zu machen. Die Übungen verlaufen allesamt über die Wirbelsäule.

1. *Welchen Teil unseres Körpers haben wir vor allem bewegt? In welche Richtung ist die Wirbelsäule am beweglichsten?*
2. *Taste bei einem deiner Mitschüler oder einer Mitschülerin die Rückenmitte vom Hals bis zum Ende des Rückens mit der flachen Hand ab. Was spürst du? Welche Form erkennst du? Versuche die Form zu zeichnen.*

Die gemachten Erfahrungen werden gesammelt und an der Wandtafel für alle sichtbar aufgehängt. Anschliessend wird **KM 34.3** bearbeitet.

Nach Abschluss der Arbeit am **KM 34.3** werden folgende zwei Fragen gestellt, um die Erkenntnisse im Plenum zu diskutieren und damit zu konsolidieren.

3. *Warum sind die Bandscheiben notwendig, wenn du dich bückst?*
4. *Warum sind die Bandscheiben notwendig, wenn du hüpfst?*

Aufgabenstellung zu Erarbeiten 2: «Bau und Funktion der Wirbelsäule erkunden» im Kommentar zur Themenbuchseite 34

Aufgabenset aus dem Kommentar zur Seite 34 im Themenbuch: Wie du gehst und wie du stehst

B. Klassenmaterialien zur Themenbuchseite 34

Körper · Was braucht mein Körper? KM 34.3

Unser Rückgrat

Material

- 4 runde Holzscheiben
- 4 runde Schaumstoffscheiben
- 4 Stück Blumendraht
- 1 Stück Styrodur

Die Wirbelsäule stützt unseren Körper und ermöglicht den aufrechten Gang. Wenn du dich mit dem Oberkörper in alle Richtungen beugst, stellst du fest, dass die Wirbelsäule drehbar und biegsam ist. Wenn du jemandem mit der flachen Hand über die Rückenmitte fährst, erkennst du zudem, dass die Wirbelsäule eine geschwungene Form hat. Man nennt diese Form Doppel-S.

1. Warum hat die Wirbelsäule eine S-Form? Warum nicht eine C-Form oder eine gerade Linie?
Notiere deine Vermutungen

.....

.....

.....

2. Bilde mit jemandem eine Zweiergruppe. Tauscht euch über eure Vermutungen aus. Was denkt ihr anders? Was denkt ihr gleich?

Das denken wir anders:

.....

Das denken wir gleich:

.....

3. Überprüft eure Vermutungen mit einem Modell. Formt je einen Blumendraht wie ein C, wie ein S und wie ein Doppel-S. Den vierten Draht lässt ihr gerade. Steckt die vier Blumendrähte mit einem Ende in den Styrodur. Drückt nun mit dem Finger auf das freie Ende des Blumendrahts. Was beobachtet ihr?

.....

.....

.....

4. Vergleicht die Beobachtungen mit euren Vermutungen. Was stellt ihr fest?

.....

.....

.....

NaTech 5 | 6 © 2017 – Schulverlag plus AG und Lehrmittelverlag Zürich. Die Verlage übernehmen die Verantwortung nur für das Originaldokument. Quellenverzeichnis: www.na-tech.ch/copyrights Seite 1/3

5. Auf dem Bild siehst du eine menschliche Wirbelsäule. Weiss sind die Wirbel dargestellt. Die Wirbel sind aus Knochen. Sie sind hart. Zwischen den Wirbeln sind, in rot dargestellt, die Bandscheiben. Diese sind weich und formbar. Welche Vorteile hat es, wenn zwischen den Wirbeln Bandscheiben liegen? Was vermutest du?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Überprüfe deine Vermutung mit zwei Modellen:

a) Schichte fünf Holzscheiben aufeinander zu einem Turm. Versuche, den Turm zur Seite zu biegen. Versuche, den Turm zusammenzudrücken. Was beobachtest du?

.....

.....

.....

.....

b) Schichte die Holzscheiben abwechselnd mit einer Schaumstoffscheibe aufeinander zu einem Turm. Beginne mit einer Holzscheibe. Versuche, den Turm zur Seite zu biegen. Versuche, den Turm zusammenzudrücken. Was beobachtest du?

.....

.....

.....

.....

7. Welches Modell entspricht der menschlichen Wirbelsäule eher? Warum?

.....
.....
.....

8. War deine Vermutung zu den Vorteilen der Wirbelsäule richtig (Aufgabe 5)? Begründe deine Antwort und beantworte die Frage 5 mit Hilfe des passenden Modells.

.....
.....
.....
.....

9. Schreibe eine Zusammenfassung deiner Erkenntnisse indem du die folgenden zwei Fragen beantwortest:

a) Worin liegt der Vorteil, dass unsere Wirbelsäule eine Doppel-S-Form hat?

.....
.....
.....
.....
.....

b) Warum ist es sinnvoll, dass die Wirbelsäule aus harten Wirbeln und weichen Bandscheiben besteht?

.....
.....
.....
.....
.....

C. Aufgabenanalyse

«Erarbeiten 2» aus dem Aufgabenset zu *Wie du gehst und wie du stehst!* aus «NaTech 5/6»

Kriterium	Inhalt	Analyse mit Fokus auf Schreibaktivitäten
1. Lehr-/Lernziel	<p>NMG.1.4e: Die Schülerinnen und Schüler (SuS) können Zusammenhänge zwischen Bau und Funktion des menschlichen Körpers erklären. ☐ Aufrechter Gang: Skelett, Muskeln; Blutkreislauf: Herz, Venen, Arterien (Lehrplan21)</p> <p>«Die Schülerinnen und Schüler erkunden die Funktion der Teile der Wirbelsäule.» (Kommentar S.34)</p> <p>«Befasse dich mit Knochen und Muskeln.» (Themenbuch S. 34)</p>	<p>Diese Aufgabe zielt darauf, dass die SuS erkennen, dass der aufrechte Gang des Menschen mit dem Aufbau des Skelettes, insbesondere der Wirbelsäule, zusammenhängt.</p> <p>Das Lehrmittel nennt keine weiteren Ziele. Damit wird die Ausrichtung auf dieses eine, zentrale Ziel deutlich. Das Erkunden als fachliche Handlung steht im Zentrum der Aufgabe.</p>
2a Auftrag	<p>«Die Lehrperson fordert die Schülerinnen und Schüler auf, ein paar Bewegungsübungen (beugen, kippen, drehen) gemeinsam zu machen. Die Übungen verlaufen allesamt über die Wirbelsäule.</p> <p>1. Welchen Teil unseres Körpers haben wir vor allem bewegt? In welche Richtung ist die Wirbelsäule am beweglichsten?</p> <p>2. Taste bei einem deiner Mitschüler oder einer Mitschülerin die Rückenmitte vom Hals bis zum Ende des Rückens mit der flachen Hand ab. Was spürst du? Welche Form erkennst du? Versuche die Form zu zeichnen.</p> <p>Die gemachten Erfahrungen werden gesammelt und an der Wandtafel für alle sichtbar aufgehängt. Anschliessend wird KM 34.3 bearbeitet.</p> <p>Nach Abschluss der Arbeit am KM 34.3 werden folgende zwei Fragen gestellt, um die Erkenntnisse im Plenum zu diskutieren und damit zu konsolidieren:</p> <p>3. Warum sind die Bandscheiben notwendig, wenn du dich bückst?</p> <p>4. Warum sind die Bandscheiben notwendig, wenn du hüpfst?» (Kommentar S. 34)</p>	<p>Am Ende der einleitenden Aufgabe, welche die Bewegung des eigenen Körpers behandelt, werden die SuS aufgefordert, die Form der Wirbelsäule aufzuzeichnen. Diese Skizzen werden gemeinsam an der Wandtafel besprochen.</p> <p>Die Arbeit am KM 34.3 führt die SuS schrittweise zur Erkenntnis über die Funktion der Wirbelsäule. Der Adressat ist somit der/die schreibende Schüler:in selbst und der/die Partner:in in der Zweiergruppe für den Vergleich der Vermutungen.</p>

2b Schreibauftrag	<p>1... Notiere deine Vermutungen! 2... Was denkt ihr anders? Was denkt ihr gleich? 3... Was beobachtet ihr? 4... Was stellt ihr fest? 5... Was vermutest du? 6... Was beobachtest du? 7... Warum? 8... Begründe deine Antwort und beantworte die Frage 5 mit Hilfe des passenden Modells. 9... Schreibe eine Zusammenfassung deiner Erkenntnisse, indem du die folgenden zwei Fragen beantwortest: a) Worin liegt der Vorteil, dass unsere Wirbelsäule eine Doppel-S-Form hat? b) Warum ist es sinnvoll, dass die Wirbelsäule aus harten Wirbeln und weichen Bandscheiben besteht? (KM 34.3)</p>	<p>Der Schreibauftrag ergibt sich durch die Gestaltung des Arbeitsblattes.</p> <p>Es werden verschiedene Sprachhandlungen gefordert: Die SuS sollen vermuten, beobachten, feststellen, begründen und zusammenfassen.</p> <p>Explizit eine schriftliche Bearbeitung fordern die Aufgaben 1 und 9, die zum Notieren und Schreiben einer Zusammenfassung aufordern. Die anderen Fragen haben ebenfalls Schreiblinien, um eine Antwort zu notieren, auch wenn dies der Auftrag nicht explizit fordert.</p>
2c Schreibfunktionen	<p>Das schrittweise Heranführen an die abschliessende Erkenntnis könnte der konservierenden Funktion zugeordnet werden. Die Notizen der Vermutungen werden anschliessend mit Beobachtungen überprüft und im Vergleich damit reflektiert.</p> <p>Durch das Notieren der einzelnen Schritte (Vermutung, Beobachtung, Vergleich, Feststellung) wird der Lernweg abgebildet und somit auch die epistemische Funktion des Schreibens genutzt.</p> <p>Das abschliessende Festhalten der Erkenntnisse führt wiederum zur Reflexion des Lernweges und der Lernergebnisse. Damit wird die reflexive Funktion des Schreibens angesprochen.</p> <p>Abschliessend sollen die weiterführenden Fragen wiederum im Plenum besprochen werden. Die Antworten auf dem Arbeitsblatt werden dafür aber nicht weiter besprochen. Es bleibt damit unklar, ob die dokumentierende Funktion genutzt wird.</p>	
3. Wissensquelle (Welt- und Sprachwissen)	<p>Angeleitete Handlungen für die Experimente und die Abbildungen im Themenbuch sowie dem Arbeitsblatt stellen die Wissensquellen dar.</p> <p>Das sprachliche Handeln bezieht sich auf das Erkunden mit den Materialien. Sprachwissen (Wortschatz) steht teilweise in den Aufgabenstellungen zur Verfügung. Das Themenbuch (S. 34) und die Einleitung zum Arbeitsblatt liefern sprachliches und fachliches Wissen mit einer Übersicht im Sinne eines Lexikoneintrages. Dort wird auch der Wortschatz mit einer Abbildung verbunden, sodass zentrale Begriffe geklärt werden können (Skelett, Hals, Wirbelsäule, Beine, Oberschenkelknochen). Die Artikel zu den Fachbegriffen fehlen durchgängig.</p> <p>Über die Textform wird bei den ersten Fragen nichts Genaueres ausgeführt. Die letzte Aufgabe beinhaltet die Aufforderung, eine Zusammenfassung zu schreiben. Dafür stehen den Lernenden zwei Leitfragen zur Verfügung, die den Text gliedern: (a) Worin liegt der Vorteil, dass unsere Wirbelsäule eine Doppel-S-Form hat? (b) Warum ist es sinnvoll, dass die Wirbelsäule aus harten Wirbeln und weichen Bandscheiben besteht?</p> <p>Da das Konsolidieren der Erkenntnisse gemäss Lehrmittel erst nach der vollständigen Bearbeitung des KM 34.3 im Plenum stattfindet, kann dies nicht für die resümierende Aufgabe 9 genutzt werden.</p>	

4. Differenzierung	Die Differenzierung ergibt sich aus der Offenheit der Aufgabenstellungen, was die Tiefe der Bearbeitung betrifft. Es gibt keine weiterführenden Aufgaben oder ein Minimalziel. Schwächere SuS können sich an der Abbildung im Buch mit den Erklärungen orientieren, um Fachbegriffe nutzen zu können. Scaffolds werden keine angeboten.
5. Prozessorientierung	Es findet keine explizite Bezugnahme zu den Prozessschritten statt. Jedoch werden Vermutungen in Partnerarbeit überprüft und allenfalls revidiert. Es findet ein inhaltliches, nicht aber sprachliches Überarbeiten statt. Auch die Konsolidierungsphase am Ende verweist nicht auf eine Überarbeitung des Textes, sondern nur darauf, dass die weiterführenden Fragen besprochen werden.
6. Schreibbedingungen	Es findet Interaktion während der Bearbeitung statt, indem sich über die Vermutungen ausgetauscht wird und die Modelle gemeinsam betrachtet werden sollen. Die Aktivierung erfolgt über gemeinsame Bewegungsübungen, die mithilfe von Leitfragen im Plenum besprochen werden (1./2.). Im Anschluss ist eine Phase der Konsolidierung im Plenum geplant. Dafür stehen wiederum Leitfragen zur Verfügung (3./4.).
7. Überprüfung/Wirkung	Die Beurteilung der Erkenntnisse erfolgt durch den Austausch im Plenum. Welche Funktion dem KM 34.3. zukommt, bleibt dahingehend unklar. Es wird inhaltlich überprüft, ob die SuS das Ziel erreicht haben, indem sie die Funktion und Notwendigkeit der Bandscheiben beschreiben können.
8. Verbindung von fachlichem und sprachlichem Lernen	Fachliches und sprachliches Lernen werden durch das schrittweise Heranführen durch den Prozess der Erkenntnisgewinnung angeregt. Sprachlich stehen neben dem Themenbuch und den Aufgabenstellungen selbst – auf die aber nicht verwiesen wird – keine Unterstützungsangebote zur Verfügung, sodass hier ein Lernprozess eher zufällig stattfindet. Ein systematischer Kompetenzaufbau ist in fachlicher Hinsicht angedacht, in sprachlicher Hinsicht aber nicht sichtbar. Die verschiedenen Funktionen des Schreibens, die für das Lernen zur Verfügung stehen, können eine gute Grundlage für das fachliche Lernen bilden.
9. Herausforderungen	Sprachlich: Verstehen der Begriffe und Formulierungen, die im Themenbuch und auf dem Arbeitsblatt unerklärt verwendet werden (z. B. aufrecht gehen, abfedern, Erschütterungen abfedern können, aufeinanderschichten) Wechsel zwischen den Sprachhandlungen: Vermuten, Beobachten, Erkenntnisse gewinnen und deren sprachliche Realisierung Fachlich: Anleitung während des Prozesses nur durch die Leitfragen auf dem Arbeitsblatt. Werden Fehlkonzepte oder Verstehenslücken erkannt und beseitigt? Das eigenständige Überprüfen der Vermutungen und die Erkenntnisgewinnung ohne weitere Unterstützung ist anspruchsvoll. Die Orientierung im Material (drei Seiten Arbeitsblätter, diverse Experimentiermaterialien und allenfalls Themenbuch) stellt eine weitere Herausforderung dar.

10. Auseinander- Auf der Seite im Themenbuch stehen Fachbegriffe zur Verfügung, ebenso wie in den einzelnen Aufgabenstellungen.

dersetzung

mit Fachsprache

Es wird an keiner Stelle darauf hingewiesen, dass gewisse Begriffe oder Formulierungen wichtig sind und von der Lehrperson so verwendet werden müssten. Die Lösungsvorschläge sind fachsprachlich formuliert, in dieser Form für sprachlich schwächere SuS jedoch schwierig zu verstehen, auch weil weitere Fachbegriffe darin vorkommen («4. Wenn man hüpfet, federn die Bandscheiben (und die Doppel-S-Form der Wirbelsäule) die Schläge ab. Ansonsten würden die Schläge direkt auf den Kopf übertragen, was zu Gehirnerschütterungen führen könnte», Kommentar S. 34)

11. Einsatz

von Scaffolds

Scaffolds werden keine erwähnt oder eingesetzt.

Feedback der LP

Ein Feedback ist nicht explizit geplant. Jedoch besteht während den Plenumssequenzen (Besprechen der Präkonzepte und Konsolidierung zum Abschluss) sowie der Arbeitsphase am KM 34.3 die Möglichkeit dazu.

D. Vorlage Einverständniserklärung

PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE
ZÜRICH

Einverständniserklärung zur Verwendung von Audio- oder Videoaufnahmen

Sehr geehrte Lehrpersonen

Im Rahmen meines Studiums in Fachdidaktik Schulsprache Deutsch an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) führe ich Befragungen für meine Masterarbeit zum Thema «Schreiben im NMG-Unterricht auf der Primarstufe» durch. Ich werde daher Interviews mit Lehrpersonen durchführen, diese transkribieren und auswerten. Die Auswertung erfolgt anonymisiert und die Aufnahmen werden nach Abschluss der Arbeit wieder gelöscht. In den Transkripten werden alle Angaben gelöscht oder verfremdet, die die Identifikation von Schulgemeinde, Schulhaus oder Personen erlauben würden.

Aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes benötige ich Ihre Zustimmung, dass ich das Interview aufnehmen darf. Ich bitte Sie, die entsprechende Einwilligung zu erteilen, wobei dies selbstverständlich freiwillig ist.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Angela Brüttsch

- Bitte nicht abtrennen -

Bitte vollständig ausfüllen:

Datum, Ort:

Unterschrift

Audio- oder Videoaufnahmen:

JA, meine Aufnahmen dürfen verwendet werden. Ich bin über den Verwendungszweck der Aufnahmen informiert.

Besten Dank für die Retournierung der unterzeichneten Einverständniserklärung!

E. Interview-Leitfaden

Start der Aufnahme: Wie ich telefonisch schon angekündigt habe, werden die Antworten anonym ausgewertet, Vielen Dank für die Bereitschaft, an diesem Interview teilzunehmen.

Einstiegsfrage:

- Erzähl doch einmal von deiner Klasse.
- Hast du schon eine Weiterbildung zum Thema Schreiben oder Schreiben im Fachunterricht besucht oder dich damit anderweitig beschäftigt?

Für meine Fragestellung interessiere ich mich für das Schreiben im NMG. Die folgenden Frageblöcke drehen sich daher immer um das Schreiben im NMG-Unterricht und nicht im Deutschunterricht. Bitte antworte spontan, möglichst ausführlich und versuche auch deine Gedanken laut zu äussern. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich gerne genauer nach.

Thema	Erzählstimuli	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen	Check
	Dann kommen wir jetzt zum Schreiben im NMG-Unterricht.		
Schreiben im NMG-Unterricht allgemein	Denke an Situationen im NMG-Unterricht, in denen deine SuS schreiben. Erzähle doch einmal davon.	<p>Welche Art von Schreibaktivitäten planst du eigentlich in deinem NMG-Unterricht?</p> <p>Wofür lässt du die SuS denn schreiben?</p> <p>Wie oft schreiben die SuS in den NMG-Lektionen?</p> <p>Welche Ziele verfolgst du damit?</p> <p>Welche Lehr-Lernarrangements setzt du diesbezüglich ein?</p> <p>Wofür verwendest du die Texte im Unterricht? Was passiert mit den Texten?</p> <p>Welche Textsorten lässt du die SuS schreiben?</p>	<p>Aufgabenanalyse (Adressatenbezug, Zielorientierung,</p> <p>Scaffolds, Schreibplan, Formulierungen, Wortschatz (Fach- und Bildungssprache)</p> <p>Funktionen des Schreibens</p> <p>Textsorten</p>

<p>Überzeugungen</p>	<p>Berichte wie du vorgehst, wenn das Lehrmittel vorschlägt, dass für eine Aufgabe ein Text geschrieben werden soll. Dies könnte ein Sachtext über ein Tier, ein Versuchsbericht, ein Protokoll oder auch ein Text im Sinne von «oral history» sein.</p>	<p>Wieso machst du das so? Gibt es sonst noch etwas? Woher weißt du das? Woher weißt du, wie du das machen sollst?</p>	<p>Transmissiv, konstruktivistisch Didaktische Entscheidungsprozesse Kogn. Strategien: Planen-Formulieren-Überarbeiten Metakognitive Strategien</p>
<p>Nun wechseln wir zum nächsten Themenblock und ich beziehe meine Fragen auf das Lehrmittel NaTech.</p>			
<p>Erfahrungen mit dem Lehrmittel</p>	<p>Berichte doch bitte einmal darüber, wie du mit NaTech arbeitest.</p>	<p>Wie viel übernimmst du von einem Aufgabenset? Nach welchen Kriterien wählst du aus? Orientierst du dich an den Vorschlägen im LK? Was lässt du eher weg? Wieso machst du das so? Gibt es sonst noch etwas?</p>	<p>«Lehrmitteltreue» Fachdidaktisches Wissen Didaktische Entscheidungsprozesse Fächerübergreifende Überlegungen</p>
<p>Jetzt werden wir noch konkreter und ich zeige dir eine Aufgabe aus NaTech 5/6 zum Thema Körper. Genau genommen geht es dabei um die Wirbelsäule, die den aufrechten Gang des Menschen ermöglicht. Stell dir vor, du würdest diese Aufgabe in deinem Unterricht einsetzen. Der Fokus liegt auf denjenigen Aufgabenstellungen, die Schreibaktivitäten beinhalten, also den Klassenmaterialien.</p>			
<p>Fokus auf Lehrmittelaufgabe</p>	<p>Schau dir die Unterlagen an und sage mir laut, was dir dabei durch den Kopf geht. <i>(Materialien der Lehrperson zur Verfügung stellen TB S. 34, KM 34.1, LK)</i></p>	<p>Kennst du die Aufgabe und hast du sie eventuell bereits im Unterricht durchgeführt? Wieso machst du das so? Was geht dir dabei durch den Kopf?</p>	<p>Transmissiv, konstruktivistisch Didaktische Entscheidungsprozesse Kogn. Strategien: Planen-Formulieren-Überarbeiten Metakognitive Strategien</p>

	<p>Erzähle einmal, was du dir überlegst, wenn du diese Aufgabe siehst.</p> <p>Das Schreiben erfolgt v. a. in den Aufgaben in den KM. Würdest du dies in deinem Unterricht einsetzen? Wie und wieso?</p>	<p>Welche Unterstützung bietest du den SuS an?</p> <p>Wie differenzierst du?</p> <p>Wieso lässt du die SuS die Aufgabe schriftlich und nicht mündlich lösen?</p>	
Praktikant:innen-Frage	<p>Wenn du eine Praktikantin oder einen Praktikanten in deiner Klasse hättest, der oder dem du erzählen solltest, worauf sie oder er beim Einsatz dieser Aufgabe typischerweise achten sollte, was würdest du ihr/ihm da alles mitgeben?</p>	<p>Was gilt es eigentlich zu beachten?</p> <p>Wieso machst du das so?</p> <p>Wieso findest du das wichtig?</p> <p>Was geht dir dabei durch den Kopf?</p>	<p>Transmissiv, konstruktivistisch Didaktische Entscheidungsprozesse</p> <p>Kogn. Strategien: Planen-Formulieren-Überarbeiten</p> <p>Metakognitive Strategien Fachdidaktisches Wissen</p> <p>Didaktische Entscheidungsprozesse Fächerübergreifende Überlegungen</p>
	<p>Vielen Dank für diese Ausführungen. Denke nochmals an deine Antworten zurück, die du im Verlaufe des Interviews gegeben hast.</p>		
Abschluss	<p>Möchtest du noch irgendetwas erzählen, was dir wichtig ist, in unserem Interview aber noch nicht zur Sprache gekommen ist?</p> <p>Von meiner Seite her wärs das.</p>	<p>Gibt es sonst noch etwas?</p>	

Faktenfragen (allenfalls schriftlich)

- Alter:
- Jahre im Beruf
- Unterrichtete Fächer im aktuellen Schuljahr
- Weitere Funktionen in der Schule (SL, AG-Leitung, QUIMS-Beauftragte:r)
- Zusatzausbildungen

F. Zusammenfassung der Fälle

Fall	Kernaussagen	Textsorten	Funktionen ¹⁶	Lerngelegenheiten ¹⁷	Anpassungen	Begründungen ¹⁸
1	<p>Den SuS Tipps für die Spurensuche geben. Abwägen zwischen Aufwand und Ertrag einer Aufgabe. Schreibmomente nutzen (insbesondere in QUIIMS-Schulen), damit Schreibkompetenzen erweitert werden können.</p> <p>Es wird in allen Lektionen geschrieben.</p> <p>Ziel der Aufgabe, nicht das Abarbeiten steht im Zentrum (43)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mindmaps (12) - Forscherheft (12) - Sachtexte (12, 16) - Protokoll (14) - Skizzen mit Beschriftungen (14) - Zusammenfassungen (14) 	<p>Vorwissen aktivieren (12)</p> <p>Forscherheft (12) Recherchearbeiten → konservierend</p> <p>Sachtext → dokumentierend</p> <p>Schreiben lernen¹⁹ (36)</p> <p>Lehrperson Einblick ermöglichen (auch in Wortschatz) → dokumentierend (36)</p> <p>In nächster Lektion nochmals aufgreifen -> konservierend</p> <p>Eigene Fortschritte sichtbar machen → motivierend</p>	<p>Formell: PHZH in Ausbildung (17)</p> <p>Erfahrungen (18, 42), Austausch mit anderen LPs (18), Ausprobieren (26)</p>	<p>Die Aufgabe braucht viel Zeit, damit sie nachhaltig ist (30). Es müsste Wortschatz geklärt und den SuS Tipps geben werden (28, 38)</p> <p>Scaffolds (12, 16)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wortschatz und Struktur (16) - Nicht für alle SuS (40) <p>Textsorten thematisieren, Wissen dazu aufbauen (16)</p> <p>Das Experimentieren anleiten und strukturieren (20).</p> <p>Mündlich statt schriftlich wegen fehlender Zeit (36)</p>	<p>Fremdsprachigkeit vieler SuS Orientierung an grundlegenden und erweiterten Lernzielen</p> <p>Zeit ist begrenzt</p> <p>Sprachliche Anforderungen im Lehrmittel sind zu hoch</p>
<p>Also es kommt drauf an, wenn wenn sie dieser Textsorte noch nie vorher begegnet sind, dann thematisiere ich die Textsorte als solche, ähm beispielsweise am Visualizer oder an der Wandtafel, damit sie mal sehen, um was es da geht. (16)</p> <p>Also sicher ein grosser Teil aus der Ausbildung zur Primarlehrperson, aber ich denke auch die Erfahrung hat mir noch gezeigt, wie weit ich gehen muss in dieser Unterstützung. (18)</p> <p>Die ganzen Anleitungen für die Experimente sind sehr, sehr breit und sehr vielfältig. Und dann muss man auch immer wieder aufpassen, dass man die Kinder nicht überfordert bei uns. Ich hab den Eindruck sie sind schnell verloren in diesen Experiment-Teilen. Man muss sie sehr stark führen. (20)</p>						

¹⁶ Funktionen sind nicht immer eindeutig zu bestimmen, da diese oft vom Setting und der weiteren Verwendung abhängig sind.

¹⁷ Werden zur Begründung des Handelns genannt.

¹⁸ Können LP überhaupt Begründungen anfügen, wenn sie diese Entscheidungen routiniert treffen? Sie sind deren dann allenfalls nicht bewusst, sondern laufen unbewusst ab.

¹⁹ Formale Funktionen: Schreiben lernen (Schreibflüssigkeit, Formulierungsgeschwindigkeit ...).

Anhang

<p>2</p>	<p>Macht mit schwacher Klasse mehr mündlich als schriftlich, Wichtiges wird aufgeschrieben (51) <i>Schreiben dient dem Festhalten und nicht dem Denken</i></p> <p>Das Lösen von ABs steht dem Erfahren entgegen</p> <p>Fokus auf Inhalt/Verständlichkeit und nicht RS (13)</p> <p>Nutzt Textstruktur aus D (Einleitung, Hauptteil...) (19) aber nicht textsortenspezifisch</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mind-Maps (9) - Plakat oder PPP inkl. Präsentations-Notizen (9) - Texte/Antworten abschreiben (7) 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Vorwissen erheben (9) ➔ epistemisch, dokumentierend ➔ dokumentierend, konservierend (13) 	<p>Austausch mit anderen LPs (v. a. IF)</p>	<p>Abkürzen der Aufgabe (v. a. des Schreibens (57) Orientiert sich an allen Teilen des LM, v. a. auch am Kommentar.</p> <p>Setzt zur Unterstützung Scaffolds ein und lässt wichtige Antworten abschreiben (6)</p> <p>Vermutungen mündlich statt schriftlich (29)</p> <p>Texte in einfache Sprache übersetzt (34)</p>	<p>SuS mögen nicht so lange schreiben. (57)</p> <p>Das, was wichtig ist, soll geschrieben werden. (29)</p> <p>Wenn Schreiben so viel Zeit braucht, bleibt weniger Zeit für Erfahrungen. Inhalte müssen sicht- und erlebbar gemacht werden (57)</p>
<p>Die Schüler merken, irgendwann muss ich das Lernen auf eine Prüfung. Ich möchte auf jeden Fall, dass es richtig steht, denken viele Schüler und dann werden sie unsicher. Deshalb oft, nachdem wir es dann besprochen haben, lass ich sie abschreiben und dann markiere ich sogar manchmal eben mit dem Leuchtschrift noch, was muss wirklich stehen. (52)</p> <p>Aber so wie es didaktisch korrekt ist, funktioniert das nicht immer in der Realität. (57) ->Also welches «didaktisch korrekt»? NMG oder D?</p>						
<p>3</p>	<p>Zeigt fachdidaktisches Wissen zum Schreiben im NMG (8)</p> <p>NaTech-Themen im Schulhaus abgesprochen (20) orientiert sich auch am LK (22)</p> <p>Fachverbindungen werden angesprochen (47, 14-16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bericht (8) - Reflexion (8) - Festhalten von Inhalten (8) - Fragen beantworten (8, 42) 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ dokumentierend, reflexiv (8) ➔ reflexiv ➔ konservierend ➔ konservierend 	<p>Studium: Thema Scaffold in den Fremdsprachen (18)</p> <p>Erfahrung: einfach mal machen lassen und dann gemerkt, ... oder ans Studium zurückerrinnert(18)</p> <p>Austausch mit anderen LP, auch PraL (18)</p>	<p>PA, GA oder als Klasse die Antworten sammeln lassen (32-34)</p> <p>Fragen zuerst inhaltlich klären lassen (35)</p> <p>Weniger viel schreiben lassen und nur das Wichtigste (42)</p>	<p>Orientierung im LM ist anspruchsvoll (KM, Buch... 46)</p> <p>Lässt die SuS Texte planen und Scaffolds einsetzen, weil Aufgabe sehr anspruchsvoll ist (8) und SuS damit die Ziele erreichen können (14)</p>
<p>Das meiste, was wir schreiben oder geschrieben haben bisher, ist wirklich Dokumentieren und in irgendeiner Form Reflektieren (8)</p> <p>Also ich find die Grenze zwischen inhaltlich einfach nicht genug, also nicht genug in der Tiefe verstanden zu haben vielleicht und einfach, dass es inhaltlich nicht ganz klar ist und wo die Sprache reinspielt. Ich finde, die Grenze ist fließend irgendwie. (48)</p> <p>Ja, ein bisschen schade, weil der Wunsch oder so wäre oft sehr offen die Aufgaben zu stellen, aber in der Realität, gestaltet sich schwierig (51)</p> <p>Also am Anfang hab ich gestartet und liess das Kind einfach mal Texte schreiben und habe dann gemerkt das ist auch der ganze Schreibprozess, hab ich im Studium mal gehört aber dann auch erfahren, dass der so komplex ist und so viele Ebenen hat, die nicht alle gleichzeitig funktioniert nebeneinander, einfach rein was die Kapazitäten angeht, der Konzentration und so. Das hab ich dann relativ schnell gemerkt, dass es, dass man da einfach entlasten muss und zuerst den Inhalt und dann einfach so schrittweise das aufbauen muss. (18)</p>						

<p>4</p>	<p>«Ja, ich wechsele verschiedene Sozialformen und darum ist es manchmal schwierig... so die typische Verschriftlichung zu haben.» (12) → Kleinere Schreibaktivitäten werden wenig bewusst eingesetzt. Aussagen wenig spezifisch auf das Schreiben im NMG-Unterricht, sondern vielmehr auf die fachlichen Handlungen ausgerichtet. Vorentlastungen des Inhalts und der Sprache, sowie der Einbezug des Vorwissens sind wichtig → Chancengerechtigkeit Denkt fachverbindend (Diktate zum Aufbau von RS mit Fachbegriffen 18)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Notizen zum Austausch (12) - Notizen zum Film (16) - Fragen beantworten (16) - Eigene Sätze zu einem Theater (16) - Experimente verschriftlichen (16) 	<p>Zusammenhänge sichtbar machen durch eine Zusammenfassung (12) → konservierend Eigene Gedanken zum Experiment notieren -> konservierend, kommunikativ Schreiben Lernen (18) Einander vorlesen, um sich inspirieren zu lassen (18) → dokumentierend, kommunikativ Schöne Darstellung der Inhalte → dokumentierend</p>	<p>Weiterbildungen in Bezug zu DaZ (8), Bachelorarbeit mit Experimenten (10), nutzt Sprachland-Arbeits-techniken (20)</p>	<p>Nutzt nur einzelne Teile des Lehrmittels (nicht den LK). Einige SuS bekommen zusätzliche Unterstützung durch Beispiele, damit sie motiviert bleiben und die anderen herausgefordert werden (48). Einsatz von weiteren Lehrpersonen (48) Mündliche Vorbesprechung, damit es allen SuS gelingt (50) Auswahl treffen (42)</p>	<p>Vorentlastungen (40), Begegnen (20), das Üben (46) der Textsorte und der Einsatz von einfachen Beispielen (52) Bedingungen: QUIMS-Schule (Wortschatz aufbauen), Motivation durch bewältigbare Aufgabenstellungen</p>
<p>Die Begriffe müssen erklärt werden und an der Tafel ersichtlich sein. Damit während dem Experiment jeder Schüler und jede Schülerin nochmals die Möglichkeit hat, sich zu orientieren, bin ich jetzt bei der Wirbelsäule oder bin ich bei den Experimenten. Also es sind wie zwei verschiedene Sachen, die da neu sind, für meine Schüler. Die beiden Sachen müssen genau sein, also was die Durchführung und was meint man, wenn man halt, was ist eine Vermutung. Dann müssen diese Teile von dieser Aufgabe ganz klar erklärt werden. (52)</p>						
<p>Wenn das Experimentieren im Vordergrund steht, würde ich so eine Aufgabenstellung machen, mit einer guten Vorübung und einem Beispiel wie ich das gerne hätte. (48)</p>						
<p>5</p>	<p>Fokussiert auch auf formale Themen (6) und Organisation des Unterrichts (52) SuS schreiben ca. einmal wöchentlich im NMG, oft einzelne Sätze (12) <i>Insgesamt wenig zum Thema zu sagen</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassung (6) - Vorkonzepte erheben 	<ul style="list-style-type: none"> → konservierend (8) → dokumentierend (für mich, damit ich Lücken sehe) (8) 	<p>Formal: Schreiben in D, in NMG nicht zu viel Textarbeit (20) Aus Erfahrung (20)</p>	<p>Kommt mit NaTech nicht so zu recht (22-24) Differenzierung über die Tiefe und das Tempo oder das gemeinsame Lösen der Aufgaben mit einzelnen SuS (46) Berücksichtigt den Schreibprozess und die Phasen (v. a. das Planen und mündliche Formulieren zur Vorentlastung) (14)</p>	<p>Kann sich die Umsetzung nicht so recht vorstellen (42) Einige SuS kommen gut alleine zurecht und bräuchten keine Unterstützung, andere können es alleine nicht aufschreiben (50)</p>
<p>Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Thema gehört habe von dir, hab ich gedacht, «Oh okay, eigentlich schreiben die Kinder viel zu wenig im NMG Unterricht». Also es ist gar nicht so ein grosses Thema im Moment bei mir. Es ist auch immer ein bisschen abhängig vom NMG-Thema. Aber im Moment schreiben die gar nicht so viel. (10)</p>						
<p>Wenn ich mich jetzt an den Didaktik Unterricht von NMG erinnere, ist mir eigentlich in Erinnerung geblieben, dass man möglichst wenig... es hiess nicht: «die Kinder sollen keine Texte schreiben», sondern dass man wenig mit Texten arbeiten soll, weil die Kinder sonst schon sehr viel mit Texten arbeiten. (20)</p>						
<p>Aber natürlich kann man da viel vom Deutsch-Didaktik übernehmen. Zum Beispiel, dass man so... zum Beispiel Satzbausteine geben könnte, solche Sachen. Das mache ich wenig, weil ich eigentlich keine Kinder....ich sage nicht: «es würde den Kindern nicht helfen», sondern, das Deutsch ist eigentlich nicht so schlecht, dass sie zwingend drauf angewiesen sind. (20)</p>						

<p>6</p>	<p>Die Begründungen fürs Schreiben beziehen sich auf das Schreiben Lernen und die Übungsgelegenheiten für später, nicht auf die Funktionen schreibenden Lernens (68, 75). Die SuS sollen ganze Sätze schreiben (52) Fokus auf Layout (16).</p> <p>Nutzt versch. LM-Teile, aber nur punktuell (34-37)</p> <p>Erwähnt mehrfach, dass sie sich überlegt, was das Ziel ist (24), was alle haben sollen (70), worauf es ankommt (52).</p> <p>Die Differenzierung geht v. a. über die Quantität.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming auf Notizzetteln (16) - Fragen notieren (16) - Informationstexte abschreiben (16) - LZK-Antworten - Begründungen (16) - Fliplap (20) 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ konservierend ➔ kommunikativ? ➔ dokumentierend ➔ argumentativ ➔ dokumentierend, epistemisch? 	<p>WB im SH zum Schreiben (QUIMS) (12)</p> <p>Orientiert sich an den Vorgaben im SH zu den Themen.</p> <p>Handgelenk mal pi (30)</p>	<p>Lässt SuS über Antworten austauschen (z. B. Placemat) (52-54)</p> <p>SuS sind in Niveaus eingeteilt. Nicht alle lösen alle Aufgaben. DaZ-LP fürs Vorentlasten (28)</p> <p>Vereinfachungen der Fragestellung (56)</p>	<p>Was ist wirklich das ganz Essenzielle? (52) -> Entscheidungsprozess nicht klar</p> <p>Differenziert nach der Menge, da die SuS unterschiedlich lange haben (52)</p>
<p>Ja und die einen Texte... die kommen dann in den Ordner... ist es halt.... ja man nimmt sie dann wieder hervor. Die einen lesen sie sicher mehr als andere nochmals durch. Ja, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie man den Output gestaltet. (20)</p> <p>Man muss es wie genau durchlesen, oder je nachdem schneide ich Fragen weg, weil ich die Auflösung wie später möchte. Ich merk, wenn ich für alle die gleiche Frage oder Fragestellung gebe, dann sind die Niveau 1 Kinder... macht es «Wusch» und sie haben das in zwei Minuten durch und andere die sind nur so mit dem Lesen der Fragestellung... brauchen so viel Zeit. Ja, das finde ich manchmal schwierig. Also da muss man schon eigentlich bevor ichs ihnen abgebe anstreichen oder ihr beantwortet nur die ersten drei und die Niveau 1 macht alles. (52)</p>						
<p>7</p>	<p>Vielfältige Schreibanelle, v. a. konservierend Bezeichnet Schreibaktivitäten als «Tool, so als Werkzeug» (14), das in jeder Lektion eingesetzt wird</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Texte zusammenfassen (10) - Bericht schreiben (10) - Resultate aus Gruppendiskussionen (10) - Mindmap (10) - Fragen zu einem Thema notieren (10) - ABS ausfüllen (10) 	<p>Inhalte verarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ konservierend ➔ dokumentierend, reflexiv ➔ konservierend ➔ konservierend ➔ für weitere Unterrichtsgestaltung ➔ epistemisch? Konservierend? <p>Als Grundlage fürs Üben von Prüfungen, Kontrolle, ob es alle verstanden haben, festhalten, damit es alle mitbekommen (45) Damit man es mit dem Text auch später noch erklären kann (47)</p>	<p>Wahrscheinlich Erfahrung (20)</p>	<p>Gibt einen Scaffold vor, damit der Text stichwortartig geplant werden kann und die Textsorte (Bericht) geübt werden kann (12)</p>	

<p>Also es ist irgendwie beobachten, dann forschen dann protokollieren und dann wieder anwenden oder was auch immer und das ist irgendwann danach auch ein bisschen öd. Also ich find immer nur so geht auch nicht. (26)</p> <p>Und ich glaube, dort liegt so ein bisschen der Hund begraben, dass man genau schaut als Lehrperson, dass der Unterricht so aufgebaut ist, dass es wirklich zu diesem Lernen kommt. (...) Nur mit Aufschreiben lernt man es nicht. (45)</p> <p>Also ich finde das Festhalten schon relevant. Weil, ganz viele Schülerinnen und Schüler dann..., wenn wir es mündlich machen, es ganz viele nicht mitbekommen. Also ich erlebe das Schreiben häufig, wenn sie selber noch einmal festhalten müssen. Aber einerseits ich die Kontrolle, ob sie es wirklich verstanden haben und andererseits haben sie auch wie einen Lernschritt zusätzlich (45)</p> <p>Ich weiss es nicht. Es ist vielleicht ein Erfahrungswert, ich weiss nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich es vor 15 Jahren gemacht habe. Ich müsste da ein bisschen hirn. Vielleicht habe ich sie noch eher sich selbst überlassen, vor 15 Jahren. Vielleicht ist das schon auch Erfahrungswert, dass dann nichts kommt, wenn man gar nicht vorentlastet. (20)</p>						
8	<p>Differenziert nach Ziel und Funktion der Aufgabe</p> <p>PA fürs Schreiben (48), sucht nach Barrieren (42)</p> <p>Wortschatz ist kein Thema, dafür bewusste Begleitung des Schreibprozesses</p> <p>Setzt sich intensiv mit der Aufgabe auseinander, nutzt alle Teile des Lehrmittels für die eigene U-Vorbereitung (30)</p> <p>Ca. 10 min pro Lektion wird geschrieben (14)</p> <p>Wissen wird schriftlich festgehalten, damit SuS dies für die Prüfung gesammelt haben (14)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experimente: Vermuten, Beobachten (12) - Erklären (12) - Diktierter oder abgeschriebener Text (12) - ABs lösen, Lückentexte (12) - Plakate mit eigenen Texten (14) 	<ul style="list-style-type: none"> → konservierend → dokumentierend, konservierend → konservierend → dokumentierend 	<p>Intensive persönliche Auseinandersetzung, recherchiert, versch. Schreibbanlässe entwickelt (6)</p> <p>Selbstreflexion: Wie soll das am Schluss aussehen? (6)</p> <p>Erfahrung (54)</p>	<p>Verschafft sich einen Überblick über das Lehrmittel und wählt danach aus und erstellt ein Dossier (30) ergänzt aus weiteren Quellen (30) Ergänzt Schreibplatz oder Bilder, wenn diese helfen (30)</p> <p>Fokussiert darauf, wie intensiv, welche Themen genau und wie sichern (42)</p> <p>Weniger wichtige Schreibteile weglassen (42) Fragen vereinfachen (48) Antworten der andern SuS zur Inspiration lesen (50)</p> <p>Leitfaden zur Orientierung für die SuS (20) und damit sie eigenständig arbeiten können</p>	<p>Zukünftige Bedeutung (32)</p> <p>Was ist von Gehalt und was sind eher Randthemen? (32) - Alltagsbezug (32)</p> <p>Aufwand für das Experiment und Ertrag (32)</p> <p>Verbindung von Handeln und Schreiben (40), Abwechslung, Konzentrationsspanne der SuS (40)</p>
<p>Ich behandle mit meinen Kindern, aus dem NaTech das Thema Schall und Licht und es gibt dort sehr viele Experimentier-Phasen und dabei gibt es ja immer Beobachtungen, die die Kinder aufschreiben. Also zuerst Vermutungen, dann Beobachtungen und dann gibt es jeweils immer noch Erklärungen. Das heisst, in den ersten zwei Phasen schreiben die Kinder relativ selbstständig und in der Erklär-Phase ist es eigentlich geleitetes Schreiben durch mich, weil das das ist, was ich möchte, dass alle davon etwas mitnehmen können. (12)</p> <p>Aus meiner Sicht ist immer einfach, Inhalte zu lernen, wenn du dich an ein Experiment zurückerinnern kannst. Daher macht ein Merksatz oder nur ein theoriebehandeltes Thema keinen Sinn. Weil dann sonst einfach alles aufs auswendig lernen rausläuft und so läuft es dann halt eher aufs Erinnern zurück. Und gleichzeitig sollte aber dieser Satz dann vielleicht als Gedächtnisstütze dienen, à la: Ich kann ihn noch mal durchlesen und dann kommt mir dann: Ah ja, das war ja das Experiment! Dann habe ich quasi diesen Satz als Reminder für das ganze Experiment. (52)</p> <p>Ich hätte gesagt, spätestens ab 8 hätten meine dann irgendwann abgeschaltet, wenn nicht sogar schon vorher. (4 s) Und dann ist die Frage, wie intensiv arbeite ich, oder ab wo arbeite ich mit ihnen wieder durchs Thema? Das muss ich mich dann auch fragen. Wie sichere ich die Resultate? Was möchte ich mit ihnen anschauen, was nicht? (42)</p> <p>Das ist sicher gut, wenn die Kids viel schreiben, aber das ist auch meiner Erfahrung nach für viele sehr anstrengend. Dann frage ich mich, ist dann am Schluss der Wissensanteil, den die Kinder dazu gewinnen, obwohl sie alles sich selber überlegt haben, immer noch trotzdem grösser, als wenn ich vielleicht eine oder zwei Aufgaben dabei vereinfache vom System her? Und die Kids sich dann aber am Schluss dafür zu hundert Prozent auf den Inhalt konzentrieren können. (40)</p>						

Anhang

<p>9</p>	<p>Schriftlichkeit hat einen hohen Stellenwert, da es nicht flüchtig ist (59) und da es für weiterführende Schulen wichtig ist. (69)</p> <p>Begleitung durch den Schreibprozess durch das Besprechen der Schritte (23) und ein kleinschrittiges Vorgehen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselwörter in Mindmap vernetzen (15) - Fragen beantworten (15) - LZK: Begründen, schriftlich Gedanken darlegen (15) - Plakate mit dem Wichtigsten in Kürze (15) - Theaterszene zu den Römern (19) - Tagebuch zum Pflanzenwachstum - Wegbeschreibung 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ konservierend, epistemisch ➔ dokumentierend, epistemisch ➔ dokumentierend ➔ schöpferisch-kreativ ➔ konservierend, dokumentierend ➔ dokumentierend 	<p>Formal: Master in Alte Geschichte (27) Sprachland mit Methoden (29)</p> <p>Informell: aus Erfahrung (40)</p>	<p>Macht es nie, wie es im LM steht, passt es an eigene Klasse an (31)</p> <p>Findet LK eine grosse Hilfe (33)</p> <p>Vorgehen genau besprechen (23)</p> <p>Aufgabe in Einzelteilen abgeben (47) und schrittweise gemeinsam vorgehen (57)</p>	<p>Befähigen der SuS durch Wortschatz, Beispiele (23, 57) schrittweise begegnen (47) und Bsp. unter Visualizer (65)</p> <p>Differenzierungen braucht es aufgrund der offenen Aufgaben nicht (48), Gruppen eher homogen, dass beide SuS arbeiten müssen (57)</p>
<p>Ich bin der Meinung, dass es wie jede andere Sache, wie in der Mathe oder so braucht es immer irgendwie eine Einführung und nachher braucht es ein Herangehen an die Sache, bevor man es überhaupt rein, also man kann nicht einfach einen Schüler reinwerfen in die Thematik, oder. Sondern man muss wirklich sie sorgfältig daran führen. (27)</p> <p>Also ich mach es eigentlich nie rein so, wie es dasteht, sondern eine Kombination, auf was ist grad machbar mit der Klasse, die vor mir steht. (31)</p> <p>Ich finde in einer mündlichen Sequenz bringt man Sachen oft nicht in eine richtige Reihenfolge, sondern redet einfach, was einem in den Sinn kommt. Wenn man es aber noch schriftlich hat, okay ich habe meine Vermutung verschriftlicht und ich habe meine Beobachtung verschriftlicht, dann habe ich wie beide vor Augen und kann das Material vergleichen. Denn wenns mündlich passiert, ist es zu wenig begründet, zu wenig sichtbar für die Schüler. (59)</p> <p>Und wenn man die vorher immer nur Sachen mündlich lösen lässt und nicht auch diesen Weg der Verschriftlichung, dann werden die masslos schwimmen. Und das ist auch ein Teil unserer Aufgabe, sie wirklich darauf vorzubereiten. Egal wo wir sind, weil ich meine, die werden auch in der Sek schreiben aber, die Schriftlichkeit, ist in dem Bereich sehr wichtig. (69)</p>						

G. Codierleitfaden

	Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele ²⁰	Codierregel
Begründungen	Didaktische Entscheidungsprozesse	Bedingungen	Entscheidung erfolgt aufgrund von... Die Entscheidungen werden begründet mit den Bedingungen: Sozialform, Zeit, Häufigkeit, Medium (vgl. Schreibarrangement).	5 Linien sind schon knapp. Sie brauchen meistens mehr Platz und müssen mehr beschreiben können (20:40)	Wenn das Material (z. B. Scaffold) allen SuS zur Verfügung steht oder die Anpassung der Aufgabe für alle erfolgt, wird dies als Material im Schreibsetting angesehen.
		Differenzierung	Die Entscheidung zielt auf die heterogenen Ansprüche der Klasse oder einzelner SuS. Die Anpassung wird explizit auf den Lernstand der SuS ausgerichtet. Dies können Scaffolds, Textanpassungen, Weglassen, Ergänzen oder unterschiedliche Aufgaben sein.	Ich versuche sie mit Entlastungen zu unterstützen, sei das mit Wortbänken, Hilfestellungen oder mit Satzfragmenten (7:50)	Steht der Scaffold oder die Textanpassung nur einzelnen SuS zur Verfügung, wird dies als Form der Differenzierung codiert.
		Andere	Entscheidung aufgrund exemplarischer oder zukünftiger Bedeutung für die SuS	Dann habe ich mich aber dazu entschieden, das zu machen, weil es nachher für den späteren Verlauf der Schulzeit doch einen zentralen Bereich in Chemie bildet. (8;32)	
Ursprung	Lerngelegenheiten	Formale Lerngelegenheiten	Wissen, welches in Aus- und Weiterbildung erworben wurde, wird für die Entscheidung herangezogen. Selbstreflexion Lehrmittel	Wir hatten einmal eine Weiterbildung zum Thema (26.30)	
		Informelle Lerngelegenheiten	Wissen, das im beruflichen Lernen (Austausch mit anderen Lehrpersonen, eigene Erfahrungen im Unterricht) erworben wurde, wird für Entscheidungen herangezogen	Ich konnte mir dieses Wissen erarbeiten, weil ich mich damit vertieft habe (25.20)	

²⁰ Wenn nicht anders erwähnt, stammen die Ankerbeispiele aus dem Pilot-Interview.

Entscheidung	Lehrmittel	Einsatz	Was? Es wird über die Auswahl und den konkreten Einsatz der Materialien berichtet. Der Einsatz des Lehrmittels kann ablehnend, zustimmend oder neutral erfolgen.	Ich schaue mir zuerst immer den Lehrerkommentar an und verschaffe mir einen Überblick. (8:50) Wenn ich finde es ist eine Wiederholung oder es bringt nichts, dann lasse ich es weg. (11:10)	
		Anpassungen	Wie? Die Lehrmittelaufgabe wird angepasst oder Teile werden weggelassen und das Vorgehen wird beschrieben. Die Anpassung kann eine Erweiterung oder eine Kürzung der Aufgabe sein. Die Anpassung erfolgt für alle oder einzelne SuS.	Ich überlege mir, ob die Fragestellung so in Ordnung ist oder ob ich die adaptieren will (11:15) Ich würde die Frage an die WT schreiben und ihnen ein leeres Blatt geben. (21:10)	
Entscheidungen	Schreibsetzung	Adressat:in	Personales (für sich selbst) Kommunikatives (für andere) Gleichaltrige oder für Erwachsene	Wo die Kinder dann selbstständig Texte zu einem Thema verfassen; die werden dann quasi für die ganze Klasse zur Verfügung gestellt. (B8;14)	
		Material (inkl. Wissensquelle)	Bilder, fremder Text, Reizwörter Vorhandenes Wissen, noch anzueignendes Wissen, über externe Wissensspeicher, über kreative Prozesse	Ich glaube es würde sich lohnen, Begriffe an die WT zu schreiben, wo man sagt, die müssen im Text vorkommen. (24.15)	
		Prozessstatus	Entwurf, Endfassung, Sammlung von Formulierungen oder Textsortenmerkmalen, Überarbeitung	Ich konzentriere mich weniger auf formale Vorgaben, obwohl das schon mal thematisiert wird. Aber das liegt nicht im Hauptfokus in NMG. Das mache ich dann im Schreibunterricht im Deutsch (3:40)	
		Ziel	Überprüfung, Übung darauf ausgerichtet, gezielte Förderung, Reflexion	Bei einer Zusammenfassung geht es mir darum, dass die Inhalte präzise und prägnant festgehalten werden (3:25)	

Entscheidung	Schreiben im Fachunterricht	Textsorte	Textsorte wird explizit genannt (z. B. Bericht, Protokoll, Mindmap)	Zum Einstieg arbeite ich gerne und oft mit Mindmaps (B1;12)	Pro erwähnter Textsorte, auch wenn in einem Abschnitt mehrere Textsorten erwähnt
		Fächerübergreifend	Es werden Bezüge zu anderen Fächern (z. B. Deutsch) gemacht	Wenn ich im Schreib-Unterricht «Berichte» thematisiere, kann es gut sein, dass ich die Berichte vom NMG-Unterricht nehme und mir dann das Schreiben anschau (5:50)	
		Schreibzeit	Thürmann 2015: Lehrpersonen lassen relativ häufig schreiben. V. a. dokumentierende Schreibaufgaben	Jedes Mal, wenn ich NMG unterrichte, gibt es eigentlich irgendetwas Kleines zu schreiben. (B2;17)	
Begründung		Funktion	<p>Konservierend (schriftlich festhalten, was im Unterricht besprochen wurde)</p> <p>Epistemisch (Schreiben als Werkzeug des Denkens)</p> <p>Argumentativ</p> <p>Reflexiv (für sich selbst den Lernweg sichtbar machen, metakognitiv)</p> <p>Dokumentierend (für andere Erkenntnisse sichtbar machen)</p> <p>Kommunikativ (Kommunikationsmittel für den Austausch mit anderen)</p> <p>Für die weitere Unterrichtsgestaltung</p>	Die Ergebnisse werden festgehalten, damit das nicht verloren geht. (4:25)	

H. Häufigkeiten der Codes

1 D_Lerngelegenheiten	0
1.1 formale LG	10
1.2 informelle LG	17
2 D_Entscheidungen	0
2.1 andere (+)	4
2.2 Bedingungen	75
2.3 Differenzierung	32
3 Lehrmittel	0
3.1 Einsatz	42
4 S_Schreibsetting	1
4.1 Adressat:in	3
4.2 Prozessstatus	29
4.3 Wissensquelle_Material	18
4.4 Ziel	28
5 S_Textsorte	40
6 S_Funktion	50

Auszug aus dem Codebuch aus MAXQDA 2022

I. Codierte Transkripte

Die codierten Transkripte befinden sich in einem zusätzlichen Dokument und stehen unter folgendem Link zur Verfügung: https://tiny.phzh.ch/masterarbeit_abh